

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Gelebte Achtsamkeit in der Primarschule

Eine systematische Literaturarbeit über die Möglichkeiten zum Aufbau emotionaler Kompetenzen durch Achtsamkeit

Eingereicht von: Kathrin Höbejõgi

Begleitung: Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin

Datum der Abgabe: 26.06.2022

Abstract

Diese Literaturarbeit beleuchtet die Möglichkeiten eines achtsamen Unterrichts in der Primarschule und seine Auswirkungen auf die emotionalen Kompetenzen. Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse von 16 ausgewählten Texten aus Büchern und Studien zum Thema wird der folgenden Fragestellung nachgegangen:

Welche Möglichkeiten bietet ein auf Achtsamkeit basierender Unterricht für die Kinder in der Primarschule in Bezug auf ihre emotionalen Kompetenzen?

Als Ergebnis wurde sichtbar, dass auf den emotionalen Kompetenzen soziale Kompetenzen und ein besseres lernförderliches Klima erarbeitet werden können, was sich positiv auf die Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder auswirkt. Wie sich herausstellte bildet dabei eine offene, achtsame Haltung der Lehrperson eine wichtige Basis. Hierzu wurde ein Modell entwickelt, um dieses Konzept vorzustellen, das die Wichtigkeit der Lehrperson als Vorbild in den Vordergrund stellt.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die mir auf dem Weg zu dieser Masterarbeit beigestanden sind.

Ganz besonders möchte ich meiner Begleitperson dieser Arbeit Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin danken, die meine vielen Fragen immer sehr schnell, freundlich und kompetent beantworten konnte und die mir dadurch Mut gemacht hat.

Meinem Ehemann Tönis Höbejögi danke ich für die mentale Unterstützung, sowie die Tipps und Tricks zum effizienteren Arbeiten am PC. Meinen Eltern, meiner Schwester und meinem näheren Umfeld danke ich ebenfalls für ihre Ermutigungen und ihr Interesse.

Ich danke auch all meinen Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen der Schule Rotweg in Horgen, die mich direkt und indirekt unterstützt haben. Besonderer Dank geht hier an meine verschiedenen Stellvertreterinnen und meinen „Schreib-Buddy“ Fabienne Suter: Ich wünsche dir alles Gute beim Abfassen deiner Arbeit.

Des Weiteren danke ich der Freitagseminargruppe von Ettiswil für die ganzheitliche Unterstützung und den gemeinsamen Prozess.

Und zu guter Letzt danke ich meinen Freundinnen für die nötige Ablenkung und Aufmunterung zwischendurch.

Abkürzungen

APA	American Psychological Association, nordamerikanischer Fachverband für Psychologie
D-EDK	Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz
EF	Exekutive Funktionen
EK	Emotionale Kompetenzen (Kategorie der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Arbeit)
HL	Haltung der Lehrperson (Kategorie der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Arbeit)
IF-SuS	Schülerinnen und Schüler, die den integrativen Förderunterricht (IF) besuchen
LK	Lernförderliches Klima (Kategorie der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Arbeit)
LP / LPs	Lehrperson / Lehrpersonen
ME	Mangelnde Emotionsregulation (Kategorie der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Arbeit)
PE	Positive Emotionsregulation (Kategorie der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Arbeit)
SE	Selbstwirksamkeitserwartung (Kategorie der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Arbeit)
SEL	Soziales und emotionales Lernen
SK	Soziale Kompetenzen (Kategorie der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Arbeit)
SuS	Schülerinnen und Schüler
vs.	Versus

Inhalt

1.	Hinführung zum Thema und Fragestellung.....	7
1.1.	Persönlicher Bezug.....	7
1.2.	Fachliche Einordnung.....	7
1.3.	Daraus hervorgehende Fragestellung.....	8
1.4.	Zielsetzung	9
2.	Theorie: Zentrale Begriffe und Konzepte.....	9
2.1.	Achtsamkeit (engl.: mindfulness).....	9
2.2.	Auf Achtsamkeit basierender Unterricht / achtsamkeitsgeprägter Unterricht.....	11
2.3.	Emotionale und soziale Kompetenzen.....	11
2.4.	Emotionsregulation.....	13
2.5.	Lernförderliches Klima	14
2.6.	Selbstwirksamkeitserwartung (engl.: perceived self-efficacy) / Selbstwirksamkeit (engl.: self-efficacy).....	15
2.7.	Haltung der Lehrperson (LP)	16
3.	Forschungsmethodik.....	18
3.1.	Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015).....	18
3.2.	Recherche / Zusammenstellung des Literaturcorpus	20
3.3.	Kontext.....	22
3.4.	Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen	27
3.5.	Methodenkritik	31
4.	Ergebnisse	31
4.1.	Allgemeine Ergebnisse	31
4.2.	Mangelnde Emotionsregulation.....	32
4.3.	Emotionale Kompetenzen.....	35
4.4.	Positive Emotionsregulation	38
4.5.	Haltung der LP.....	40

4.6. Soziale Kompetenzen	43
4.7. Lernförderliches Klima	46
4.8. Selbstwirksamkeitserwartung.....	47
4.9. Kritische Stimmen zur Achtsamkeit	48
5. Diskussion & Fazit	49
5.1. Beantwortung der Fragestellung	49
5.2. Relevanz der Befunde für die Berufspraxis.....	55
5.3. Ausblick für weitere Forschung.....	55
5.4. Kritische Würdigung und persönliches Fazit.....	56
6. Literaturverzeichnis.....	58
7. Tabellenverzeichnis.....	61
8. Abbildungsverzeichnis.....	62
9. Anhang	63
9.1. Ankerbeispiele aus dem Kodierleitfaden	64
9.2. Exemplarischer Auszug aus der Exceltabelle zur Kodierung der Kategorie emotionale Kompetenzen	74
9.3. Zusammenfassung der Kategorie positive Emotionsregulation zur exemplarischen Darstellung des Arbeitsprozesses.....	76
A) Beispiel Zusammenfassung Texte 1-8 (entlang dem Wortlaut der Originalautoren).....	76
B) Beispiel Zusammenfassung Texte 9-16 (in eigenen Worten, kondensiertere Zusammenfassung)	80
9.4. Beispiel Mindmap zur Kategorie emotionale Kompetenzen	83
9.5. Beispiel Bearbeitung der Zusammenfassung zur Kategorie emotionale Kompetenzen markiert anhand der Schlagworte des Mindmaps.....	84
9.6. Entwurf für das geplante Kartenset	92

1. Hinführung zum Thema und Fragestellung

1.1. Persönlicher Bezug

Ich interessiere mich schon seit Langem für Meditation und möchte hier erklären, wie es dazu kam. In meinem früheren Beruf als Biomedizinische Analytikerin in einem Spitallabor kam ich an meine Grenzen, als ich 2008 einen Reitunfall hatte. Durch das erlittene Schädel-Hirn-Trauma war ich wochenlang in einer Art Zwischenwelt: Ich war plötzlich nicht mehr so leistungsfähig wie gewohnt und hatte keine Idee, wie ich wieder zurückfinden sollte. Das war der Punkt, an dem ich anfang zu meditieren. Weil es meinen Kopf rekalisieren konnte, wie ich im Labor die Laborgeräte neu kalibrierte. Ich ging in einen Meditationskurs und ins Mentaltraining und lernte den Umgang mit meinen heftigen Kopfschmerzen. Zum Glück wurden diese mit der Zeit immer schwächer und sind mittlerweile auf dem normalen, gesunden Level wie vor dem Unfall.

Das Interesse an den gelernten Techniken blieb allerdings und ist in meinem neuen Beruf in der Schule wieder stark angewachsen, da v. a. im Förderbereich auch das Thema der Leistungsgrenzen oft aufkommt. Für meine Schulkinder möchte ich, dass sie bereits in ihrer Schulausbildung lernen können, wie sie mit Stress und Belastungen umgehen können, bevor sie in die Arbeitswelt treten. Deshalb möchte ich herausfinden, welche Werkzeuge ihnen dabei helfen könnten und wie sie damit ihr Leben in Balance halten können. In diesem Zusammenhang bin ich oft auf den Begriff der Achtsamkeit gestossen und richte diese Arbeit deshalb daraufhin aus. Aus der Online-Yoga-Community weiss ich, dass es in den USA bereits an ersten Schulen Achtsamkeitskurse für Lehrpersonen und Kinder gibt und sogar ausgebildete Achtsamkeitslehrpersonen, die an den Schulen ein neues Umfeld zu schaffen beginnen. Da ich denke, dass diese Welle auch in den deutschsprachigen Raum schwappen wird, kam mir die Idee ein eigenes Achtsamkeits-Kartenset für die Schule zu kreieren, dessen Grundlage in der Literatur fundiert sein soll. Diese Literaturarbeit bildet also das Fundament, auf dem später ein Kartenset aufbaut. Damit soll eine Welle der Achtsamkeit in die Klassenzimmer zu den Kindern schwappen, so dass diese rechtzeitig lernen, wie sie mit ihren Herausforderungen auf eine selbstbestimmte, gesunde Art und Weise umgehen können.

1.2. Fachliche Einordnung

Bereits in der Primarschule empfinden viele Kinder einen Leistungsdruck und Stress (Klein-Heßling & Lohaus, 2021). Ihre Lehrpersonen stehen ebenfalls oft unter Stress, was sich in den hohen Burn-out-Zahlen der Lehrpersonen niederschlägt (Hedderich & Hecker, 2009). Dem gegenüber steht ein neues

Bewusstsein über die Wichtigkeit der Prävention im Bereich mentale Gesundheit (Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich, 2012), Gesundheitsförderungskonzepte in den Schulen (Paulus, 2002) und eine neue Welle an Ideen und Techniken aus Yoga, Mindfulness und anderen Wellness-/Achtsamkeitslehren (Kaltwasser, 2011, 2013; Rechtschaffen & Kabat-Zinn, 2017; Schmidt, 2020). Bei Massnahmen zur Stressreduktion wird ebenfalls oft auf Yoga, Meditation und ähnliche Praktiken wie progressive Muskelentspannung verwiesen (Kaluza & Franke, 2018; Klein-Heßling & Lohaus, 2021; Strobel, 2021). Mit dem Lehrplan 21 bekamen auch die überfachlichen Kompetenzen einen neuen Stellenwert und es ist mittlerweile klar, dass diese neben den fachlichen Inhalten auch einen wichtigen Anteil des in der Schule zu erwerbenden Kompetenzprofils ausmachen (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2014). Gerade im heilpädagogischen Bereich sind nebst den fachlichen Kompetenzen auch die emotionalen und sozialen Kompetenzen im Fokus, die die Kinder brauchen, um erfolgreich zu lernen (Brunsting, 2016). Mangelnde Emotionsregulation und deren Auswirkungen können negative Auswirkungen auf das Lernklima und das allgemeine Wohlbefinden haben. Mittels Achtsamkeitspraktiken soll es möglich sein, eine angemessene Emotionsregulation zu trainieren, um damit die emotionalen und sozialen Kompetenzen zu verbessern (Hölzel & Brähler, 2015). Dies sind die Befunde, die mich zu folgender Fragestellung gebracht haben.

1.3. Daraus hervorgehende Fragestellung

Die Fragestellung dieser Masterarbeit lautet:

Welche Möglichkeiten bietet ein auf Achtsamkeit basierender Unterricht für die Kinder in der Primarschule in Bezug auf ihre emotionalen Kompetenzen?

Ausgehend von der obigen Fragestellung wurden folgende Unterfragen formuliert:

- 1. Kann ein auf Achtsamkeit basierender Unterricht die Emotionsregulation beeinflussen?**
- 2. Eignet sich Achtsamkeit im Unterricht, um das Lernklima zu fördern?**
- 3. Profitiert die Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder von achtsamkeitsgeprägtem Unterricht? Inwiefern?**

Nach gründlichen Überlegungen und der fortgeschritteneren Analyse der ausgewählten Literatur, wurde noch eine weitere Unterfrage aufgeworfen, die sich auch in der nachfolgenden Bildung einer zusätzlichen induktiven Kategorie «Haltung der LP» abbildete:

- 4. Inwiefern ist die Haltung der LP ausschlaggebend für den achtsamkeitsgeprägten Unterricht?**

1.4. Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, inwiefern achtsamkeitsgeprägter Unterricht die Kinder in der Primarschule in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung unterstützen kann und worauf ein besonderer Fokus gelegt werden soll, um den Kindern (sowie den LPs) ein positives Lernklima zu ermöglichen.

In einem späteren weiteren Schritt soll aus der theoretischen Basis dieser Arbeit ein Achtsamkeits-Kartenset für die niederschwellige, alltägliche Anwendung in der Primarschule entwickelt werden.

Dieses soll auf den Erkenntnissen aus dieser Literaturarbeit beruhen.

2. Theorie: Zentrale Begriffe und Konzepte

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Begriffe und Konzepte, die für diese Arbeit von Bedeutung sind, erklärt und aufgeführt.

2.1. Achtsamkeit (engl.: mindfulness)

Der Begriff «Achtsamkeit» ist von zentraler Bedeutung für diese Arbeit. Nach dem Begründer der modernen Achtsamkeitslehre Jon Kabat-Zinn (2019) wird Achtsamkeit folgendermassen definiert:

Achtsamkeit beinhaltet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein: bewusst, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen. Diese Art der Aufmerksamkeit steigert das Gewahrsein und fördert die Klarheit sowie die Fähigkeit, die Realität des gegenwärtigen Augenblicks zu akzeptieren. Sie macht uns die Tatsache bewusst, dass unser Leben aus einer Folge von Augenblicken besteht. Wenn wir in vielen dieser Augenblicke nicht völlig gegenwärtig sind, so übersehen wir nicht nur das, was in unserem Leben am wertvollsten ist, sondern wir erkennen auch nicht den Reichtum und die Tiefe unserer Möglichkeiten zu wachsen und uns zu verändern. (Kabat-Zinn, 2019, S. 20)

Achtsamkeit ist eine einfache und zugleich hochwirksame Methode, uns wieder in den Fluss des Lebens zu integrieren, uns wieder mit unserer Weisheit und Vitalität in Berührung zu bringen (Kabat-Zinn, 2019, S. 21).

Von der American Psychological Association (APA) wird Achtsamkeit (engl.: mindfulness) folgendermassen definiert:

Mindfulness: awareness of one's internal states and surroundings. The concept has been applied to various therapeutic interventions – for example, mindfulness-based COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY, mindfulness-based stress reduction, and MINDFULNESS MEDITATION – to help people avoid destructive or automatic habits and responses by learning to observe their thoughts, emotions, and other present-moment experiences without judging or reacting to them [Hervorhebung im Original] (VandenBos, 2015, S. 655).

In dieser Definition wird darauf eingegangen, dass die Achtsamkeit ein Bewusstsein für den inneren Zustand und auch für die Umgebung ist. Die Wichtigkeit des gegenwärtigen Augenblicks und des Nicht-Urteilens wird ebenfalls betont, womit die Definition der APA diverse Ähnlichkeiten zu derjenigen von Kabat-Zinn aufweist.

Deswegen und aufgrund der Vorgaben zur Glaubensfreiheit in der Volksschule (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2013) wird für den schulischen Kontext dieser Arbeit die säkulare Definition nach Kabat-Zinn gewählt. Es gibt auch noch traditionelle, buddhistische Definitionen des Begriffes der Achtsamkeit, auf die jedoch, aus oben genannten Gründen, in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen wird.

In vielen weiteren Sekundärliteraturquellen beziehen sich deren Autoren (Hawkins, 2018; Jennings, 2017; Kaltwasser, 2013; Rechtschaffen & Kabat-Zinn, 2017) auch auf Kabat-Zinn zurück, deshalb übernehme ich dieselbe Definition für meine Arbeit. Ausserdem ist mir im obigen Zitat von Kabat-Zinn sehr wichtig, dass auf den gegenwärtigen Augenblick viel Wert gelegt wird. Ebenso gilt das für das völlige Akzeptieren des gegenwärtigen Augenblicks ohne ihn zu bewerten. Dies hat zur Folge, dass Veränderungsmöglichkeiten auftauchen, die sonst im Alltag übersehen werden. So kann die Achtsamkeit helfen, den Fokus auf die Möglichkeiten zu richten, anstatt auf die Befürchtungen oder auf die selbst hinzugefügten Bewertungen, was Raum für Neues erschaffen kann (Kabat-Zinn, 2019). Das bedeutet mir besonders viel, da mit dem zukünftig geplanten, auf diese Arbeit aufbauenden Kartenset ein Mindset geschaffen werden soll, das die Menschen, die es benutzen, ermächtigen soll, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und ihre eigenen Gestaltungsmöglichkeiten darin zu erkennen. Diese Definition der Achtsamkeit gilt nun für meine Masterarbeit.

2.2. Auf Achtsamkeit basierender Unterricht / achtsamkeitsgeprägter Unterricht

Auf Achtsamkeit basierender Unterricht / achtsamkeitsgeprägter Unterricht meint einen Unterricht, der auf einer Haltung basiert, die Elemente der Achtsamkeitspraktiken / Achtsamkeitslehren enthält. Kevin Hawkins (2018, S. 75) definiert dazu «drei Aspekte der Achtsamkeit in der Bildung»:

- Achtsam sein
- Achtsam unterrichten
- Achtsamkeit unterrichten

Dazu schreibt Hawkins (2018), dass die Basis der gesamten Arbeit im Bildungsbereich darin bestehen soll, achtsam zu sein. Das daraus resultierende erhöhte Gewahrsein werde Auswirkungen auf das Verhalten der LPs im Unterricht haben und es ihnen so ermöglichen achtsamer zu unterrichten. Sobald diese Grundlage gegeben sei, könnten sich die LPs dahingehend schulen lassen, dass sie nachher selbst die Kinder in der Schule in Achtsamkeit unterrichten können, so könne wiederum die Achtsamkeit bei den Kindern ankommen (ebd.).

Bei diesem Begriff ist mir wiederum wichtig, dass die innere Haltung der Person ausschlaggebend ist und diese auch weitergegeben werden kann, dadurch, dass sie gelebt wird. So wird der praktische Nutzen sichtbar und die Kinder bekommen ein Vorbild in der LPs, die ihnen vorlebt, wie sie mit Stressoren und mit Gefühlen umgehen können.

2.3. Emotionale und soziale Kompetenzen

Der sozialen und emotionalen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen wurde mit der Erstellung des Lehrplans 21 eine neue, tiefgehende Bedeutung zuteil, da sie nun in den überfachlichen Kompetenzen abgebildet wird. Die überfachlichen Kompetenzen sind im Lehrplan 21 als fächerübergreifende und nicht trennscharf voneinander abgrenzbare Kompetenzen beschrieben, die zu einem erfolgreichen Leben unabdingbar dazugehören (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2014). Im Lehrplan 21 werden diese Kompetenzen «personale Kompetenzen» und «soziale Kompetenzen» genannt. Diese personalen und sozialen Kompetenzen werden zu einem grossen Teil im familiären und sozialen Umfeld erworben, aber in der Schule zusätzlich gezielt gefördert (ebd.). Dabei ist die soziale Entwicklung den zu erwerbenden «sozialen Kompetenzen» und die emotionale Entwicklung eher den «personalen Kompetenzen» zuzuordnen, auch wenn diese z. T. fließend ineinander übergehen bzw. auf einander aufgebaut werden.

Durch die soziale und emotionale Entwicklung werden v.a. in der Kindheit und Jugend die Grundlagen aufgebaut, um im Sozialverband der Gesellschaft mitwirken und teilhaben zu können (Wicki, 2010). Die dabei zu erwerbenden Kompetenzen werden, wie bereits im oberen Abschnitt zum Lehrplan 21 erwähnt, z. T. je nach Autoren unterschiedlich benannt:

Petermann, Petermann & Nitkowski (2016) nennen sie «emotionale Kompetenzen» (auf die sozialen Kompetenzen gehen sie nur indirekt ein), Jennings nennt den Prozess der sozialen und emotionalen Entwicklung «soziales und emotionales Lernen», der «intra- und interpersonelle Kompetenzen fördert» (Jennings, 2017, S. 77), wobei mit den intrapersonellen Kompetenzen wiederum die emotionalen Kompetenzen (Lehrplan 21: personale Kompetenzen) und mit den interpersonellen Kompetenzen die sozialen Kompetenzen gemeint sind. In meiner Arbeit habe ich die Begriffe «emotionale Kompetenzen» und «soziale Kompetenzen» dafür benutzt.

In dieser Arbeit liegt der Fokus eher auf den emotionalen Kompetenzen, statt auf den sozialen. Die sozialen Kompetenzen, die für das Zusammenleben sehr wichtig sind, basieren auf den zuvor zu erwerbenden emotionalen Kompetenzen (Wicki, 2010).

Nach Petermann und Wiedebusch (2016) wird die emotionale Kompetenz folgendermassen definiert:

Zu lernen, mit den eigenen und den Gefühlen anderer umzugehen, ist eine bedeutende Entwicklungsaufgabe der frühen Kindheit, die im Verlauf der emotionalen Entwicklung zur Ausbildung entsprechender Fertigkeiten und zum Erwerb einer umfassenden *emotionalen Kompetenz* [Hervorhebung im Original] führt (Denham, 1998; Denham, Zinsler & Bailey, 2011; Saarni, 1999, 2011). Dazu gehören vor allem die Fähigkeiten, sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein, Gefühle mimisch oder sprachlich zum Ausdruck zu bringen und eigenständig zu regulieren sowie die Emotionen anderer Personen zu erkennen und zu verstehen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 13).

Im Dorsch Lexikon der Psychologie wird die emotionale Kompetenz weitestgehend ähnlich definiert:

Emotionale Kompetenz (engl.: emotional competence), wird als multidimensionale Fähigkeit zum Erkennen eigener Gefühle, zum Erkennen der Gefühle von anderen, zum Umgang mit eigenen Gefühlen und zum Ausdruck von Gefühlen verstanden. Im Vergleich zu emotionaler Intelligenz wird sie weniger als kognitive Fähigkeit konzipiert. Überlappungen bestehen zur sozialen Kompetenz (Erkennen der Gefühle von anderen), insbesondere wenn der Umgang mit Gefühlen anderer Personen unter emotionaler Kompetenz integriert wird (Rindermann, 2021, Onlineversion).

In meiner Arbeit übernehme ich die Definition des Dorsch Lexikons (Rindermann, 2021), da dort auch auf die Überlappung zu den sozialen Kompetenzen eingegangen wird. Diese sind meines Erachtens wichtig für das Zusammenleben der Klasse und der Gesellschaft und ich möchte sie deshalb in der Bearbeitung der Fragestellung miteinbeziehen.

Nach Southam-Gerow (2013) werden vier «globale emotionale Kompetenzen» unterschieden, die jemand besitzen sollte:

- Emotionsbewusstsein
- Emotionsverständnis
- Empathie
- Emotionsregulation

Andere Autoren (Saarni, 1999, Berking & Znoj, 2008) beschreiben die emotionalen Kompetenzen detaillierter, diese Beschreibungen lassen sich allerdings gut mittels Southam-Gerows Kategorien ordnen. Alle diese Fähigkeiten werden im Laufe der Kindheit bis ins Jugendalter hinein entwickelt (Petermann, Petermann & Nitkowski, 2016).

Auf die letztgenannte der vier globalen emotionalen Kompetenzen nach Southam-Gerow (2013) wird im folgenden Abschnitt separat noch tiefer eingegangen.

2.4. Emotionsregulation

„Emotion regulation refers to the processes by which we influence which emotions we have, when we have them, and how we experience and express them (Gross, 2002, S. 282).»

Nach Gross (2002) wird mit Emotionsregulation der Prozess bezeichnet, den man benutzt, um Gefühle, die wir haben, zu beeinflussen und zu steuern, wie sie ausgedrückt und erfahren werden. Ebenso wird damit gesteuert, welche Gefühle wir haben und wann wir diese haben (ebd.).

Diese Definition betont die Eigenleistung und die Einflussmöglichkeiten auf die eigenen Gefühle, denen wir nicht hilflos ausgeliefert sind. Im Hinblick auf das geplante Kartenset ist dies eine sehr wichtige Komponente, um dem Benutzer des Kartensets die Zügel in die Hand zu geben und Wege zur Selbstregulierung aufzuzeigen.

Im Dorsch Lexikon der Psychologie gibt es folgende Begriffsdefinition:

Emotionsregulation (engl. Emotional regulation) beschreibt den Prozess, durch den Individuen das Erleben, die Intensität, die Dauer, den Zeitpunkt und den Ausdruck von aktivierten Emoti-

onen beeinflussen (Gross, 2007). Durch Emotionsregulation können positive und negative Emotionen verstärkt, aufrechterhalten oder abgeschwächt werden. Emotionsregulation kann somit als eine Sammlung von kognitiven und verhaltensbasierten Strategien zur Beseitigung, Aufrechterhaltung und Veränderung von emotionalem Erleben und Ausdruck aufgefasst werden. Damit sind generell alle Prozesse gemeint, welche die spontane Entfaltung von Emotionen beeinflussen im Hinblick darauf, welche Emotionen wir haben, wann wir diese haben und wie wir diese erleben und im Verhalten (z.B. Gestik, Mimik) zum Ausdruck bringen (Gross, 2002). Die Intensität von sowohl positiven als auch negativen Emotionen kann in jede Richtung beeinflusst werden (Seiferling, Turgut & Lozo, 2021, Onlineversion).

Die Version des Dorsch Lexikons greift ebenfalls auf die Definitionen von Gross zurück, weshalb ich in meiner Arbeit die Definition nach Gross (2002) verwende, allerdings in ihrer deutschen Übersetzung wie sie im Dorsch Lexikon im unteren Teil des obengenannten Zitates vorkommt. Meine Definition lautet also nach Gross (2002) und Seiferling et al. (2021) folgendermassen:

[Mit Emotionsregulation] sind generell alle Prozesse gemeint, welche die spontane Entfaltung von Emotionen beeinflussen im Hinblick darauf, welche Emotionen wir haben, wann wir diese haben und wie wir diese erleben und im Verhalten zum Ausdruck bringen (Gross, 2002, S. 282; Seiferling et al., 2021, Onlineversion).

Der Begriff Emotionsregulation ist in seiner obengenannten Definition neutral. Deshalb habe ich in der Kategorienbildung und in der weiteren Verwendung die Ausdrücke «mangelnde Emotionsregulation» für eine defizitäre, dysfunktionale Emotionsregulation und «positive Emotionsregulation» für eine funktionierende, den Beziehungen zuträgliche Emotionsregulation benutzt. So geht jeweils klar hervor von welcher Art Emotionsregulation im jeweiligen Fall die Rede ist.

2.5. Lernförderliches Klima

Das lernförderliche Klima wird z.T. auch als Unterrichtsatmosphäre oder als positives Lernklima bezeichnet. In dieser Arbeit verwende ich dafür den Begriff lernförderliches Klima, der auch von Meyer (2011) benutzt wird. Er definiert das lernförderliche Klima wie folgt:

Ein lernförderliches Klima bezeichnet eine Unterrichtsatmosphäre, die gekennzeichnet ist durch:

1. Gegenseitigen Respekt
2. Verlässlich eingehaltene Regeln
3. Gemeinsam geteilte Verantwortung

4. Gerechtigkeit des Lehrers gegenüber jedem Einzelnen und dem Lernverband insgesamt
5. Fürsorge des Lehrers für die Schüler und der Schüler untereinander (Meyer, 2011, S. 47).

Leicht anders wird das lernförderliche Klima definiert von Bültner und Meyer (2011):

Unterrichtsklima ist ein schwer fassbarer und dennoch für die Arbeit in der Schule unverzichtbarer Faktor humanen Lehrens und Lernens. Es entwickelt sich in einem dynamischen, sozialen Prozess, der von vielerlei Einflüssen abhängig ist: Von den Individualitäten der Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler, vom pädagogischen Ethos der Schule, vom Schulumfeld, von den Fachkulturen der Unterrichtsfächer u.a.m. Das Klima nimmt somit erheblichen Einfluss auf den Lernprozess jedes einzelnen Lernenden und natürlich auch auf die Zufriedenheit jeder Lehrkraft mit ihrem Arbeitsplatz. Das Klima wird im Wesentlichen bestimmt durch den jeweiligen Grad der Selbstachtung, des wechselseitigen Respekts und der Kooperationsbereitschaft der für das Unterrichtsgeschehen verantwortlichen Lehrkraft sowie der Schülerinnen und Schüler (Bültner & Meyer, 2011, S. 31).

Die Definitionen sind sich im Inhalt recht ähnlich, diejenige von Meyer (2011) ist für mich jedoch prägnanter formuliert und handlicher, weshalb ich mich für diese entschieden habe.

2.6. Selbstwirksamkeitserwartung (engl.: *perceived self-efficacy*) / Selbstwirksamkeit (engl.: *self-efficacy*)

Die Begriffe «Selbstwirksamkeit», «Selbstwert(-gefühl)» und «Selbstbild» werden im Alltagsgebrauch oft ähnlich verwendet und sind deshalb schwierig voneinander abzugrenzen (Oney & Oksuzoglu-Guven, 2015). Im Gegensatz zum Begriff «Selbstwert(-gefühl)», der nur das subjektive Empfinden des eigenen Selbsts beschreibt (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003), basiert der Begriff «Selbstwirksamkeit» auf einem Erleben der Wirkung des Selbsts auf die Umgebung und deren direktes Feedback auf die Person (Kaltwasser, 2013). Aufgrund dessen habe ich mich hier für den Begriff «Selbstwirksamkeit bzw. Selbstwirksamkeitserwartung» entschieden.

Der Begriff Selbstwirksamkeit bzw. Selbstwirksamkeitserwartung wurde von Bandura (1977) geprägt und von ihm beschrieben als eine bestimmte Gruppe von Überzeugungen, die eine Person über sich selbst hat. Diese legen fest, wie gut die Person in zukünftigen Situationen einen Handlungsplan umsetzen kann. Die Selbstwirksamkeitserwartung nach Bandura ist also die eigene Erwartung eines Individuums darüber, wie kompetent es in einer bestimmten Situation in der Zukunft agieren wird (ebd.).

Im Dorsch Lexikon der Psychologie wird der Begriff Selbstwirksamkeitserwartung folgendermassen definiert:

Selbstwirksamkeitserwartung (engl. perceived self-efficacy), Kompetenzerwartung ist die subjektive Überzeugung, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können. Das Konzept beruht auf der sozialkognitiven Theorie von Albert Bandura (1986). Selbstwirksamkeitserwartung ist eine Kognition, die menschliches Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst. Sie wird benötigt für Aufgaben, deren Schwierigkeitsgrad Anstrengung und Ausdauer erfordern (Warner, 2019, Onlineversion).

Weiter wird dort ausgeführt, dass Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung davon überzeugt seien, ihre Umwelt mit ihren Fähigkeiten beeinflussen zu können. Aus diesem Grund würden sie sich eher und ausdauernder an Herausforderungen herantrauen als andere Menschen, weswegen sich die Selbstwirksamkeitserwartungen indirekt auf Leistungen auswirken. Zudem würden Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung seltener Angststörungen und Depressionen erleiden und hätten dafür eher gute schulische und berufliche Leistung, niedrigere Stressreaktionen, schnellere Bewältigung von kritischen Lebensereignissen, sowie eine Reihe anderer positiver Auswirkungen wie z.B. besseres Immunsystem und bessere Sozialbeziehungen (Warner, 2019).

Eine weitere Definition liefert (Kaltwasser, 2013):

Das Wort Selbstwirksamkeit erwächst aus einem Bewusstsein, das auf umfassender Selbstbeobachtung, Weltbeobachtung, Selbstwahrnehmung sowie Fremdwahrnehmung beruht und ausserdem Informationen über körperliche Prozesse zum eigenen Erleben in Beziehung gesetzt hat. Es geht dabei um eine Verschränkung von Erfahrung und Erkenntnis. Dem kognitiven Wissen um körperliche und geistige Prozesse entspricht ein bewusstes Erleben derselben. Diese Definition klingt sehr theoretisch. Deswegen: Wer über Selbstwirksamkeit verfügt, der hat die Fähigkeit, aus eigener Kraft Einfluss auszuüben, nicht Opfer von Umständen zu werden, sondern aktiv mit Herausforderungen umzugehen (Kaltwasser, 2013, S. 31).

Für meine weitere Arbeit verwende ich die Definition des Dorsch Lexikons (Warner, 2019), da sie Banduras ursprünglicher Definition nachempfunden ist und diese jedoch noch weiter konkretisiert.

2.7. Haltung der Lehrperson (LP)

Die Kategorie der Haltung der LP war zunächst nicht vorgesehen. Die Haltung der LP hat sich aber während der Analyse der Texte als wichtig herauskristallisiert, weshalb sie als zusätzliche induktive Kategorie in die qualitative Inhaltsanalyse aufgenommen wurde und eine zusätzliche Unterfrage dazu

gebildet wurde. Deshalb soll hier nun die Haltung definiert werden. Da sich das Wort Haltung einerseits auf die körperliche Haltung beziehen kann, andererseits aber auch auf eine innere, gedankliche Haltung (Gesinnung), soll hier nur auf Letzteres eingegangen werden, da der Begriff in dieser Arbeit nicht im ersten (körperlichen) Sinn benutzt wird. Mehrere Autoren wiesen darauf hin, dass der Begriff Haltung (erziehungs-)wissenschaftlich nicht eindeutig definiert ist und inhaltlich Unklarheit herrscht, v. a. auch in Abgrenzung zu anderen ähnlichen Begriffen wie Gesinnung, Werte oder Habitus (Düring & Krause, 2011; Rotter, Schülke & Bressler, 2019).

Im Dorsch Lexikon der Psychologie ist der Begriff „Haltung“ wie folgt definiert:

Im übertragenen Sinne bedeutet Haltung auch die innere Grundeinstellung, die das Wahrnehmen, Denken, Erleben und Handeln einer Person prägt (z. B. Werte, Einstellungen, Gesinnung, Überzeugungssysteme) („Haltung im Dorsch Lexikon der Psychologie“, 2021, Onlineversion).

Diese Definition drückt aus, dass es sich um eine innere Einstellung handelt, die aber vielerlei Auswirkungen (z. B. auf das Handeln) hat und die Person prägt.

Im Beltz Lexikon Pädagogik ist der Begriff definiert als „verinnerlichte Einstellung einer Person, die unter Einflussnahme von Persönlichkeit, (Selbst-)Reflexion, kulturellen, beruflichen, milieubedingten, erzieherischen und anderen Erfahrungen erworben wurde (Tenorth & Tippelt, 2012, S. 304).“

Bei dieser Definition ist vor allem hervorgehoben, woher die innere Einstellung stammt bzw. wodurch sie beeinflusst wird.

Für die Definition der Haltung in dieser Arbeit erscheinen beide Teile wichtig: Was die Haltung alles beeinflusst und wodurch sie erworben wurde, so dass ich eine kombinierte eigene Definition nach dem Dorsch Lexikon der Psychologie (2021) und Tenorth & Tippelt (2012) des Begriffes Haltung benutze:

Im übertragenen Sinne bedeutet Haltung auch die innere Grundeinstellung, die das Wahrnehmen, Denken, Erleben und Handeln einer Person prägt und die unter Einflussnahme von Persönlichkeit, (Selbst-)Reflexion, kulturellen, beruflichen, milieubedingten, erzieherischen und anderen Erfahrungen erworben wurde („Haltung im Dorsch Lexikon der Psychologie“, 2021; Tenorth & Tippelt, 2012).

Da es in der vorliegenden Arbeit nicht in erster Linie um eine pädagogisch-professionelle Haltung einer LP geht, sondern um eine achtsame Haltung, die von einer LP eingenommen werden sollte, wird hier auf eine allgemeine Auffassung des Begriffes Haltung zurückgegriffen, anstelle einer pädagogisch-professionellen Auffassung, wie sie in der Pädagogik verwendet wird. Die Haltung der LP ist dann folglich die innere Einstellung einer Lehrperson in ihrem Beruf bzw. ihre Überzeugungen, die im Hinter-

grund auf ihre Arbeit einen Einfluss haben. Diese wird im Falle einer LP immer auch bis zu einem gewissen Grad pädagogisch-professionell sein, aber das ist hier nicht der Hauptfokus.

3. Forschungsmethodik

Diese systematische Literaturarbeit ist ein wissenschaftliches Review, in dem mittels qualitativer Inhaltsanalyse die Literatur beforscht wurde. Die vollständige, bearbeitete Materialsammlung kann bei weiterem Interesse bei mir eingesehen werden. Im Anhang sind exemplarisch verschiedene Auszüge des Bearbeitungsprozesses aufgezeigt.

3.1. Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015)

Um die Fragestellung dieser Arbeit beantworten zu können, eignet sich die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015), da damit eine auf die Fragestellung massgeschneiderte Analyse des Inhalts einer ausgewählten Sammlung an Texten vorgenommen werden kann. Auf diese Weise steht eine wissenschaftliche Methode zur Verfügung, um genau auf das zu analysierende Material und die Beantwortung der Fragestellung einzugehen (Kuckartz, 2018).

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ist eine Methode, bei der ein Kategoriensystem auf das zu erforschende Material angewendet wird. Diese Kategorien werden zuerst deduktiv aus der Fragestellung hergeleitet, dann am Material ausprobiert und soweit nötig mittels induktiver (neuer oder anderer) Kategorien verfeinert. Die Analyse wird nach begründeten Regeln vorgenommen, was diese Methode zu einer nachvollziehbaren, systematischen Methode macht (Kuckartz, 2018; Mayring, 2015).

Mein genaues Vorgehen

Ich habe eine Auswahl an Literatur als Literaturcorpus zusammengestellt und diesen wie folgt bearbeitet: Zuerst habe ich die Kapitel oder Unterkapitel bestimmt, die ich genau codieren will. Anschliessend habe ich die Kodierregeln erstellt und Ankerbeispiele dazu gesucht. Dann habe ich die Texte durchgelesen und mit farbigen Leuchtmarkern (je Kategorie unterschiedliche Farbe) markiert nach meinem eigenen Farbsystem. Manche Textstellen wurden mehreren Kategorien zugeteilt, wo passend und vom Kodierleitfaden (siehe Tabelle 3) erlaubt. Wenn eine Textstelle zu unspezifisch war auf meine Fragestellung oder es nur ein Beispiel oder eine Übung ist, dann habe ich sie nicht codiert. Fremde Zitate (von anderen Autoren) habe ich auch nicht mitcodiert. Später habe ich Fotos von den Ankerbeispielen erstellt (siehe Anhang 9.1.). Dann habe ich die verschiedenen Fundstellen nach Kategorie sortiert in einer Exceltabelle (Beispiel im Anhang 9.2.) aufgegliedert und paraphrasiert, später zusammengefasst

nach Text (jeweils pro Kategorie, siehe Beispiel Anhang 9.3.). Nachdem sich das genaue Zusammenfassen eng entlang der Wortwahl der Originalautoren als sehr zeitintensives Vorgehen herausgestellt hatte, wurde klar, dass diese sehr detaillierte Vorgehensweise zu zeitaufwändig war. Die (alphabetisch) ersten vier Kategorien (EK, HL, LK, ME) habe ich so detailliert zusammengefasst. Ein Beispiel ist in Anhang 9.3. (Beispiel A) abgebildet. In enger Absprache mit der Begleiterin dieser Masterarbeit habe ich das Vorgehen für den Rest der drei letzten Kategorien (PE, SE, SK) angepasst. Diese habe ich in eigenen Worten zusammengefasst, wobei ich die Aussagen etwas stärker kondensiert festgehalten habe (siehe Beispiel B aus Anhang 9.3.). Aus den Zusammenfassungen zu den einzelnen Kategorien habe ich jeweils ein Mindmap (Beispiel 9.4.) mit den wichtigsten Begriffen und Konzepten zusammengestellt und habe dann wiederum die Zusammenfassungen mit einer Art kurzen qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet. Ich habe dazu die Schlagworte der Mindmaps in neuen Kategorien zusammengefasst und bin wiederum mit Leuchtstift über die Zusammenfassungen gegangen und habe die Textstellen markiert, die zu den Schlagworten passten (siehe auch Beispiel 9.5.). Aus den verschiedenen Zusammenfassungen habe ich so die wichtigsten Aussagen zusammengetragen und nach Übereinstimmungen der Autoren oder nach Streitthemen Aussicht gehalten. Diese habe ich in den Ergebnissen mittels Schlagworttabellen und Fliesstext dargestellt und in der Diskussion im Zusammenhang mit weiterer Literatur diskutiert. Zusätzlich habe ich aus den Ergebnissen neue Erkenntnisse gewonnen und daraus ein eigenes Modell entwickelt, das ebenfalls im Diskussionsteil dieser Arbeit vorgestellt wird.

Gebildete Kategorien der qualitativen Inhaltsanalyse

In meiner Arbeit habe ich insgesamt sieben Kategorien gebildet und diese anschliessend in den Texten codiert. Davon sind sechs Kategorien deduktiv abgeleitet und eine Kategorie ist induktiv gebildet worden.

Deduktiv habe ich folgende Kategorien gebildet:

- EK: Emotionale Kompetenzen mit Unterkategorien
 - o ME: Mangelnde Emotionsregulation
 - o PE: positive Emotionsregulation
- SE: Selbstwirksamkeitserwartung
- LK: Lernförderliches Klima
- SK: Soziale Kompetenzen

Induktiv habe ich die folgende Kategorie aus den Texten abgeleitet:

- HL: Haltung der LP

Diese Kategorie hat sich ergeben, weil in den Texten sehr oft von einer bestimmten Art Haltung die Rede war, die sich die LPs aneignen sollten, weshalb ich dieser Haltung genauer auf den Grund gehen wollte, was danach auch zur vierten Unterfrage der Fragestellung beigetragen hat.

3.2. Recherche / Zusammenstellung des Literaturcorpus

In diesem Kapitel wird auf die Zusammenstellung des Literaturcorpus für die qualitative Inhaltsanalyse eingegangen. Die Auswahlkriterien für die Texte waren folgendermassen:

Auswahlkriterien Texte für qualitative Inhaltsanalyse:

Zeitraum: nur letzte 10 Jahre: bis und mit 2011 zurück

Art: Bücher, (Fach-)Zeitschriftenartikel, Studien, die physisch verfügbar sind (Internet bzw. Buchhandel)

- Keine Abschlussarbeiten
- Keine Werke mit Print on demand
- Keine Unterrichtshilfen, keine fertigen Lektionsvorbereitungen

Themenfeld: Achtsamkeit im Zusammenhang mit Schule (evtl. mit Kindern allg., wenn auch Bezug zur Schule gegeben ist z. B. im Unterkapitel)

Stichworte: Achtsamkeit, Schule (Unterricht, Lehrer)

Weitere Kriterien: Nur bedeutsame Kapitel, d. h. passend zur Fragestellung zusätzliche Stichworte wie: Achtsamkeit, Selbstwirksamkeit, Emotionsregulation (Gefühle, Selbstregulierung), emotionale Kompetenzen, lernförderliches Klima (Lernklima, Lernatmosphäre)

Einschränkungen für Codierung: keine Übungsanleitungen, Beispiele und textfremde Zitate codieren. Diese sind auszulassen.

Die folgende Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die analysierten Texte und Kapitel bzw. Unterkapitel. Die erste Spalte ist die eigene Nummerierung, die der Übersicht über die Texte und der Kennzeichnung dient. In der zweiten Spalte ist ersichtlich aus welchem Buch oder Herausgeberwerk der Text stammt. Text 16 ist hier die einzige Studie, die beigezogen wurde. Wenn in der weiteren Arbeit jeweils Textnummern erwähnt werden, beziehen sich diese immer auf die Nummerierung hier. In der dritten Spalte wird erklärt, welche Kapitel oder Unterkapitel analysiert wurden oder bei Herausgeberwerken wird der Beitrag mit Autor aufgeführt. In der vierten Spalte ist ersichtlich, welche Seiten genau in die Analyse aufgenommen wurden.

Tabelle 1: Übersicht über die in der qualitativen Inhaltsanalyse analysierten Texte und deren Umfang

Textnr.	Titel (Buch / Studie)	Kapitel / Artikel / Beitrag	Seiten
1	(Mazzola & Rusterholz, 2013) Achtsamkeit für LehrerInnen	<ul style="list-style-type: none"> • Achtsamkeit reduziert die Stärke der Stressreaktion • Was ist Achtsamkeit? • Auf der Reise- Achtsamkeit im (Schul-)Alltag 	S. 17-18 S. 23-29 S. 77-87

2	(Andersen, 2020) Achtsamkeit im Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> • Das Konzept „Achtsamkeit als Unterrichtsfach“ 	S. 7-14
3	(Iwers & Roloff, 2021) Achtsamkeit in Bildungsprozessen Herausgeberwerk, Tagungsband	<ul style="list-style-type: none"> • Achtsamkeit macht Schule (Frank Zechner) (Zechner, 2021) 	S. 129-138
4	(Kaltwasser, 2013) Achtsamkeit in der Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Achtsamkeit als Haltung • Achtsamkeitsphasen im Schulalltag 	S. 45-59 S. 92-98
5	(Vogel & Frischknecht-Tobler, 2019) Achtsamkeit in Schule und Bildung Herausgeberwerk, Tagungsband	<ul style="list-style-type: none"> • Körper und Gefühle im Dialog – Papperla PEP (Thea Rytz) (Rytz, 2019) 	S. 121-127
6		<ul style="list-style-type: none"> • Sara auf dem Weg zu Impulskontrolle und Emotionsregulation – Achtsamkeit als heilpädagogische Praxis (Claudia Tomasi) (Tomasi, 2019) 	S. 153-159
7		<ul style="list-style-type: none"> • BINJA – eine achtsame Reise durch die Welt der Gefühle (Ruth Monstein) (Monstein, 2019) 	S. 175-186
8	(Thich Nhat Hanh, 2019) Achtsamkeit mit Kindern	<ul style="list-style-type: none"> • Ein liebevolles Klassenzimmer: Probleme und Schwierigkeiten heilen 	S. 169-183
9	(Gruber & Vogel, 2020) Achtsamkeit. Für Selbstwirksamkeit, Resilienz und Partizipation	<ul style="list-style-type: none"> • Kostbare Augenblicke: Mitgefühl und der Rhythmus des Lebens in Kita und Grundschule (Nils Altner) (Altner, 2020) 	S. 16-20
10	(Günther, 2017) Der achtsame Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> • Die eigene Lehrerrolle klären • Achtsamkeit ist der Baustein für Veränderung 	S. 53-62 S. 63-98
11	(Jensen, 2019) Hellwach und ganz bei sich. Achtsamkeit und Empathie in der Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Schulalltag für Kinder und Erwachsene • Das gute Lern- und Entwicklungsumfeld 	S. 25-39 S. 99-123

12	(Krämer, 2019) Wache Schule: Mit Achtsamkeit zu Ruhe und Präsenz	<ul style="list-style-type: none"> • Lernort Schule: Umgang mit schwierigen Emotionen • Stress und schwierige Emotionen • Wohlbefinden oder das Schulfach „Glück“? 	<p>S. 81-106</p> <p>S. 235-244</p> <p>S. 245-256</p>
13	(Hawkins, 2018) Achtsame Lehrer- achtsame Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Achtsam unterrichten • Achtsamkeit, sozial-emotionales Lernen (SEL) und Wohlbefinden 	<p>S. 107-135</p> <p>S. 211-240</p>
14	(Jennings, 2017) Achtsamkeit im Klassenzimmer	<ul style="list-style-type: none"> • Unterrichten als emotionale Kunst • Das Herzstück jeden Unterrichts 	<p>S. 63-89</p> <p>S. 169-194</p>
15	(Rechtschaffen & Kabat-Zinn, 2017) Die achtsame Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionale Intelligenz kultivieren • Das achtsame Klassenzimmer 	<p>S. 105-110</p> <p>S. 127-141</p>
16	(Altner, Erlinghagen, Körber, Cramer & Dobos, 2018) Studie: Achtsamkeit in den Grundschulen einer ganzen Stadt fördern - ein NRW-Landesmodellprojekt	<ul style="list-style-type: none"> • Ganze Studie 	<p>S. 157-166</p>

3.3. Kontext

In der folgenden Tabelle 2 wird der Kontext der einzelnen Texte und deren Autoren aufgeführt. Wo nicht anders vermerkt, stammen die Inhalte der Kontextbeschreibungen aus den Klappentexten und Kurzbeschrieben, die den Texten bzw. Büchern beigelegt waren.

Die Auflistung und Nummerierung dieser Tabelle ist auch die Grundlage für die Quellennachweise des Kapitels Ergebnisse, in dem ich zur besseren Lesbarkeit die Nummern der Texte in Klammern als Nachweis für die Quelle des jeweiligen Ergebnisses eingefügt habe.

Tabelle 2: Kontext der analysierten Texte und deren Autorinnen und Autoren

Text	Titel (Buch / Studie)	Kontext Autor / Autorin	Kontext Text
1	Mazzola, N. & Rusterholz, B. (2013). <i>Achtsamkeit für LehrerInnen: Wege aus der Stressfalle</i> . München Basel: Reinhardt.	Die Autoren sind schulische Heilpädagogen in Herisau / Schweiz und geben regelmäßig Fortbildungen zum Thema Achtsamkeit in der Schule.	Ratgeber für LPs zum Umgang mit Stress und Belastung mit Standortbestimmung, Checklisten, Beispielen und Arbeitshilfen.

2	Andersen, A. (2020). <i>Achtsamkeit im Unterricht: Konzentration, Entspannung und Wahrnehmung trainieren</i> (1. Auflage.). Berlin: Cornelsen.	Die Autorin ist ausgebildet in MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), gewaltfreier Kommunikation nach M. B. Rosenberg sowie in tibetischem Yoga „Lu Jong“ und unterrichtet in einem Gymnasium in Würzburg, Deutschland Latein, Italienisch und Katholische Religionslehre.	Monographie mit 25 Achtsamkeitsübungen, Kopiervorlagen und Stundenverläufen
3	Zechner, F. (2021). Achtsamkeit macht Schule. Ein Werkstattbericht. In T. Iwers & C. Roloff (Hrsg.), <i>Achtsamkeit in Bildungsprozessen. Professionalisierung und Praxis</i> . (S. 129–138). Wiesbaden: Springer.	Der Autor ist Psychologe, Supervisor, Lehrsupervisor (Pädagogische Hochschule Klagenfurt), Autor und Comic Zeichner. Ausserdem ist er autorisierter Achtsamkeitslehrer und gibt seit 2011 Achtsamkeitskurse im MBSR-Format.	Der Text ist Teil eines Herausgeberwerkes, das als Tagungsband publiziert wurde. Im Text wird der Ablauf der Achtsamkeitsworkshops beschrieben.
4	Kaltwasser, V. (2013). <i>Achtsamkeit in der Schule: Stille-Inseln im Unterricht: Entspannung und Konzentration</i> (Pädagogik Praxis) (2. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.	Die Autorin aus Frankfurt am Main, Deutschland, hat bereits viele Artikel und Bücher zu Achtsamkeit und ganzheitlichem Lernen geschrieben. Sie ist u.a. ausgebildet in MBSR bei Kabat-Zinn und zertifiziert für Lehrercoaching nach dem Freiburger Modell (Prof. Joachim Bauer).	Das Buch ist eine Monographie mit Erkenntnissen der Hirnforschung und der Psychologie über das Zusammenspiel von Körper, Geist und Gefühlen mit verschiedenen Achtsamkeits- und QiGong-Übungen.
5	Rytz, T. (2019). Körper und Gefühle im Dialog - Papperla PEP. Sozial-emotionale Kompetenzen und Resilienz achtsam fördern. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), <i>Achtsamkeit in Schule und Bildung: Tagungsband</i> (S. 121–128). Bern: hep, der bildungsverlag.	Die Autorin ist u.a. Geisteswissenschaftlerin und Körperwahrnehmungstherapeutin EABP. Sie leitet Seminare zu Emotionsregulation und Körperwahrnehmung (Rytz, 2022).	Der Text ist Teil eines Herausgeberwerkes, das als Tagungsband publiziert wurde. Im Text wird das von der Autorin entwickelte Programm „Papperla PEP- Körper und Gefühle im Dialog“ vorgestellt, das eine Materialsammlung für Schule und Kindergarten enthält.

6	Tomasì, C. (2019). Sara auf dem Weg zu Impulskontrolle und Emotionsregulation - Achtsamkeit als heilpädagogische Praxis. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), <i>Achtsamkeit in Schule und Bildung: Tagungsband</i> (S. 153–160). Bern: hep, der bildungsverlag.	Die Autorin ist u.a. dipl. Heilpädagogin mit Schwerpunkt Sonderpädagogik und MBSR-Lehrende (Tomasì, 2020).	Der Text ist Teil eines Herausgeberwerkes, das als Tagungsband publiziert wurde. Die Autorin berichtet darin von ihren Erfahrungen mit Achtsamkeit im sonderpädagogischen Kontext.
7	Monstein, R. (2019). BINJA - Eine achtsame Reise durch die Welt der Gefühle. Ein Bilderbuch als Grundlage für ein Achtsamkeitstraining in der Primarschule. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), <i>Achtsamkeit in Schule und Bildung: Tagungsband</i> (S. 175–186). Bern: hep, der bildungsverlag.	Die Autorin ist u.a. Primarlehrerin und arbeitete als Heilpädagogin. Sie leitet verschiedene Mindfulness-Kurse und macht Fachberatungen in Psychotraumatologie (Monstein, 2020).	Der Text ist Teil eines Herausgeberwerkes, das als Tagungsband publiziert wurde. Die Autorin berichtet über ihr Bilderbuch „BINJA-eine achtsame Reise durch die Welt der Gefühle“ und die Erfahrungen in der Primarschule damit.
8	Thich Nhat Hanh. (2019). <i>Achtsamkeit mit Kindern</i> (5. Auflage.). München: Nymphenburger.	Der kürzlich (Januar 2022) mit 95 Jahren verstorbene Autor war ein buddhistischer Mönch aus Vietnam, der viele Jahre im Exil lebte. Er war bekannt als spiritueller Lehrer, Zen-Meister und Autor vieler Bücher zu den Themen Achtsamkeit und Frieden. Er ist Gründer des „Plum Village“, eines Meditationszentrums in Frankreich (The Plum Village Collective, 2022).	Der Autor berichtet im Buch von seinen Erfahrungen in Achtsamkeit mit Kindern. Das Buch beinhaltet auch viele Achtsamkeits-Übungen und eine CD mit Liedern dazu.
9	Altner, N. (2020). Kostbare Augenblicke. Mitgefühl und der Rhythmus des Lebens in Kita und Grundschule. In J. Gruber & D. Vogel (Hrsg.), <i>Achtsamkeit. Für Selbstwirksamkeit, Resilienz und Partizipation</i> (S. 16–20). Weimar: verlag das netz.	Der Autor ist promovierter Bildungs- und Gesundheitswissenschaftler an den Kliniken Essen-Mitte / Universität Duisburg- Essen, Ausbilder für Stressbewältigung durch Achtsamkeit und Autor.	Der Text beschreibt Situationen in Kita und Grundschule, in denen Achtsamkeit einen Impuls zum Dasein im Alltag liefern kann und berichtet aus der Forschung.
10	Günther, B. (2017). <i>Der achtsame Lehrer: Achtsamkeit entwickeln - Haltung verändern - Beziehungen neu gestalten</i> (1. Auflage.). Hamburg: AOL Verlag.	Der Autor lebt in Berlin und arbeitet dort als Coach und Berater in den Gebieten Gewaltprävention, Mediation,	Die Monographie wendet sich an LPs, die durch Achtsamkeit ihren Schulalltag leichter bewältigen möchten, liefert neurobiologische

		Klassenmanagement und Schulentwicklung.	Grundlagen und regt zur Reflexion der Lehrerrolle ein.
11	Jensen, H. (2019). <i>Hellwach und ganz bei sich: Achtsamkeit und Empathie in der Schule.</i> (G. Frauenlob, Übers.) (3. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.	Die dänische Autorin ist Dozentin für Familientherapie und gibt in vielen Ländern Kurse über Beziehungskompetenz, Empathie, Nähe und Präsenz. Sie ist auch Co-Autorin zweier Bücher mit dem bekannten Autor und Familientherapeut Jesper Juul.	Die Monographie liefert u. a. verschiedene Übungen zur Achtsamkeit mit dem Ziel eine Schule frei von Stress, Mobbing und Geringschätzung aufzubauen.
12	Krämer, S. (2019). <i>Wache Schule: Mit Achtsamkeit zu Ruhe und Präsenz</i> (Coaching fürs Leben). Paderborn: Junfermann Verlag.	Die Autorin arbeitet am Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung der Universität Leipzig. Ihre Schwerpunkte sind u. a. Achtsamkeit, verbale und nonverbale Kommunikation.	Diese Monographie beleuchtet den Einfluss der Achtsamkeit auf das Wohlbefinden von LPs und SuS und deren Beziehung zueinander. Es beinhaltet u. a. Fallbeispiele und Übungsanleitungen (mit CD) sowie einen Leitfaden zur Schaffung einer achtsamen Schulkultur.
13	Hawkins, K. (2018). <i>Achtsame Lehrer - achtsame Schule: ein Weg zu mehr Gelassenheit und Freude im Schulalltag.</i> (C. Sadler, Übers.) (1. Auflage.). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.	Der Autor hat über 30 Jahre in verschiedenen Ländern Europas und in Afrika als Lehrer, Schulleiter und Sozialarbeiter gearbeitet. 2008 begann er Schüler, Lehrer und Eltern in achtsamem Gewahrsein zu unterrichten und war später Mitbegründer der MindWell Organisation, die Bildungsgemeinschaften bei der Förderung von Achtsamkeit und sozial-emotionalem Lernen unterstützt. Er arbeitet mittlerweile als Redner, Berater und Lehrerfortbilder und wohnt in Prag, Tschechien.	Die Monographie richtet sich an LPs, die ihren Stress besser bewältigen und mit achtsamem Unterrichten ihren SuS helfen wollen. Das Buch beinhaltet u. a. viele Übungen für LPs und Aktivitäten für den Unterricht.
14	Jennings, P. (2017). <i>Achtsamkeit im Klassenzimmer: mit einfachen Strategien eine gute Lern-</i>	Die amerikanische Autorin hat langjährige Erfahrung als Lehrerin, Schulinspekto-	In dieser Monographie entwickelt die Autorin einen praktischen Leit-

	<p><i>atmosphäre schaffen</i> (1. Auflage.). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.</p>	<p>rin, Dozentin und Wissenschaftlerin (Erziehungswissenschaften). Sie hat mehrere Bücher und Studien zum Thema Achtsamkeit geschrieben.</p>	<p>faden mit Strategien zur Achtsamkeit im Unterricht für die Entwicklung einer guten Lernatmosphäre.</p>
15	<p>Rechtschaffen, D. & Kabat-Zinn, J. (2017). <i>Die achtsame Schule: Achtsamkeit als Weg zu mehr Wohlbefinden für Lehrer und Schüler</i>. (M. Harpner, Übers.) (2. Auflage.). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.</p>	<p>Der Autor ist Psychologe sowie Paar- und Familientherapeut. Er leitet Achtsamkeitstrainings in Schulen und Firmen im internationalen Raum und organisiert eine jährliche Achtsamkeits-Konferenz namens „Mindfulness in Education“ in Rhinebeck, USA (Homepage Arbor Verlag, o. J.).</p>	<p>Diese Monographie enthält ein Vorwort des Begründers der modernen Achtsamkeitslehre Jon Kabat-Zinn. Im Buch beschreibt Rechtschaffen wie Aufmerksamkeit, Mitgefühl und Wohlbefinden in den Schulen gefördert werden können und zeigt einfache Übungen und Beispiele dazu auf.</p>
16	<p>Altner, N., Erlinghagen, M., Körber, D., Cramer, H. & Dobos, G. (2018). Achtsamkeit in den Grundschulen einer ganzen Stadt fördern – ein NRW-Landesmodellprojekt. <i>Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO)</i>, 49(2), 157–166. https://doi.org/10.1007/s11612-018-0417-7</p>	<p>Der Hauptautor der Studie ist derselbe wie bereits bei Text 9 portraitiert. Er hat zusammen mit den Co-Autoren in einem NRW-Landesmodellprojekt 21 Grundschulen in Solingen, Deutschland, mit einem Achtsamkeitsprojekt für LPs begleitet. Co-Autorin Mara Erlinghagen ist diplomierte Sozialwissenschaftlerin. Daniela Körber ist die Schulamtdirektorin für die Grundschulen der Stadt Solingen. Holger Cramer ist PD Dr. und Forschungsleiter an der Klinik für Naturheilkunde und Integrative Medizin der Kliniken Essen-Mitte / Universität Duisburg / Essen. Gustav Dobos ist Prof. Dr. und Direktor an der Klinik für Naturheilkunde und Integrative Medizin, Kliniken Essen-Mitte sowie Stiftungslehrstuhl für Naturheilkunde der Universität Duisburg-Essen.</p>	<p>Diese Studie gibt Auskunft über die ersten qualitativen Ergebnisse bezogen auf die LPs, ihre Beziehungs- und Organisationsgestaltung und zusammenfassende Gelingfaktoren für Nachfolgeprojekte.</p>

3.4. Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen

In diesem Unterkapitel erfolgt die Festlegung der Analyseeinheiten und der Kodierleitfaden. Dabei wurde streng nach dem Prozess-Schema von Mayring (2015) vorgegangen.

Festlegung der Analyseeinheiten:

Kodiereinheit: Jede bedeutungstragende Textstelle innerhalb der ausgewählten Textbereiche.

Kleinste sprachliche Kodiereinheit: Teilsätze

Grösste sprachliche Kodiereinheit: Ganzer Abschnitt der zum gleichen Thema gehört.

Kontexteinheit: Der gesamte Text, d. h. die Textbereiche (Kapitel, Unterkapitel oder Seiten), die in Tabelle 1 aufgeführt sind.

Auswertungseinheit: Das gesamte Material der 16 Texte, wie sie in der obengenannten Tabelle aufgeführt sind.

Allgemeine Kodierregeln:

Die Textstellen dürfen mehreren Kategorien zugeteilt werden, wo passend. Eine Ausnahme bildet die Kategorie «Emotionale Kompetenzen» mit ihren zwei Unterkategorien «Mangelnde Emotionsregulation» und «Positive Emotionsregulation». Dort soll zuerst geschaut werden, ob die Textstelle einer der zwei Unterkategorien zugeordnet werden kann. Wenn ja, gehört sie dort hin. Wenn nein, wird die Textstelle in der übergeordneten Kategorie «Emotionale Kompetenzen» eingeordnet. Je nach zugeordneter Kategorie erhält die Fundstelle ein Kürzel zugeteilt. Die Kürzel der Kategorien sind in der ersten Spalte der untenstehenden Tabelle 3 in Klammern aufgeführt und werden im Kodierverlauf durchgehend nummeriert (z. B. «EK 5» für die fünfte Fundstelle der Kategorie «Emotionale Kompetenzen»).

Tabelle 3: Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
Emotionale Kompetenzen (EK)	Fähigkeit zum Erkennen der eigenen Gefühle, dem Umgang damit und dem Ausdruck dieser Gefühle, sowie dem Erkennen der Gefühle von anderen (Berührungspunkt mit sozialen Kompetenzen).	«Durch Klarheit können Gefühlszustände bewusst und mit einem ungetrübten Blick beobachtet werden (Text 1, S. 26, EK 5).» «Einerseits dienen die verschiedenen Achtsamkeitswerkzeuge dazu, die eigenen Gefühle sowie die damit verbundenen Kör-	Von den genannten Aspekten muss mindestens einer deutlich hervortreten im Text, um codiert zu werden. Werden Wörter benutzt, die auf die Regulation der Gefühle hindeuten, wird die Stelle je nach Fall entweder in die Unterkategorie

		perempfindungen und persönlichen Handlungsmuster zu erkennen und zu benennen. Weiterführend lernen die Kinder einen bewussten Umgang mit ihren Gefühlen (Text 7, S. 181, EK 49).»	Mangelnde Emotionsregulation oder Positive Emotionsregulation ein-geordnet Schlüsselwörter z. B.: Regulieren, Selbstregulation, Gefühle werden angepasst, gelenkt. Textstellen, die auf die emotionalen und sozialen Kompetenzen hindeuten, dürfen bei beiden Kategorien codiert werden.
Mangelnde Emotionsregulation (ME) (Unterkategorie zu Emotionale Kompetenzen)	Defizitäre, dysfunktionale oder nicht angemessene Regulation der Gefühle, nicht willentliche Lenkung der Emotionen oder nicht angemessene Gefühlsausbrüche.	«Pädagogen, die sich von Schülern provozieren lassen, die ihre Machtstellung ausspielen und versuchen, durch Druck auf andere zu überleben und ihre Meinung stets durchzusetzen, agieren emotionsgesteuert und unprofessionell. Je aufgewühlter und instabiler wir uns fühlen, desto eher fallen wir in alte Muster zurück (Text 10, S. 85, ME 28).»	Alle Textstellen, die Situationen beschreiben, in denen ein Mangel an Emotionsregulation zum Vorschein kommt, Beschreibungen und Auswirkungen von Situationen in denen sich jemand «nicht im Griff» hat.
Positive Emotionsregulation (PE) (Unterkategorie zu Emotionale Kompetenzen)	Funktionierende Emotionsregulation, die Gefühle werden angemessen beeinflusst, um die Situation gut zu meistern.	«Wir müssen wissen, wie wir unsere Emotionen und unser Verhalten steuern können und auch, wie wir in emotional provozierenden Situationen unsere Beziehungen zu anderen gestalten. Wir müssen unsere Emotionen auf gesunde Art und Weise regulieren, so dass wir im Klassenzimmer positive Arbeit leisten, ohne unsere Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Wir müssen wirksame Grenzen setzen, respektvoll, aber bestimmt, dabei gleichzeitig aber die Ambivalenzen und Ungewissheiten gut ertragen können, die sich ergeben, wenn Schüler und Schülerinnen auf eigene	Alle Textstellen, die Situationen beschreiben, in denen eine funktionierende Emotionsregulation zum Vorschein kommt, Beschreibungen und Auswirkungen von Situationen, in denen jemand seine Gefühle angemessen regulieren konnte oder Tipps und Hinweise darauf, was nötig sein kann, um das zu schaffen.

		Faust Lösungen finden (Text 14, S. 79, PE 99).»	
Soziale Kompetenzen (SK)	Fähigkeit zum Erkennen und dem Umgang mit den Gefühlen von anderen, zum friedlichen Leben mit den Mitmenschen und zum Aufbau und Unterhalt von tragfähigen Beziehungen zu Mitmenschen.	«Die Entwicklung einer achtsamen Haltung sich selbst und anderen gegenüber ist das Ziel dieser Interventionen (Text 9, S. 18, SK 24).» «Alles in allem baut dieses erhöhte Selbstgewahrsein Empathie auf. Wenn wir uns selbst besser verstehen, können wir die Schwierigkeiten und Perspektiven anderer eher nachvollziehen (Text 13, S. 215, SK 48).»	Alle Textstellen, die die genannten Aspekte beinhalten (mindestens einen davon) oder die über das Verhalten oder die Beziehung zwischen mehreren Personen in einem sozialen Kontext handeln. Textstellen, die auf die emotionalen und sozialen Kompetenzen hindeuten, dürfen bei beiden Kategorien codiert werden.
Lernförderliches Klima (LK)	Ruhige, entspannte Atmosphäre im Klassenzimmer, die die Lernenden und die Lehrperson darin unterstützt, gut und effizient lernen bzw. unterrichten zu können.	«Um eine Klasse auf solche Art zu führen – sich also diese Neuorientierung zu eigen zu machen und anzuwenden, um ein gesundes Lernklima zu schaffen und die Lernleistungen zu verbessern, ist soziale und emotionale Kompetenz von zentraler Bedeutung (Text 14, S. 83, LK 68).» «Es lohnt also, öfter mal die Schüler zu fragen, wie der Unterricht bei ihnen angekommen ist, wie sie die Atmosphäre und Stimmung in der Gruppe empfinden und was sie sich für die weitere Zusammenarbeit wünschen (Text 10, S. 90, LK 27).»	Alle Textstellen, die darauf hinweisen, dass ein Klima besteht, das das Lernen fördert und die Beteiligten sich wohlfühlen. Schlüsselwörter z. B.: gute Atmosphäre, angenehmes Lernklima, lernbereit, lernfreudig, wohlfühlen in der Klasse.
Selbstwirksamkeitserwartung (SE)	Subjektive Überzeugung, schwierige oder neue Aufgaben bewältigen zu können aufgrund eigener Kompetenzen.	«Wenn ein Kind sich wirklich wahrgenommen fühlt, wenn es das Gefühl hat, dass sein Lehrer wirklich an ihm interessiert ist, dann kann es seinen eigenen Wert erkennen. Das macht es nicht nur zu einem besseren Schüler, sondern fördert auch sein Selbstbe-	Weil im Sprachgebrauch unterschiedliche Wörter eingesetzt werden für die Selbstwirksamkeitserwartung, sollen hier alle Textstellen codiert werden, die darauf schliessen lassen, dass die genannten Personen sich etwas zutrauen,

		<p>wusstsein und sein Mitgefühl (Text 15, S. 110, SE 28).»</p> <p>«Wer sich aus der Enge bestimmter, bisher nicht hinterfragter Gedanken befreit, wird offen für Neues und erhöht durch den wieder einsetzenden Energiefluss die eigene Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit spürbar (Text 10, S. 57, SE 15).»</p>	<p>sich für kompetent halten, sich ihren Fähigkeiten bewusst sind oder Textstellen, die Tipps oder Hinweise darauf geben, was nötig sein könnte, um diese Überzeugung aufzubauen. Schlüsselwörter dazu z. B.: Selbstbewusstsein, positives Selbstwertgefühl, sich selbstwirksam fühlen, Selbstwirksamkeit.</p>
Haltung der LP (HL)	Innere Grundeinstellung, die das Wahrnehmen, Denken, Erleben und Handeln einer Person prägt.	<p>«Wenn es uns gelingt, Aufmerksamkeit, Zeiträume, Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, Kooperation, Fürsorge, Liebe und Humor im Alltag mit den Kindern zu kultivieren, dann sind wir in der Lage, für uns, füreinander und für die Welt so zu sorgen, dass lebendiges Wachstum und Entfaltung stattfinden kann. Statt die Ressourcen in unserem Innern und in der Natur um uns herum unwiderruflich zu verbrauchen und zerstören, können wir sie nähren. Jedes Kind gibt uns immer wieder Anlass dazu (Text 9, S. 18, HL 65).»</p> <p>«In der Begleitung von Sara ermöglichte besonders eine annehmende und nichturteilende Haltung den Aufbau einer sicheren Beziehung (Text 6, S. 153, HL 41).»</p>	<p>Alle Textstellen, die darauf hinweisen, dass eine LP eine gewisse innere Einstellung mitbringen sollte, oder die eine solche erwünschte innere achtsame Haltung beschreiben. Alle Textstellen, die Hinweise darauf geben, welche Werte, Gesinnung oder innere Einstellungen eine LP kultivieren sollte, um achtsam mit sich selbst und den SuS umzugehen. Alle Textstellen, die die Auswirkungen einer solchen beschriebenen Haltung aufzeigen.</p>

3.5. Methodenkritik

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring war für mich komplett neu und die vielen Fachbegriffe dazu erstmal sehr verwirrend. Nichtsdestotrotz kam ich aber nach der Einarbeitungsphase und einer gewissen Lernkurve gut damit zurecht, da es eine sehr logische, regelgeleitete Methode ist. Meines Erachtens ist die individuelle Anpassbarkeit dieser Methode an die Fragestellung gleichzeitig der grosse Vorteil, aber auch die Gefahr der Methode. Dadurch, dass alle Komponenten (Kategorien, Kodierleitfaden, Auswertung, Interpretation) in einer Hand bleiben, ist die Objektivität der Methode eventuell nicht immer gegeben. Das wird aber mit einem Kodierleitfaden kompensiert, der die Methode zwar nicht absolut objektiv macht (was sowieso eine Illusion ist), aber dafür eine Nachvollziehbarkeit der Codierung gewährleistet. Die Arbeit mit der qualitativen Inhaltsanalyse fand ich sehr effizient, logisch und meistens recht übersichtlich und ich würde für eine ähnliche Fragestellung wieder diese Methode wählen. Sie ist aber auch recht zeitaufwändig und am Ende der Analyse hatte ich sehr viele Daten und Ergebnisse, aus denen ich die auf die Fragestellung passendsten ausgewählt habe.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten qualitativen Inhaltsanalyse sowie einige kritische Stimmen zur Achtsamkeit aus der restlichen Literaturrecherche vorgestellt.

In diesem Kapitel habe ich die Quellenangaben, der in der qualitativen Inhaltsanalyse verwendeten Texte, nach Rücksprache mit meiner Begleitperson folgendermassen gestaltet: Damit die Ergebnisse eine bessere Lesbarkeit haben, habe ich bei den Ergebnissen aus den 16 Texten des Literaturcorpus jeweils in Klammern die Nummerierung des Textes eingefügt, wie sie in der Tabelle 2 im Methodenkapitel aufgeführt ist. So ist dann z. B. die Aussage «Achtsame LPs schaffen eine produktive Lernatmosphäre (2)» aus dem Text Nummer 2 aus der obenerwähnten Tabelle.

4.1. Allgemeine Ergebnisse

Die durchgeführte qualitative Inhaltsanalyse der Texte des Literaturcorpus hat in den sieben Kategorien unterschiedlich viele Fundstellen ergeben. In der folgenden Tabelle 4 sind die Kategorien und die Anzahl codierte Fundstellen aufgeführt. Die Tabelle ist farbcodiert nach einem Ampelsystem, was die Lesbarkeit vereinfachen soll. Je grüner die Ampel anzeigt, desto mehr Fundstellen wurden in dieser Kategorie codiert. Hellrot markierte Felder zeigen gar keine Fundstellen zu der genannten Kategorie auf, orange und gelb markierte Stellen verweisen auf eine mittlere Anzahl Fundstellen im jeweiligen Text. Diese Übersicht gibt den Überblick über die Menge der Fundstellen pro Kategorie, wobei aber

einschränkend vermerkt werden muss, dass die Anzahl Fundstellen nicht eine absolute Grösse ist, sondern je nach Text und Schreibstil der Autoren variieren kann. Eine gewisse Grundtendenz wird dabei aber deutlich sichtbar.

Tabelle 4: Übersicht über die Anzahl codierter Fundstellen pro Kategorie

	Emotionale Kompetenzen	Mangelnde Emotionsregulation	Positive Emotionsregulation	Lernförderliches Klima	Soziale Kompetenzen	Selbstwirksamkeitserwartung	Haltung der LP
Text 1	10	2	6	0	0	0	8
Text 2	5	0	5	1	6	3	13
Text 3	2	0	2	0	4	0	2
Text 4	12	6	15	1	2	3	14
Text 5	7	2	10	4	6	1	3
Text 6	6	5	11	0	0	1	1
Text 7	11	5	9	0	2	4	3
Text 8	1	2	0	4	2	1	17
Text 9	6	1	6	2	3	1	5
Text 10	8	9	13	15	9	8	46
Text 11	6	0	0	20	5	2	8
Text 12	10	5	12	3	1	2	20
Text 13	15	2	6	9	11	1	23
Text 14	11	9	7	16	8	0	45
Text 15	4	0	2	7	5	1	21
Text 16	2	0	3	0	1	1	10
Total	116	48	107	82	65	29	239

0
<=5
6-10
11-20
>20

4.2. Mangelnde Emotionsregulation

In verschiedenen Texten wird beschrieben, wie sich eine mangelnde Emotionsregulation im Alltag auswirkt. Das beschreibt die Ausgangslage, aufgrund derer ersichtlich wird, weshalb Emotionsregulation eine wichtige und erstrebenswerte Eigenschaft ist, die mit der Achtsamkeit trainiert werden soll. Die Tabelle 5 stellt eine Übersicht dar, zu welchen Schlagworten die codierten Textstellen Bezüge machen. Die thematischen Schwerpunkte, die die einzelnen Texte im Zusammenhang mit den emotionalen

Kompetenzen setzen werden darin ersichtlich. Danach geht der Fliesstext auf einzelne Ergebnisse mit Bezug zur Fragestellung genauer ein.

Tabelle 5: Übersicht über die Texte und deren Schwerpunkte (Schlagworte) zur Kategorie «Mangelnde Emotionsregulation»

Mangelnde Emotionsregulation	Textnummer															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Unruhe im Kopf				X			X	X	X	X				X		
Verfestigte (Kommunikations-)Muster				X		X			X	X		X		X		
Impulskontrolle				X		X	X			X		X		X		
Gefühle wegdrücken				X			X		X			X	X	X		
Sprache fehlt zum Ausdrücken					X	X		X				X		X		
Emotionale Überforderung					X	X	X			X		X		X		

Mangelnde Emotionsregulation drückt sich in verschiedenen Situationen folgendermassen aus:

Unruhe im Kopf

Die Texte 7, 8, 9 und 10 beschreiben verschiedene Situationen, in denen sich die Kinder (oder auch LPs) nicht gut konzentrieren können aufgrund von Ängsten, Überstimulation und Gedanken, die sich um die Zukunft oder die Vergangenheit drehen. Dies erzeugt eine Unruhe im Kopf und schränkt die Präsenz und die Wahrnehmung ein (10). Ausserdem können durch die immer gleichen Gedanken keine neuen Wahlmöglichkeiten zum Handeln gesehen werden, was zum Stillstand führt (10).

Verfestigte Muster

Eine nicht hinterfragte, unflexible Haltung und verfestigte Glaubenssätze scheinen die Hauptgründe zu sein dafür, dass in Klassenzimmern unangenehme Situationen entstehen können (10). Da wegen der hohen beruflichen Anforderungen bei vielen LPs belastende Gefühle entstehen, die es ihnen schwer machen sich so zu steuern, dass ihr Geist zur Ruhe kommt, greifen sie zu Automatismen und verfestigten Kommunikationsmustern, die bewirken, dass sie den Kontakt zu sich selbst und zu anderen verlieren. Solche LPs sind keine guten Vorbilder für ihre SuS und gleichen mit ihrem Verhalten den SuS, die sie genau dafür kritisieren (10).

Emotionale Überforderung

Kinder sind vor allem dann mit ihren Emotionen überfordert, wenn sie sie sprachlich nicht ausdrücken können (5). Aber auch Erwachsene haben oft Probleme, klar über ihre Gefühle zu sprechen und beschönigen oder verdrängen diese dann durch Vermeidungsverhalten (12). Heftige Emotionen können schon durch vermeintlich kleine Trigger ausgelöst werden, wenn sie sich aufgestaut haben und nicht reguliert werden können (6, 7). Eine emotionale Überforderung endet oft in einem von zwei Szenarien:

Die ungewollten Gefühle werden entweder verdrängt und ignoriert (12) oder weggedrückt durch exzessives Verhalten wie Shopping, Zigaretten, Alkohol, Drogen, Essen, PC-Spiele usw. (4). Beide Strategien kosten viel Energie und können auf Dauer zu psychosomatischen Erkrankungen führen, da sie keine guten Bewältigungsstrategien darstellen (12). Seine Emotionen nicht angemessen regulieren zu können, sorgt für Stress, braucht viel Energie und lässt Beziehungen leiden (12). Es kann auch zu Burn-out führen (14). Warum das so ist, erklärt der nächste Abschnitt.

Verdrängen oder Wegdrücken von Gefühlen

Das Verdrängen oder Wegdrücken von Gefühlen entzieht die Gefühle dem Zugang und so sind sie nicht mehr regulierbar (14). Auch allzu heftige Emotionen, die für unkontrollierbar oder nicht mitteilbar gehalten werden, sind dem Zugriff entzogen und können so Schaden im Körper anrichten (14). Dabei handelt es sich um die zwei Seiten derselben Medaille, weil in beiden Szenarien der Körper dauerhaft mit Stresshormonen geflutet wird, die normalerweise nur für den kurzfristigen Einsatz gedacht wären. Wirken diese Hormone längerfristig auf den Körper ein, können sie toxisch wirken (14). Achtsames Wahrnehmen hingegen könnte den nötigen Raum schaffen, um die Gefühle anzuerkennen und sie somit regulierbar zu machen (10).

Impulskontrolle

Wie in der Übersichtstabelle erwähnt, ist in mehreren Texten die Rede von den exekutiven Funktionen und der Impulskontrolle. Für mangelnde Emotionsregulation ist oft auch die fehlende Impulskontrolle verantwortlich. Viele Kinder (und auch Erwachsene) haben Defizite in diesem Bereich und die betroffenen Erwachsenen können ihren Kindern auch nicht vorleben, wie man gut mit seinen Gefühlen umgehen kann, da sie es ja selbst nicht können und sich bei Problemen ein Bier holen oder einen anderen Verdrängungsmechanismus benutzen oder sich mit einem Wutanfall Luft verschaffen (4). Auch das Mädchen aus dem Beispiel in Text 6 und der Junge in Text 7 haben grosse Probleme mit ihrer Impulsivität, sind ihren Gefühlen ausgeliefert und haben deshalb Mühe Freunde zu finden. LPs können auch ihre Schwierigkeiten haben mit der Impulskontrolle und handeln dann emotionsgesteuert, weil ihr Gehirn keine andere Lösungsmöglichkeit kennt in diesem Moment (10). Solche Reaktionen lassen die Beziehungen leiden, da man eventuell etwas sagt oder tut, das einem später sehr leid tun würde (14).

Aus all diesen Ergebnissen wird ersichtlich, dass es gute Vorbilder und taugliche Bewältigungsstrategien braucht, um die mangelnde Emotionsregulation zu beheben. Doch was kann man zur Bewältigung tun und wie kann die Achtsamkeit dabei helfen?

Bewältigung

Zur Bewältigung muss man sich den Gefühlen und den auslösenden Themen stellen (12). Bei zu viel Fokussierung aufs Aussen (vs. Innen) oder auf Vergangenheit/Zukunft (vs. Hier und Jetzt), kann es passieren, dass man seine Gefühle nicht oder zu spät bemerkt und sie deshalb auch nicht mehr regulieren kann. Achtsamkeit schafft Raum durch achtsames Wahrnehmen der warnenden Körpersignale und macht Gefühle regulierbar (14). Dafür brauchen die Kinder schon möglichst früh gute Vorbilder. Vor allem, wenn die primären Bezugspersonen nicht in der Lage waren, die Bedürfnisse der Kinder in der sehr frühen Entwicklungsphase angemessen zu befriedigen, zeigen sich auch später im Leben noch grosse Probleme mit den sozialen und emotionalen Kompetenzen, da die früheste Bindungsphase nicht optimal abgelaufen ist. Diese Lücke kann von guten Programmen zum sozio-emotionalen Lernen etwas aufgefüllt werden und auch die späteren erwachsenen Bindungspersonen (z. B. LPs) haben einen grossen Einfluss auf diese unsicher gebundenen Kinder durch modellhaftes Vorführen eines gesunden Umgangs mit Gefühlen (13).

4.3. Emotionale Kompetenzen

Aus dem vorherigen Kapitel zur mangelnden Emotionsregulation wird erkenntlich, dass emotionale Kompetenzen sehr wichtig sind für die Beziehungen zu anderen Menschen, aber auch für die Beziehung zu sich selbst. Es wurde auch die Relevanz für die emotionalen Kompetenzen nicht nur in der Schule, sondern fürs Leben allgemein aufgezeigt, allerdings in ihren negativen, unschönen Auswirkungen. In diesem Kapitel wird nun genauer auf die emotionalen Kompetenzen eingegangen und im darauffolgenden Kapitel wird mit der Emotionsregulation auf eine der wichtigsten emotionalen Kompetenzen fokussiert.

Die folgende Tabelle 6 gibt eine Übersicht zu welchen Schlagworten die codierten Textstellen Bezüge machen und welche thematischen Schwerpunkte die einzelnen Texte im Zusammenhang mit den emotionalen Kompetenzen setzen. Danach wird im Fliesstext auf einzelne Ergebnisse mit Bezug zur Fragestellung genauer eingegangen.

Tabelle 6: Übersicht über die Texte und deren Schwerpunkte (Schlagworte) zur Kategorie «Emotionale Kompetenzen»

Emotionale Kompetenzen	Textnummer															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bewusster Umgang mit Gefühlen, Umgang mit Belastungen	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	
Achtsames Gewahrsein	X			X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X
Bedeutung von Emotionen neurologisch				X		X	X					X	X	X		
Soziales und emotionales Lernen (SEL)		X	X	X	X	X	X		X		X		X	X	X	X
Desidentifikation von Gefühlen, Freiraum	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X		X
Atem						X	X				X		X		X	X
Sprache, Akademische Leistungen		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Bewusster Umgang mit Gefühlen

Der positive Einfluss der Achtsamkeit auf den bewussten Umgang mit Gefühlen und Belastungen wird in fast allen Texten thematisiert. Dabei wird vor allem hervorgehoben, dass der achtsame Umgang mit den eigenen Gefühlen sich beruhigend und stressreduzierend auswirken kann (1, 2), dass sich die Kompetenz im Umgang mit belastenden Gefühlen erhöht (5). Das kann den SuS z. B. helfen, die Pubertät einfacher zu bewältigen (4) und handlungsfähig zu werden in der äusseren Welt (7). Wenn man sich seiner Gefühle bewusst ist, kann man sich passender dazu verhalten, was vor Alltags-Hektik und Ablenkung schützen kann (10). Die Achtsamkeitspraxis kann dabei auch helfen sich liebevoll selbst zu begleiten und wieder ins Gleichgewicht zu kommen (12). Dadurch, dass man sich früh genug über seine Gefühle klar wird, werden Spannungen und Belastungen im Körper erkannt, die (falls sie unbemerkt geblieben wären) zu Krankheiten oder körperlichen Anspannungen führen könnten (13).

Neurologische Bedeutung von Emotionen als Überlebensmechanismus

Der Hirnstamm als ältester Teil unseres Hirns ist für die Regulierung von überlebenswichtigen Funktionen wie der Atmung oder dem Herzschlag zuständig und reagiert bei Gefahr sofort mit Automatismen. Die Gefühle entstehen im limbischen System und damit werden Handlungen erzeugt. Beide Areale sind aktiv bei Konfliktsituationen. Als dritte Region ist der präfrontale Kortex involviert, der im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen (EF) wichtig ist, da dort die bewusste Aufmerksamkeit hergestellt wird (6). Dieses Wissen über das Gehirn wird den Kindern im Achtsamkeitstraining vermittelt, das im Text 6 durchgeführt wurde, denn es zeigt ihnen auf, wie ihre Gedanken, Gefühle und ihr Handeln ablaufen. Auch in anderen Texten wird erwähnt, dass den Kindern neurobiologische Hintergründe vermittelt werden (z. B. 4, 7). Kenntnisse zu haben über die Abläufe des eigenen Gehirns hilft den SuS nicht nach «Schuld» zu suchen, sondern unbewusste Handlungsmuster zu verstehen (7). Auch das angeborene Bewertungssystem, das uns als Kleinkinder hilft, schnell zu verstehen, welche Verhal-

tensweisen von unserer Umwelt akzeptiert werden und welche nicht, ist Teil der Sozialisierung und gehört zur biologischen Grundausstattung. Später sollen diese Bewertungen aber hinterfragt und bewusst wahrgenommen werden, damit sie gegebenenfalls durch Selbstregulation beeinflusst werden können. So gewinnt man Handlungsspielraum (4).

Achtsames Gewährsein

Das achtsame Gewährsein der eigenen Gefühle und Gedanken, erschafft Zuversicht und Freude (5), bringt Qualitäten wie Präsenz, Akzeptanz, Geduld und Vertrauen (6) und sorgt dafür, dass Gefühle ihre Bewertungen verlieren und neutral beobachtet und erlebt werden können (7). Durch die Schnelllebigkeit in unserer modernen Welt, in der die Erwachsenen und die Kinder oft überstimuliert sind und sich von der Natur entfremden, lassen sich durch achtsames Gewährsein die Selbstwahrnehmung, Selbstregulation und Selbstverantwortung stärken. Das bringt einen vom Tun mehr ins Sein. Dabei können gerade ins Spiel vertiefte Kinder eine schöne Inspiration für die Erwachsenen sein, wichtige Momente voller Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu erleben (9). Achtsamkeit kann uns so helfen, uns für die Gegenwart zu öffnen und die Sinne zu schärfen, was zu innerer Ruhe und Gelassenheit führen kann (10). Es kommt oft vor, dass die Menschen den natürlichen Kontakt zu sich selbst und ihren Ressourcen verlieren und so auch nicht mehr auf ihre natürlichen Kompetenzen wie Kontakt zum Körper, Herz, Atmung, Kreativität und Bewusstsein achten. Durch die Achtsamkeitspraxis und die Übungen kann man den Weg zurück finden zu einem besseren Kontakt mit sich selbst und seinen natürlichen Kompetenzen (11), was zu einer besseren Präsenz und Balance zwischen Innen und Aussen führen kann (11, 13). Das Training des achtsamen Gewährseins kann beim Aufbau einer Reihe von Fähigkeiten helfen, die sozialen, emotionalen und akademischen Kompetenzen zugrunde liegen wie Aufmerksamkeit und Emotionsregulation, Selbsterkenntnis (13).

Freiraum durch Desidentifikation von Gefühlen

Wie in der Übersichtstabelle ersichtlich, betonen 11 von 16 Texten, die Wichtigkeit der Achtsamkeit für die emotionalen Kompetenzen in Hinsicht auf eine Desidentifikation von den Gedanken und Gefühle, die einen Freiraum schafft. Dabei geht es darum, dass das Verständnis für die eigenen Emotionen hilft, nicht überzureagieren und die Dinge nicht persönlich zu nehmen, sowie seine Gefühle bei Bedarf mässigen zu können (13). Wenn so reagiert wird, kann man jeder Situation unvoreingenommen begegnen und hat eine Vielfalt an möglichen Reaktionen zur Verfügung anstelle der gewohnten Konditionierungen (14). So kann man erkennen, «dass alle Gedanken, Wahrnehmungen, Gefühle und Handlungsimpulse wandelbare und vorübergehende Erscheinungen sind und dass ihr Bewusstsein nicht mit sei-

nen Inhalten identisch ist (Altner et al., 2018, S. 159)». Dadurch gewinnt man den Freiraum, den man braucht, um seine Handlungen zu reflektieren und bewusst zu wählen bevor man sie ausführt (10).

Gemeinschaftsgefühl

Eigene Erlebnisse und Erfahrungen in der Gemeinschaft zu teilen, verstärkt die positiven Gefühle wie Zuversicht und Freude, die durch den Kompetenzzuwachs im Umgang mit Gefühlen entstehen, zusätzlich. So werden Verbundenheit und Vertrauen in sich selbst und andere aufgebaut und das stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Dadurch achten die Kinder besser auf ihre eigenen Gefühle und die der anderen und meistern herausfordernde Situationen besser (5). Das Teilen der eigenen Erfahrungen während der Achtsamkeitsrituale hilft den SuS ihre eigene Identität zu finden, ihr Verhalten zu verstehen und die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen (7).

Im nächsten Kapitel wird auf die Emotionsregulation genauer eingegangen, die laut Southam-Gerow (2013) eine der vier globalen emotionalen Kompetenzen darstellt.

4.4. Positive Emotionsregulation

Die folgende Tabelle 7 gibt eine Übersicht, zu welchen Schlagworten die codierten Textstellen Bezüge machen und welche thematischen Schwerpunkte die einzelnen Texte im Zusammenhang mit der positiven Emotionsregulation setzen. Danach wird im Fliesstext auf einzelne Ergebnisse mit Bezug zur Fragestellung genauer eingegangen.

Tabelle 7: Übersicht über die Texte und deren Schwerpunkte (Schlagworte) zur Kategorie «Positive Emotionsregulation»

Positive Emotionsregulation	Textnummer															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gefühle bewusst wahrnehmen	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X
Beziehung, Selbstfürsorge		X			X		X		X	X		X	X			X
Sich von Gefühlen distanzieren	X	X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X
Atem		X					X			X			X			
Sprache					X	X				X						
Hirnfunktionen	X			X		X								X	X	X
Exekutive Funktionen		X		X		X	X		X							

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt, wird hier die Wichtigkeit des bewussten Wahrnehmens der Gefühle und des Schaffens eines Freiraumes durch die Distanz zwischen den Gefühlen und den darauffolgenden Handlungen betont, auf die hier aber nicht nochmals im Detail eingegangen wird.

Das Spektrum der Gefühle und Körperempfindungen

Des Weiteren wird in mehreren Texten hervorgehoben, dass man gegenüber dem ganzen Spektrum der Gefühle offen sein und diese nicht bewerten sollte (5, 6, 9, 10). Ebenso ist es wichtig, die dazugehörigen Körperempfindungen wahrzunehmen und einordnen zu können (z. B. 1, 4, 5, 6, 7).

Selbstfürsorge, Beziehung

Positive Effekte und deeskalierende Wirkung zeigt die Selbstfürsorge der LP auf die Beziehungen mit den Kindern aber auch im Klassenzimmer unter den Kindern (2, 7, 9, 10).

Spannungsregulation/ Selbstregulation

Seine eigenen Emotionen regulieren zu können ist besonders wichtig für die emotionale Gesundheit. Der Umgang der LP mit ihren Gefühlen dient den SuS dabei als Vorbild. Zudem wirken sich die Gefühle der LP auch direkt auf die SuS aus (1, 2). Sich selbst regulieren zu lernen und sich selbst beruhigen zu können, wirkt sich positiv auf das Selbstwert-Empfinden aus, weshalb möglichst viele Gelegenheiten, das zu lernen, angeboten werden sollten (4). Im Text 6 wird am Beispiel des Mädchens Sara aufgezeigt, wie sie selbst merkt, was sie braucht, um sich selbst regulieren zu können. Sie verlangt Knete und möchte dann immer kneten, wenn sie ihre Gefühle regulieren muss. So kann sie später artikulieren, dass sie nun öfters Trauer empfindet, wo vorher nur blinde Wut war. Dies zeigt auch auf, wie wichtig es ist, dass die SuS einen geeigneten Wortschatz bekommen, um ihre Gefühle überhaupt artikulieren zu können (6). Sich selbst regulieren zu können, erfordert gute Vorbilder und viel Übung (12). So wird eine Impulsdistanz aufgebaut, die es ermöglicht, die Situation neu zu betrachten, um dann angemessen darauf zu reagieren (12) und sachgerechte Entscheidungen zu treffen (13).

Atem

Der Atem kann ein wichtiges Werkzeug sein, um sich selbst zu spüren und zu regulieren (z. B. 7, 13). Wie aus der Übersichtstabelle hervorgeht, erwähnen das mehrere Texte. Im Text 15 wird auch der Atemanker erwähnt: Eine Fokussierungsübung, bei der darauf geachtet wird, wie sich der Atem im Bauch anfühlt. Darauf kann von den SuS aber auch der LP zurückgegriffen werden kann, wenn man sich wieder ruhig und gesammelt fühlen möchte, auch wenn es rundum gerade chaotisch zu und her geht (15).

Hirn

Die Emotionsregulation findet vor allem im präfrontalen Kortex statt, da dort entschieden wird, welche Handlungen freigegeben werden. In diesem Bereich entstehen durch das Üben von Achtsamkeit neue

Verbindungen im Gehirn, die neue Möglichkeiten im Handeln bieten (4). Die Intensität der Aktivität im Mandelkern hingegen wird reduziert, das Erregungsniveau wird abgesenkt. So können die Körperfunktionen reguliert werden und es findet eine schnellere Erholung nach schwierigen Emotionen statt (1). Dies führt zur verbesserten Impulskontrolle, Triebaufschub, Frustrationstoleranz und einer besseren Stress-Resistenz (2, 4). Negative Gedanken können so besser im Zaum gehalten werden, Denkmuster können sich verändern und die Aggressivität wird verringert (2, 6, 7, 9).

4.5. Haltung der LP

Die Ergebnisse dieser im Verlauf der qualitativen Inhaltsanalyse induktiv gebildeten Kategorie sind sehr vielfältig und bedeutungsvoll. Die Übersichtstabelle 8 gibt hier wieder einen Einblick in die verschiedenen Schlagworte und Themenbereiche, die in den einzelnen Texten als Fundstellen codiert wurden. Danach wird auf einzelne Ergebnisse genauer eingegangen.

Tabelle 8: Übersicht über die Texte und deren Schwerpunkte (Schlagworte) zur Kategorie «Haltung der LP»

Haltung LP	Textnummer															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Vorbildfunktion	X	X	X				X	X			X	X	X	X	X	
Eigenschaften	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Beziehung zu SuS	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Auswirkungen		X		X								X	X	X	X	X
Sich selbst gewahr werden / achtsamer Umgang mit sich selbst	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X

Die Bedeutung der Haltung der LP ist auf drei verschiedenen Ebenen sehr wichtig für die positiven Auswirkungen der Achtsamkeitsprogramme:

Erstens ist die LP in ihrer Rolle vor der Klasse in einer Vorbildfunktion und andauernd im Blick der SuS, was fast alle Texte betonen (z. B. 1, 3, 7). In dieser Vorbildrolle zeigen sie den Kindern modellhaft vor, wie man mit seinen Gefühlen umgeht und diese reguliert (1). Dabei ist aber noch offen, wie gut das eine LP macht. Die Kinder lernen von ihren Bezugspersonen als Vorbilder. Ob diese ihre Gefühle gut regulieren können oder nicht, macht dabei keinen Unterschied. Die Kinder lernen das, was sie vorgelebt bekommen (z. B. 13). Hierbei macht es allerdings für die emotionalen Kompetenzen der SuS einen grossen Unterschied, welches Vorbild die Bezugspersonen (in diesem Fall die LP) abgeben: Wenn die LP gut ausgebildete emotionale Kompetenzen hat und diese vorlebt, kann sie durch ihren Einfluss als Vorbild das Leben der Kinder auf eine sehr positive Art prägen, wovon mehrere Texte ausdrücklich berichten (z. B. 7, 8, 12, 13).

Zweitens ist die Haltung der LP wichtig für die Beziehung zu den SuS, sowie die Beziehungen der SuS untereinander. Ebenso wichtig ist die Haltung der LP für ein lernförderliches Klima in der Klasse, da auf der LP die Verantwortung dafür lastet (14).

Drittens ist die Haltung der LP wichtig für ihre Selbstfürsorge und für ihre eigene Gesundheit, wobei eine achtsame Haltung sich selbst gegenüber vielfältige, positive Auswirkungen haben kann (14). In ihrem Buch erklärt Jennings (2017), wie sie festgestellt hat, dass sie ihrer Selbstfürsorge grössere Priorität einräumen muss, da sie sich sonst im Schulalltag verloren fühlt, wenn sie sich nicht um ihre Bedürfnisse kümmert. Sie beschreibt, dass viele LPs (und auch andere Personen mit helfenden Berufen) die Selbstfürsorge oft vernachlässigen, da sie das Gefühl haben, dafür keine Zeit zu haben. Darauf entgegnet sie:

Doch es führt einfach kein Weg daran vorbei, der Selbstfürsorge Priorität einzuräumen und dafür Zeit zu reservieren. Es braucht Zeit, Selbstwahrnehmung und Übung, die richtige Mischung an Aktivitäten zu finden, die unser persönliches Wachstum und unsere Entwicklung am besten fördert. Achtsamkeit kann uns helfen zu merken, wann wir aus dem Gleichgewicht geraten (Jennings, 2017, S. 172).

Jennings (2017) schlägt deswegen vor, einen Selbstfürsorgeplan zu erstellen und sich in den vier Hauptbereichen persönlicher Entwicklung (körperlich, emotional, intellektuell und spirituell) Aktivitäten einzuplanen, die die eigenen Energiespeicher wieder aufladen.

Auf die Selbstfürsorge wird später im Kapitel Diskussion noch weiter eingegangen. Die anderen Resultate dieser Kategorie werden nun anhand der Schlagworte genauer erklärt.

Die LP als Vorbild

Der Umgang mit den Gefühlen und deren Regulierung wird von der LP als Vorbild vor der Klasse vorgelebt (1, 7, 12). Besonders wichtig ist dabei auch der Umgang mit Fehlern und Schwierigkeiten. Hier soll der Fokus auf das, was gelingt gelegt werden und Fehler wohlwollend angenommen werden. Es kann von den Kindern als grosse Erleichterung empfunden werden, wenn LPs sich als nicht perfekt zeigen und den Kindern beibringen, wie man liebevoll mit sich selbst und seinen Fehlern umgeht (7). Auch wenn die Kinder erleben, dass die LP z. B. Wut nicht persönlich nimmt, sondern sachlich darauf reagiert, kann das für ein Kind, das solch ein Verhalten von zu Hause nicht kennt, eine gute Gelegenheit sein, neue Handlungsspielräume kennenzulernen (10).

Benötigte Eigenschaften

Für die achtsame Haltung der LP sind verschiedenste Eigenschaften in den Texten erwähnt, die die LP mitbringen oder kultivieren sollte:

- Ruhe, Gelassenheit, Klarheit (1)
- offene Haltung, Dinge nicht bewerten, vorurteilsfrei, akzeptierend (2)
- im offenen Gewahrsein ruhen und wahrnehmen, was im Moment passiert (3)
- Selbstwahrnehmung und Reflexion, aktive Lenkung der Aufmerksamkeit (4)
- Akzeptanz, den Empfindungen Raum geben (5)
- annehmende und nichturteilende Haltung (6)
- bewusste Handlungsentscheidungen statt nur reagieren (7)
- einander zuhören, liebevoll miteinander sprechen, sich über Sorgen und Einsichten austauschen, sich gegenseitig helfen (8)
- Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, Fürsorge, Liebe und Humor, eine offene freundlich (selbst-)zugewandte, achtungsvolle Haltung (9)
- systemische Sichtweise, Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, Verständnis, Empathie, Flexibilität, Respekt, Wertschätzung (10)
- viel Empathie, innere Ruhe und Ausgeglichenheit, Präsenz, Aufmerksamkeit (11)
- innere Flexibilität, aufhören nach einer äusseren Stabilität zu suchen, Angst vor dem Ungewissen loslassen, Vertrauen in das Unbeständige (12)
- erhöhte Sensibilität, entspannte Wachheit, setzen einer Absicht, Gewahrsein nach innen und aussen (13)
- hohes Mass an Selbstwahrnehmung und sozialer Wahrnehmung, respektvolle und angemessene Kommunikation, Emotionsregulation, Sensibilität und Umsicht (14)
- Aufmerksamkeit, Inspiration, Zufriedenheit, Mitgefühl, Flexibilität (15)

Auswirkungen dieser Haltung der LP und der Achtsamkeitsprogramme

Einzig der Text 16 geht nicht auf die benötigten bzw. aufzubauenden Eigenschaften der LPs ein, sondern lediglich auf die festgestellten Auswirkungen des Achtsamkeitstrainings auf die LPs: Die LPs berichteten, sie seien den Kindern zugewandter, weniger fordernd und fürsorglicher. Innerhalb des LP-Kollegiums erlebten sie sich als eine bessere Gemeinschaft mit einem Klima der Selbstfürsorge und gegenseitigen Fürsorge, was die Schule zu einem gemeinsam gestalteten lebendigen System wachsen liess (16). Ausserdem zeigten sie sich signifikant gesünder als LPs ohne Achtsamkeitstraining, erzeugten weniger Krankenkassenkosten und erlebten sich als signifikant häufiger auf die SuS und Lern-

prozesse bezogen als die Vergleichsgruppe (16). Des Weiteren nennen die anderen Texte folgende Auswirkungen:

- Gesundheit, Resilienz, Wertschätzung, Vertrauen, Toleranz (2)
- Entspannung als Begleiterscheinung, Selbstregulation als Hauptziel (4)
- verbesserte Qualität der Beziehungen, Verbundenheit, innere Freiheit (12)
- erhöhte Responsivität, emotionale Sicherheit im Klassenzimmer, bessere Lernatmosphäre (13)
- bessere Belastbarkeit, Akzeptanz der eigenen Grenzen, universales Mitgefühl (14)
- tragfähige Beziehungen, Herzensöffnung, Fürsorge und Mitgefühl (15)

Die Beziehung zu den SuS

Die Haltung der LP wirkt sich auf die Beziehung zu den SuS aus, was alle analysierten Texte postulieren und wobei die vorhin erwähnten Eigenschaften der LP sich in ihrer Haltung ausdrücken sollen. So wird die Beziehung zu den SuS von Akzeptanz geprägt und es entsteht eine ruhige Atmosphäre (5). Text 8 betont speziell, dass die LPs und die Kinder, das gleiche Bedürfnis haben, zu lieben, geliebt zu werden und verstanden zu werden, weshalb dem gegenseitigen intensiven Zuhören besonders viel Zeit gewidmet werden soll (8). Dazu schlägt der Autor Thich Nhat Hanh (2019, S. 173) vor, eine «Gruppe zur liebevollen Unterstützung» zu gründen, die sich gegenseitig hilft «das Leid besser zu verstehen und zu verwandeln». In dieser Gruppe üben die Kinder miteinander Frieden zu machen und geben das dann an die anderen Kinder weiter (8).

Hinderliches für Haltung

Hinderlich wirkt sich auf die angestrebte achtsame Haltung der LP aus, wenn diese Angst, verfestigte Gedanken- und Handlungsmuster, strikte Ideale oder feste Glaubenssätze unreflektiert mitträgt. Auch das Beurteilen, Bewerten, Generalisieren, und Stigmatisieren von SuS (z. B. mit bestimmten Diagnosen) wirkt sehr hinderlich auf die Haltung (10). Ebenso wird erwähnt, dass es fatal ist, wenn die LPs v. a. im Grundschulbereich meinen, ihre ungeliebten Gefühle hinter einer Art Rollenmaske verstecken zu müssen, da dann die Kinder nicht mehr lernen können, wie sie die nonverbalen Gesichtsausdrücke der LP lesen sollen (12). Text 14 hingegen nennt Strafen und Kontrollen, sowie sich aufopfern, Selbstfürsorge vernachlässigen und seine Bedürfnisse nicht beachten als kontraproduktiv für eine gute Haltung als LP (14).

4.6. Soziale Kompetenzen

Dieses Unterkapitel geht auf die sozialen Kompetenzen ein, die sich auf der Grundlage der emotionalen Kompetenzen aufbauen lassen (11). In der folgenden Tabelle 9 wird anhand einiger Schlagworte eine

Übersicht zu den Fundstellen der Texte und den darin behandelten Thematiken geboten. Danach wird auf einzelne relevante Ergebnisse detailliert eingegangen.

Tabelle 9: Übersicht über die Texte und deren Schwerpunkte (Schlagworte) zur Kategorie «Soziale Kompetenzen»

Soziale Kompetenzen	Textnummer															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Verbesserung sozialer Kompetenzen durch Achtsamkeit		X	X		X			X	X	X			X	X		X
Perspektivenwechsel			X										X	X		
Verantwortung für eigenes Handeln							X				X	X		X		
Verbundenheit, Vertrauen			X	X	X				X				X		X	
Empathie, Mitgefühl			X		X			X			X		X	X	X	
Gewaltfreie Konfliktlösung		X	X		X			X		X			X			
Austausch über Gefühle, tiefes Zuhören				X	X			X							X	
Einfluss von Vorbildern										X	X		X	X		

Soziale Kompetenzen und Verantwortung

Das Resultat einer Achtsamkeitspraxis in der Schule können verbesserte soziale Kompetenzen (2, 3, 9) und eine bessere psychische Gesundheit sein (2). Diese führen wiederum zu produktiveren, konstruktiveren Beziehungen mit sich selbst und anderen (11). Achtsamkeitsprogramme fördern die SuS auch im Stressmanagement und Mitgefühl für sich selbst und andere (3). Durch erhöhtes Selbstbewusstsein wird Empathie aufgebaut (13) und die Fähigkeit einen Perspektivenwechsel machen zu können (3, 13), was zu besserem Verständnis führt (13). Daraus ergibt sich ein verbessertes Verhalten anderen gegenüber, was sich v. a. in den Bereichen Charakterbildung und Bekämpfung von Mobbing zeigt (13). Dadurch, dass die SuS Einsicht in die Relativität der eigenen Weltsicht erwerben, können sie andere Sichtweisen besser akzeptieren (4). Sie lernen ebenfalls für ihr eigenes Handeln Verantwortung zu übernehmen (7). Dadurch können sie ihre Konflikte besser gewaltfrei lösen (2, 3, 5).

Tiefes Zuhören und Verbundenheit

Verschiedene Texte (siehe vorherige Übersichtstabelle) sprechen über die Wichtigkeit des Zuhörens in Gesprächskreisen, in denen man Erfahrungen austauscht oder über Gefühle redet. Gesprächskreise fördern den nicht-hierarchischen Dialog und intensives Zuhören (15). Dabei ist es wichtig, dass das Besprochene vertraulich bleibt und der Kreis in einem sicheren Rahmen stattfindet. Anfangs- und Endrituale können diesen Rahmen abstecken (15). Text 5 schlägt vor, dass die Kinder Zeichnungen zu ihren Gefühlen anfertigen und sich über diese austauschen, um einander ihre Gefühlszustände zu erklären. Besonders im Text 8 des buddhistischen Mönchs Thich Nhat Hanh (2019) wird die Bedeutung des tiefen Zuhörens in einer Gruppe betont, das dazu beitragen kann, eine glückliche, harmonische Klasse zu

haben. Durch solche Gesprächskreise oder das gemeinsame Durchführen von Achtsamkeitsübungen und -meditation kann eine tiefe Verbundenheit entstehen (3, 5, 10, 13). Auch von vermehrter menschlicher Nähe und Vertrauen (4) und einem fürsorglichen Miteinander (9) durch den Austausch in der Gemeinschaft wird berichtet.

Einfluss von Vorbildern

Besonders im Text 14 wird die Wichtigkeit der Vorbilder erklärt: Zu unserem Überleben brauchen wir Menschen starke soziale Bindungen und eine soziale Gruppe. Deshalb entwickelten wir die Sprache und die Schrift, um uns zu verständigen und einen Zusammenhalt zu erschaffen, der Kooperation, Innovation und gemeinsames Problemlösen förderte. Ein grosser Teil unserer Bildung kommt von unserer sozialen und emotionalen Konditionierung, die für kurze Lernwege sorgt. Wir lernten als Kinder von den Reaktionen unserer Bezugspersonen, was richtig und was falsch ist und diese Lektionen sind tief in uns verankert. Das Schuljahr mit dem Aufbau eines Gemeinschaftsgefühls zu beginnen ist ein gutes Instrument zur Förderung prosozialen Verhaltens. So wird es zur Norm gemacht, dass man sich umeinander kümmert und das baut bei den SuS Gewohnheiten auf, die das ganze Leben lang anhalten können. Um unseren SuS zu ermöglichen diese Verhaltensweisen zu lernen, müssen wir in unserem eigenen Verhalten solche prosozialen Werte vorleben. Dazu gehört es verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen, die verschiedene Faktoren berücksichtigen und für unsere Entscheidungen und Handlungen die Verantwortung zu übernehmen (14).

Auch im Text 10 wird ausführlich auf die Vorbildrolle der LP eingegangen und deren Bedeutung erklärt: Durch achtsame LPs bekommen die SuS wertvolle Kommunikationsmuster und hilfreiche Persönlichkeitsmodelle vorgelebt, von denen sie lernen können. Zudem ist eine achtsame Kommunikation der LP die beste Prävention für eine gewaltfreie Atmosphäre, in der sich alle sicher fühlen können. Solch eine günstige Atmosphäre wird über verschiedene Faktoren vermittelt. Dabei spielen die Ausgestaltung des Raumes und die sozialen Beziehungen der einzelnen Gruppenmitglieder untereinander eine grosse Rolle, was beides viel zum Wohlfühlen beitragen kann. Achtsame Kommunikation zwischen LP und SuS baut ein konstruktives Fundament auf für die Zusammenarbeit und verbessert die Beziehung. Deshalb sollten LPs im zwischenmenschlichen Bereich gut ausgebildete Vorbilder sein, die Fachleute im Kommunizieren und Herstellen von Beziehungen sind. Die Schule ist eine Zwangsgemeinschaft, was täglich viele Konflikte produziert, die von den LPs achtsam moderiert und konstruktiv gelöst werden müssen. Ob eine Gemeinschaft wirklich stabil ist, zeigt sich im Umgang mit Konflikten, was eine Herausforderung sein kann. Die SuS orientieren sich daran, wie ihre Schulgemeinschaft Konflikte löst, deshalb sind gelebter Respekt und die nötige Wertschätzung aller unerlässliche Bausteine für eine modellhaft wirkende Kommunikations- und Konfliktkultur (10).

Wie in der Übersichtstabelle 9 dargestellt, erwähnen auch die Texte 11 und 13 den wichtigen Einfluss der erwachsenen Vorbilder auf die sozialen Kompetenzen der SuS und das Gemeinschaftsgefühl der Kinder in der Klasse.

4.7. Lernförderliches Klima

In der untenstehenden Tabelle 10 ist die Übersicht über die Schlagworte der Fundstellen im Zusammenhang mit den Texten dargestellt. Danach wird im Fliesstext auf wichtige Ergebnisse detaillierter eingegangen.

Tabelle 10: Übersicht über die Texte und deren Schwerpunkte (Schlagworte) zur Kategorie «Lernförderliches Klima»

Lernförderliches Klima	Textnummer																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Produktive, ruhige Lernatmosphäre		X		X	X												
Ohne Bewertungen entsteht Akzeptanz					X												
Achtsames Kommunizieren								X		X							
Wertschätzende Grundhaltung					X					X				X			
Tragfähige Beziehungen								X		X	X			X	X		
LP hat Verantwortung für Atmosphäre										X	X			X	X		
Empathie, Verständnis								X		X	X		X	X			
Stillephasen, mehr Ruhe				X					X							X	

Produktive, ruhige Lernatmosphäre

Eine produktive, ruhige Lernatmosphäre kann das Resultat einer regelmässigen Achtsamkeitspraxis sein (2). Für diese ist besonders auch der Lektionsanfang bzw. der Tagesanfang von Bedeutung, denn der sollte einladend sein für die SuS (10) und ihnen mit einem Ritual den Übergang von Zuhause in die Schule leichter machen (14, 15). Text 9 berichtet davon, dass Kinder, die sich gewohnt sind den Unterricht z. B. mit einer Minute der Stille zu beginnen, das auch von Vertretungslehrpersonen aktiv einfordern, da sie darauf nicht mehr verzichten möchten.

Achtsames Kommunizieren, wertschätzende Grundhaltung

Durch eine wertschätzende Grundhaltung und achtsames Kommunizieren kann die LP das lernförderliche Klima aufbauen (10). Das Berücksichtigen der Bedürfnisse der Kinder trägt zu einer entspannten, kooperativen Lernatmosphäre bei, beruht aber auch darauf, dass eine gemeinsame Sprache und eine intakte Beziehungsebene zwischen LP und SuS vorhanden ist (10). SuS, die eine Klasse mit solchen Voraussetzungen besuchen, werden ihr Potenzial besser ausschöpfen können und nachhaltiger lernen und können ihre eigenen Leistungsgrenzen besser ausloten, wenn sie in einer solchen sozialen, lernfreundlichen Atmosphäre lernen dürfen (10). Auch die LPs werden sich so wohler fühlen, was sich wie-

derum positiv auf die Kinder auswirkt (8). Wenn LPs eine ruhige Atmosphäre bieten, in der Akzeptanz herrscht und nicht bewertet wird, ist die Stimmung in der Klasse wesentlich besser und die Kinder können einander besser helfen und besser mit herausfordernden Situationen umgehen (5, 10). Wenn die Kinder im Rahmen einer partizipativen Schulgemeinschaft auch an den Prozessen zur Bildung der Regeln teilhaben können, werden sie diese auch besser akzeptieren, da sie auf den gemeinschaftlichen Werten basieren (14, 15).

LP hat die Verantwortung für das lernförderliche Klima

In mehreren Texten wird hervorgehoben, dass die Verantwortung für die Qualität der Beziehungen (11) und die Lernatmosphäre bei der LP liegt (z. B. 10, 11, 12, 13, 14). Diese muss dazu Vertrauen und Geborgenheit aufbauen, sowie auch respektvolle Grenzen setzen (15), das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt der Gruppe fördern (14, 15) und einen optimalen Punkt entspannter Wachheit bei sich und bei den SuS finden (13). Diesen optimalen Punkt nennt man auch guten Stress oder Eustress und ihm liegt eine entspannte Aufmerksamkeit zugrunde, bei der man gut neue Inhalte aufnehmen kann (13). Dieser Zustand kann auch gut mit einer Achtsamkeitsübung hervorgerufen werden, z. B. bevor wichtige Inhalte vermittelt werden (13). Das innere Gewahrsein hilft dabei der LP ihre Gefühle wahrzunehmen und zu regulieren und gleichzeitig das Geschehen im Klassenzimmer zu spüren, um wenn nötig Einfluss darauf zu nehmen (13, 14). Wichtig ist dabei auch, dass sich die LP wohlfühlt (12), denn es kann leicht zu einem Teufelskreis kommen, wenn LPs emotional erschöpft sind, was das Lernklima und das soziale und emotionale Klima einer Klasse schnell verschlechtern kann (14).

4.8. Selbstwirksamkeitserwartung

Zur Selbstwirksamkeitserwartung wurden verhältnismässig weniger Textstellen gefunden als zu den anderen Kategorien (siehe Übersicht Tabelle 4 am Anfang des Ergebniskapitels). Da diese Kategorie nur für eine Unterfrage relevant ist, wird hier der Auswertungsabschnitt kurz gehalten.

Selbstwirksamkeitserwartung der SuS

Die Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder kann gesteigert werden durch Erfahrungen mit Impulskontrolle und daraus resultierend mehr Selbstbewusstsein, da sich die Kinder nicht mehr als Opfer der eigenen Gedanken, Gefühle und inneren Vorgänge fühlen (1). Eigene Erfahrungen zu machen und sich selbst beruhigen zu können, sind ebenfalls Komponenten, die die Kinder im Achtsamkeitstraining lernen und die ihnen helfen in ihrer Selbstwirksamkeit (4). Für eine positive Selbstwirksamkeitserwartung ist es wichtig, dass sich die Kinder mit ihren Ressourcen verbinden können, z. B. durch Komplimente, die sie einander gegenseitig machen über was sie können und wofür sie geschätzt werden (7). Wenn

sie ihre Umgebung stress- und angstfrei erkunden können und ein sensomotorisch anregendes Umfeld mit aufmerksamer und mitfühlender Begleitung durch Erwachsene vorhanden ist, werden die Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit gefördert (5). Die Achtsamkeitsmeditationen können Einfluss nehmen auf die Stärkung der Aufmerksamkeitsregulation, Verbesserung der Emotionsregulation und Veränderungen im Selbsterleben (6).

Selbstwirksamkeitserwartung der LP

Auch die LP kann ihre Selbstwirksamkeitserwartung durch die Achtsamkeitspraxis stärken, indem sie offen für Neues wird, was den Energiefluss und die Arbeitszufriedenheit spürbar verbessert, da sich die LP durch die oben beschriebene Haltung als kompetent erlebt. Ebenso wird betont, dass vor allem Kinder mit wenig Selbstwertgefühl sozialer werden können in ihrem Umgang mit andern, wenn sie verstehende, nachsichtige LPs haben, die als positive Modelle wirken. Das bedeutet aber nicht, dass die LPs zwangsläufig mit jedem Verhalten einverstanden sein müssen, sondern vielmehr, dass sie passierte Fehler verzeihen können (10). Wenn dann die LP auch noch eigene Fehler und Schwächen aufgrund ihres gesunden Selbstwertgefühls nicht verbergen muss, sondern den Kindern diesen Umgang als Vorbild vorlebt, kann sie ihnen zeigen, dass es in diesem Schulzimmer nichts zu verstecken gibt und das erhöht auch den schulischen Selbstwert der Kinder (12).

4.9. Kritische Stimmen zur Achtsamkeit

Nachdem vor allem in den letzten 10 - 15 Jahren Konzepte zur Achtsamkeit zunehmend populärer wurden, kamen auch mehr kritische Stimmen dazu. Im folgenden Abschnitt werden einige Kritikpunkte aufgeführt, auf die dann im Kapitel Diskussion nochmals eingegangen wird.

Einer der Hauptkritiker der Achtsamkeitsbewegung ist Ronald Purser, ein amerikanischer Autor und Management-Professor an der San Francisco State University, der den Begriff „McMindfulness“ geprägt hat. Wie Jon Kabat-Zinn, der Begründer der neuen Achtsamkeitsbewegung, hat auch Purser einen Hintergrund als buddhistischer Lehrer (Purser, 2021). Mit dem Ausdruck „McMindfulness“ kritisiert Purser die kapitalistische Ausrichtung der Achtsamkeitsbewegung, da sie mittlerweile ein Milliardenbusiness ist, das den Stress der modernen Leistungsgesellschaft als eine Art individualisiertes Problem behandelt. Stattdessen werde der politische und gesellschaftliche Hintergrund des Stresses und dessen Auswirkungen auf die mentale Gesundheit von der Achtsamkeitsbewegung ausgeklammert, dadurch, dass alles so akzeptiert werden soll, wie es ist. Dies verhindere eine Auseinandersetzung mit den eigentlichen Problemen und verlege den Fokus zu sehr auf das Selbst und das Individuum, weshalb

die Achtsamkeit zu einer Art neoliberalen Religion der Selbstoptimierungsgesellschaft geworden sei (Purser, 2019).

Diese Auffassung teilt auch Theodore Zeldin, Historiker, Philosoph und emeritierter Professor an der Universität Oxford, der die Achtsamkeitsbewegung in einem Interview mit der Wiener Zeitung als ein Beruhigungsmittel für die gestressten Menschen bezeichnet, die damit von einer Revolution abgehalten werden sollen (Figl, 2018a). Er kritisiert auch die stark individuelle Ausrichtung auf das eigene Selbst, das einem sozialen Miteinander in der Gesellschaft im Weg stehe. Durch Meditation würden keine echten Probleme gelöst und die Welt nicht verbessert, da diese Art der Achtsamkeit zu sehr auf sich selbst fixiert sei und das Interesse für das Gegenüber fehle (Figl, 2018b).

Allerdings gibt Purser (2019) auch zu, dass es neue und auch kritischere Projekte gibt in der Achtsamkeitsbranche, die auch z. B. Umweltprobleme oder politische und soziale Bedenken miteinbeziehen und dass Achtsamkeit ein Antrieb sein kann, strukturelle Probleme zu lösen, wenn beachtet werde, dass Stress und dessen Auswirkungen nicht nur die eigene Schuld seien.

Dies untermauert auch David Forbes, neben Purser Co-Autor des Buches „Handbook of Mindfulness“ in seiner Forderung nach kritischer sozialer Achtsamkeit in Schulen. Die Achtsamkeit hätte ein grosses Potenzial die Bildungseinrichtungen zu transformieren, allerdings nur, wenn sie als mehr als eine Stressbewältigungsstrategie gelehrt werde. Dies könne erreicht werden, indem im Austausch mit der Gruppe anschliessend an eine Meditation die Probleme diskutiert und deren Herkunft bis zur soziokulturellen Konditionierung zurück verfolgt werden (Forbes, 2019).

5. Diskussion & Fazit

Dieses Kapitel beantwortet die eingangs gestellte Fragestellung, strukturiert die Erkenntnisse neu und beinhaltet ein Modell zur Veranschaulichung des Konzeptes. Des Weiteren wird die Relevanz der Befunde für die Berufspraxis dargestellt und reflektiert, sowie ein Ausblick für weitere Forschungsarbeiten vorgestellt.

5.1. Beantwortung der Fragestellung

Die anfängliche Fragestellung lautet:

Welche Möglichkeiten bietet ein auf Achtsamkeit basierender Unterricht für die Kinder in der Primarschule in Bezug auf ihre emotionalen Kompetenzen?

Die Antwort darauf ist, dass ein auf Achtsamkeit basierender Unterricht für die Kinder und ihre LP sehr viele Möglichkeiten bieten kann: Sie können in ihren emotionalen Kompetenzen ein grosses Wachstum erfahren, das sich nicht nur positiv auf den Umgang mit sich selbst und ihren Gefühlen auswirkt, sondern auch auf den Umgang mit anderen und auf das Lernklima in der Klasse, sowie auf ihre Selbstwirksamkeitserwartung.

Um diese Möglichkeiten genauer zu beleuchten soll hier zuerst auf die Unterfragen eingegangen werden. Diese waren folgendermassen:

- 1. Kann ein auf Achtsamkeit basierender Unterricht die Emotionsregulation beeinflussen?**
- 2. Eignet sich Achtsamkeit im Unterricht, um das Lernklima zu fördern?**
- 3. Profitiert die Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder von achtsamkeitsgeprägtem Unterricht? Inwiefern?**

Die später im Prozess dazugekommene Unterfrage, die die Haltung der LP betrifft lautet:

- 4. Inwiefern ist die Haltung der LP ausschlaggebend für den achtsamkeitsgeprägten Unterricht?**

Um der Reihe nach auf die Unterfragen einzugehen, wird hier mit der ersten Unterfrage gestartet:

- 1. Kann ein auf Achtsamkeit basierender Unterricht die Emotionsregulation beeinflussen?**

Ja, ein auf Achtsamkeit basierender Unterricht kann die Emotionsregulation der SuS und der LP positiv beeinflussen, wie im Ergebnisabschnitt zu dieser Kategorie aufgezeigt wurde. Die Auswirkungen von mangelnder Emotionsregulation können durch ein Training in Achtsamkeit (evtl. auch in Verbindung mit einem Programm zum sozioemotionalen Lernen) aufgefangen werden. Die Kinder lernen in Achtsamkeitstrainings dem Umgang mit den eigenen Gefühlen und wie sie diese selbst regulieren können und bekommen einen besseren Zugang zu sich selbst. Im Idealfall haben sie mit einer emotional kompetenten LP auch ein taugliches Vorbild im Klassenzimmer, anhand dessen sie sich orientieren und dessen Verhaltensweisen sie internalisieren können. Gleichzeitig ist die Emotionsregulation eine wichtige Grundlage zum Aufbau von Beziehungen zu anderen und somit den sozialen Kompetenzen wie Empathie, Mitgefühl und Perspektivenwechsel, die wiederum ebenfalls durch ein Achtsamkeitstraining verbessert werden.

Dies bringt uns zur zweiten Unterfrage:

- 2. Eignet sich Achtsamkeit im Unterricht, um das Lernklima zu fördern?**

Ja. Achtsamkeit im Unterricht bietet sehr viele Chancen das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und Verbundenheit, Vertrauen und bessere Beziehungen herzustellen. Von all diesen Komponenten profitiert

die lernfreundliche Atmosphäre im Klassenzimmer. Die durch das Achtsamkeitstraining verbesserten emotionalen Kompetenzen können den Kindern helfen, ihre Konflikte selbständig zu lösen, was sich ebenfalls positiv aufs Lernklima auswirkt, da unterschwellig vorhandene Konflikte Energie an sich binden, die dem fachlichen Unterricht entzogen bleibt. Bei der Kategorie Lernklima wurde aber offensichtlich, dass ein gutes, lernfreundliches Klima in der Klasse auch sehr stark von der unterrichtenden LP abhängig ist, was besonders Günther (2017) betont. Hier gibt es also eine gewisse Einschränkung der Wirksamkeit, wenn die LP selbst nicht ins Achtsamkeitstraining involviert ist, sondern z. B. nur die SuS ein Training absolvieren würden. Darauf wird später in der vierten Unterfrage noch Bezug genommen.

Zur dritten Unterfrage:

3. Profitiert die Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder von achtsamkeitsgeprägtem Unterricht? Inwiefern?

Ja, die Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder und auch der LP wird durch die Achtsamkeitspraxis gestärkt. Dies hängt vor allem mit dem Kompetenzzuwachs in der Emotionsregulation und den daraus resultierenden besseren Beziehungen zusammen. Wer sich oft als kompetent im Umgang mit seinen Gefühlen und Gedanken erlebt, der schätzt sich auch in seinen Leistungen besser ein und weiss, dass er auch Schwierigkeiten überwinden kann, woraus ein besseres Selbstwertgefühl und eine grössere empfundene Selbstwirksamkeit entsteht. Das wirkt sich wiederum positiv auf die Selbstwirksamkeitserwartung aus, d. h., wenn ich erlebe, wie ich Dinge gut meistere, traue ich mir auch in Zukunft zu, Dinge gut zu meistern. Diese Aussage gilt gleichermassen für SuS wie für LPs. Im Falle der LP hat es jedoch den zusätzlichen Vorteil, dass sie diese Haltung auch den SuS vorzeigen kann, was für die SuS einen verstärkten Effekt ergibt, da sie sich nicht nur selber kompetenter erleben, sondern auch ihre LP sich als selbstwirksam erlebt, was einen positiven Effekt auf das Gemeinschaftsgefühl, die Beziehungen und die Atmosphäre in der Klasse ergibt. Insofern darf man vermuten, dass es den SuS noch besser geht, wenn sie sich nicht nur selbst als selbstwirksam einschätzen, sondern zusätzlich auch zu einer LP in die Klasse gehen, die sich so erlebt und das ausstrahlt.

Womit die vierte Unterfrage zum Zug kommt:

4. Inwiefern ist die Haltung der LP ausschlaggebend für den achtsamkeitsgeprägten Unterricht?

Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, wird von den Autoren der analysierten Texten grossen Wert auf die Haltung der LP gelegt, was zuerst erstaunlich war, da in den meisten Programmen, die für die Kinder in der Primarschule gedacht sind, auf die LP nur in ihrer Rolle als Wissensvermittler eingegangen wird. Im Falle der Achtsamkeit soll die LP aber im Unterricht nicht nur Wissensvermittlerin sein, sondern

vielmehr ein Vorbild in Sachen achtsamem Umgang mit sich selbst und anderen. Eigentlich vielmehr eine «Achtsamkeitsvorleberin» statt eine Wissensvermittlerin, was als eine neue Seite im Rollenbild der LP angeschaut werden kann. Tiefgehend betrachtet, macht das durchaus Sinn, denn wer die achtsame Haltung nicht selber lebt, weiss nicht von was er spricht und kann es deshalb nicht gut vermitteln. Um die Kinder gut und nachhaltig in Achtsamkeit zu schulen, muss die LP also selber erfahren haben, von was sie spricht. Sie muss es selber leben, um es genau zu verstehen. Da sich aus einer achtsamen Haltung viele positive Effekte ergeben können für denjenigen, der sie einnimmt, lohnt es sich auch für LPs solch eine Haltung zu lernen. Ebenso wurde die Wichtigkeit der Selbstfürsorge der LP angesprochen, die einerseits Teil der achtsamen Haltung ist, andererseits aber auch ein Ergebnis achtsamer Selbstwahrnehmung sein soll. Denn wenn z. B. festgestellt wird, dass man eine Pause bräuchte, man sich diese aber nicht gewährt, nützt die beste Selbstwahrnehmung nichts, wenn wiederholt keine Handlungsanpassung daraus erfolgt.

Mein theoretisches Modell

Auf den vorherigen Ausführungen aufbauend, möchte ich deshalb ein Modell vorschlagen, das beschreibt, was ich als eine Möglichkeit sehe, die Achtsamkeit nachhaltig im Bildungswesen zu verankern.

Das weiterführende Ziel dieser Arbeit ist es in einem nächsten Schritt ein Kartenset zur Achtsamkeit zu entwickeln, das zuerst für den Einsatz mit Kindern in der Primarschule gedacht war. Aufgrund der erlangten Erkenntnisse und der induktiv gebildeten Kategorie der Haltung der LP, erachte ich es nun jedoch als effizienter auf der Ebene der Lehrperson anzusetzen, da deren Haltung die Kinder als Vorbild sehr unterstützen kann. Deshalb schlage ich folgendes Modell (Abbildung 1) vor, um meine Erkenntnisse abzubilden:

Abbildung 1. Theoretisches Modell zum Aufbau der Achtsamkeit in der Schule

Von der Oberfläche aus betrachtet sieht es so aus, als könnte achtsamkeitsbasierter Unterricht die SuS in den Bereichen Emotionsregulation, emotionalen Kompetenzen, soziale Kompetenzen, Selbstwirksamkeitserwartung und auch im lernförderlichen Klima fördern. Das ist auch tatsächlich so.

Nur gibt es noch eine zweite, tiefer liegende Ebene, auf der die Haltung der LP, die Kinder in den oben genannten Bereichen unterstützt und zusätzlich die LP stärkt. Auf dieser Ebene angesetzt, kann das Achtsamkeitsprogramm nicht nur die LP in ihrem täglichen Unterricht unterstützen und die LP und (durch die Vorbildfunktion) auch die Kinder in den Bereichen Emotionsregulation, emotionalen Kompetenzen, soziale Kompetenzen, Selbstwirksamkeitserwartung und auch im lernförderlichen Klima fördern, sondern sogar noch stressentlastend auf die LP wirken und ihre Selbstfürsorge stärken. Das wirkt sich vermutlich günstig auf die Burn-out-Prophylaxe aus, was das Schulsystem insgesamt stärken würde, wenn eine Mehrheit der LPs so auf sich achten würde. Je nachdem wie sich die LPs mit ihrer Haltung zeigen, können sie das Gemeinschaftsgefühl unterstützen und die Kinder in den emotionalen und sozialen Kompetenzen, aber auch in den fachlichen Kompetenzen (schulische Leistungen) fördern.

Das Modell baut darauf auf, dass die emotionalen Kompetenzen helfen, die Fähigkeit zur Emotionsregulation auszubilden, die wiederum als Grundlage mithilft die sozialen Kompetenzen zu verbessern. Dies gilt erstmal für die LP und die SuS. Aus den verbesserten emotionalen und sozialen Kompetenzen der LP und der SuS resultiert ein tieferes Gemeinschaftsgefühl und eine Verbundenheit, die ein besseres lernförderlicheres Klima entstehen lässt. Wer sich selbst im Umgang mit seinen Gefühlen als kompetent erlebt, gute Beziehungen mit anderen hat und in einem angenehmen Lernklima lernen darf, der fühlt sich wiederum mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht nur besser und ist zufriedener, sondern erlebt sich auch als selbstwirksam und baut darauf eine positive Selbstwirksamkeitserwartung auf. Es setzt eine Art Kaskadeneffekt ein, was vermutlich die Effizienz verstärkt.

In der Schule wird oft gesagt, dass man ja nicht jedes einzelne Programm wie sozio-emotionales Lernen oder exekutive Funktionen oder eben auch Achtsamkeit einzeln fördern kann und dass dann keine Zeit mehr bleibt für die «eigentlichen Inhalte» (womit die fachlichen Inhalte gemeint sind). Das oben ausgeführte Modell schlägt nun aber vor, zuerst nur an einem Ort anzusetzen, nämlich bei der LP selber. Dies könnte zugegebenermassen nicht für jede LP angenehm tönen. Allerdings gibt es im System Schule so viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Aus der Position, in der man als LP ist, hat man aber oft keinen richtigen Einfluss auf diese. Deshalb ist es eine gute Nachricht, wenn man bei sich selbst und seiner Haltung ansetzen kann, denn darauf hat man einen Einfluss. So gesehen kann es eine grosse Entlastung sein, wenn man beim Kern der Sache ansetzen kann und erkennt, dass man selber die Verantwortung in der Hand hält für sich selbst und sein Leben. Die Kinder lernen ihren Umgang mit Gefühlen von ihren nächsten Bezugspersonen. Was die SuS von zuhause mit zur Schule

bringen, können LPs meist nicht beeinflussen, aber in der Schule ist die LP die wichtigste Bezugsperson für die Kinder, vor allem in der Primarschule, bevor später die Peergroup übernimmt. Diesen Einfluss auf die Kinder gilt es wahrzunehmen. Das auf eine positive, achtsame Weise mit einer offenen Haltung zu tun und dabei auch sich selbst etwas Gutes zu tun, erscheint mir sinnvoll. Wenn die erwachsenen Bezugspersonen den Kindern vorleben, wie man achtsam mit seinen Gefühlen umgeht und diese reguliert, wie man mit seinen Mitmenschen empathisch und respektvoll umgeht, dann können die Kinder davon nur profitieren. Auf diese Weise gibt man den Kindern in der Schule nicht nur die Werkzeuge, die sie brauchen, um sich selbst zu regulieren und ihre Gefühle zu verstehen und die Grundlagen für ein soziales Miteinander, sondern man gibt ihnen damit auch noch die erwachsenen Bezugspersonen, die sie brauchen, um sich daran ein gutes Vorbild zu nehmen. Wie eine solche offene, achtsame Haltung der LP aussehen sollte und was wichtig dafür ist, ist im entsprechenden Kapitel der Ergebnisse detailliert beschrieben.

Im Folgenden soll noch kurz auf die kritischen Stimmen zur Achtsamkeit eingegangen werden. Obwohl die Achtsamkeit eine gute Stressbewältigungsstrategie darstellt, darf sie nicht nur darauf reduziert werden, da dies die zugrundeliegenden Probleme nicht langfristig löst. Ebenso ist das Argument der immer weitergehenden Selbstoptimierung als valide zu betrachten, denn irgendwo kommt auch die Leistungsgesellschaft an die Grenzen des Machbaren. Diese Grenze auf dem Buckel der einzelnen Individuen immer weiter hinauszuschieben, sollte definitiv kritisch betrachtet werden. Deshalb möchte ich mehr den Aspekt der Selbstfürsorge anstelle der Selbstoptimierung in den Vordergrund rücken. Die Grenzen des Leistbaren sollten nicht immer weiter verschoben werden. Es soll vielmehr im Vordergrund stehen, sich den eigenen Grenzen bewusst zu werden und diese auch zu beachten, bevor der Stress und dessen Auswirkungen zu heftig werden. Des Weiteren liegt der Fokus dieser Arbeit nicht primär auf der Stressbelastung, die bei LPs zugegebenermassen nicht verleugnet werden darf, sondern auf den Auswirkungen der Achtsamkeit auf die emotionalen Kompetenzen. In diesem Bereich kann die Achtsamkeitsbewegung einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung der überfachlichen Kompetenzen leisten, was zu verbesserten Beziehungen und einem verbesserten Gemeinschaftsgefühl führen kann. So wird der Mensch als soziales Wesen ganzheitlich wahrgenommen, was wiederum mehr Verständnis für «menschlich sein» und Leistungsgrenzen in der Gesellschaft fördern könnte. Abschliessend ist zu betonen, dass man ja durchaus das eine machen (Achtsamkeit üben) und das andere (die Welt anderweitig verbessern) auch nicht lassen könnte. Das könnte dann das Beste aus den zwei Welten zusammenbringen, wie es auch Forbes in seinem Ansatz der kritischen sozialen Achtsamkeit propagiert.

5.2. Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Für die Berufspraxis sind die Befunde relevant, weil mit einer achtsamen Haltung im Unterricht (und im Leben überhaupt) die eigenen Gefühle besser reguliert werden können, was den Umgang mit sich selbst und anderen angenehmer und produktiver macht. Gerade im sonderpädagogischen Kontext sind bei den SuS Probleme mit Stress, Überforderung und herausforderndem Verhalten Alltag. Deshalb ist es umso wichtiger, Werkzeuge zur Hand zu haben, um damit gut umgehen zu können. Dies gilt für LPs und SuS, denn wenn die SuS lernen, wie sie ihre Gefühle besser selbst regulieren können, werden ihnen ihre Probleme lösbarer und kleiner vorkommen. Da IF-SuS häufig Probleme mit ihrer Emotionsregulation haben und ihnen oft auch der sprachliche Ausdruck ihrer Gefühle schwerfällt, kann das Achtsamkeitstraining hier mithilfe eine angemessene Artikulation der Gefühle zu erreichen. Wer seine Gefühle mit Worten ausdrücken kann, muss dann weniger zu aggressivem Verhalten greifen, um seine Bedürfnisse mitzuteilen. Dies kann soziale Probleme wie Mobbing und Gewalt entschärfen (Hawkins, 2018).

Gerade auch für LPs ist das Thema Achtsamkeit im Unterricht relevant, weil diese oft mit hohen Belastungen und Stress kämpfen und die Burn-out-Zahlen der LPs hoch sind (Mazzola & Rusterholz, 2013). Wie ihre SuS spüren sie Leistungsdruck und könnten mit einer Achtsamkeitspraxis ein wichtiges Werkzeug erhalten, um das Wohlbefinden aller im System Schule positiv zu beeinflussen (Jennings, 2017).

5.3. Ausblick für weitere Forschung

Für weitere Forschung zum Thema Achtsamkeit in der Schule könnte das Thema der Selbstfürsorge bei LPs weiterentwickelt werden, z. B. basierend auf dem vorgeschlagenen theoretischen Modell. Dieses könnte auch in der Praxis erprobt und verfeinert werden.

Auch den Themen der Emotionsregulation und Beziehungskompetenz basierend auf einer achtsamen Haltung dürfte in der Ausbildung für neue LPs und der Weiterbildung für bestehende LPs mehr Aufmerksamkeit zugutekommen. Dies könnte wichtig sein, um den Kindern in der Schule die Vorbilder zu geben, die sie brauchen. Das könnte auch in ein Programm für Elternkurse einfließen, damit die Kinder auch in ihrem familiären Umfeld Vorbilder haben, die kompetent mit ihren Emotionen umgehen können.

In Bezug auf die Achtsamkeitsforschung in der Schule könnte auch eine weitere Entwicklung der Ansätze in der Bildung einer demokratiefähigen Gesellschaft zusammen mit den partizipativen Bemühungen der «just community»- Bewegung angestrebt werden, da eine regelmässige Achtsamkeitspraxis viel für Beziehungs- und Sozialkompetenz bewirken könnte.

Da diese Literaturarbeit im Hinblick auf die Entwicklung eines Kartensets für Achtsamkeit begonnen wurde, kommt hier noch ein kleiner Ausblick darauf: Wie in der Diskussion dargestellt, hat sich der Fokus von den Kindern auf die LPs als Zielgruppe meines Kartensets verschoben. Im Kartenset sollen Ideen zur Selbstfürsorge der LPs und zur Stärkung einer offenen achtsamen Haltung enthalten sein, die sich als kleine Impulse im Alltag einsetzen lassen. Im Anhang 9.6. sind die ersten Entwürfe als Ideen für ein konkretes Kartenset abgebildet.

5.4. Kritische Würdigung und persönliches Fazit

Zu guter Letzt möchte ich noch eine kritische Würdigung dieser Masterarbeit vornehmen, bevor ich mit einem persönlichen Fazit abschliesse.

Nebst der Selbstorganisation für solch ein grosses Projekt, stiess ich auf Hürden, als ich die qualitative Inhaltsanalyse so detailliert wie möglich machen wollte und merkte, dass das nicht zielführend war. Ich musste mich dann auf das Grosse und Ganze fokussieren, damit ich mich nicht im Detail verlor. So setzte ich die Prioritäten nicht mehr auf so viele Ergebnisse wie möglich, sondern ganz gezielt auf solche Ergebnisse, die mich in der Beantwortung der Fragestellung und der Unterfragen voranbringen würden. So konnte ich wieder effizienter arbeiten und bei der Fragestellung bleiben, auch wenn ich diese z. T. erweiterte durch die neue Ebene der Haltung der LP und deren Bedeutung im vorgestellten Modell. Deren Integration ins Gesamtbild der restlichen Ergebnisse bereitete mir zuerst Kopfzerbrechen, bevor ich auf einem Spaziergang die Idee meines Modells hatte, das die verschiedenen Ebenen sinnvoll zusammenbringen konnte.

Im Laufe der Erstellung dieser Arbeit habe ich sehr viel über Achtsamkeit und den Umgang mit den eigenen Gefühlen gelernt. Vor allem wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, die eigene Haltung auf eine achtsame und offene Art zu gestalten. Ausserdem war die Arbeit an dieser Masterarbeit für mich ein Prozess, der von mir, nebst den fachlichen, viele emotionale Kompetenzen erforderte. Zum Beispiel war ich nach der jahrelangen Arbeit in der Schule nicht gewohnt, plötzlich so viel Zeit am Computer zu verbringen und stellte fest, dass ich unbedingt mehr Bewegung in den Alltag einbauen musste, damit ich mich wohlfühlte zum Schreiben. Ich ging während der Schreibphase zweimal wöchentlich ins Yoga und ging täglich eine Stunde spazieren, damit ich mich am Computer besser konzentrieren konnte. So wurde mir viel bewusster, dass man auf sich selbst achten muss und herausfinden muss, was man braucht, um gesund zu bleiben und seine Aufgaben gut erledigen zu können.

In Bezug auf meine eigene Praxis im Schulunterricht als schulische Heilpädagogin möchte ich die Erkenntnisse dieser Arbeit vertieft einfliessen lassen und mir während des Unterrichts mehr der Vorbild-

rolle hinsichtlich der Emotionsregulation bewusst sein und diese aktiv vorleben. Ebenso möchte ich mit den Kindern vermehrt über den Umgang mit Gefühlen sprechen und z. B. herausfordernde Unterrichtssituationen als Chancen betrachten, den Kindern bei der Regulation ihrer Gefühle und dem Aufbau von sozialen Kompetenzen zu helfen. Es ist mir sehr wichtig, dass die Kinder in der Primarschule nicht nur die notwendigen fachlichen, emotionalen und sozialen Werkzeuge bekommen, die sie benötigen, sondern dass sie auch die Erwachsenen bekommen, die sie brauchen, um zu lernen, wie sie ihren Lebensweg gut meistern können. Dabei soll mein geplantes Kartenset die LPs (und evtl. auch interessierte Eltern) unterstützen und sie im Umgang mit sich selbst und ihren Gefühlen an der Hand nehmen und begleiten.

6. Literaturverzeichnis

- Altner, N. (2020). Kostbare Augenblicke. Mitgefühl und der Rhythmus des Lebens in Kita und Grundschule. In J. Gruber & D. Vogel (Hrsg.), *Achtsamkeit. Für Selbstwirksamkeit, Resilienz und Partizipation* (S. 16–20). Weimar: verlag das netz.
- Altner, N., Erlinghagen, M., Körber, D., Cramer, H. & Dobos, G. (2018). Achtsamkeit in den Grundschulen einer ganzen Stadt fördern – ein NRW-Landesmodellprojekt. *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO)*, 49(2), 157–166. <https://doi.org/10.1007/s11612-018-0417-7>
- Andersen, A. (2020). *Achtsamkeit im Unterricht: Konzentration, Entspannung und Wahrnehmung trainieren* (1. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. US: American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I. & Vohs, K. D. (2003). Does High Self-Esteem Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles? *Psychological Science in the Public Interest*, 4(1), 1–44. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1111/1529-1006.01431>
- Berking, M. & Znoj, H. (2008). Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur standardisierten Selbsteinschätzung emotionaler Kompetenzen (SEK-27). *Zeitschrift Für Psychiatrie Psychologie Und Psychotherapie - Z PSYCHIATR PSYCHOL PSYCHOTHE*, 56, 141–153. <https://doi.org/10.1024/1661-4747.56.2.141>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2013). Lehrplan Volksschule. Natur, Mensch, Gesellschaft. Zürich. Zugriff am 4.5.2022. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|6|2>
- Brunsting, M. (2016). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage., S. 337–356). Bern: Hogrefe.
- Bülter, H. & Meyer, H. (2011). Was ist ein lernförderliches Klima? *Pädagogik*, 11(04), 31–36.
- Denham, S. A. (1998). *Emotional development in young children*. Guilford Press.
- Denham, S. A., Zinsser, K. & Bailey, C. S. (2011). Emotional Intelligence in the First Five Years of Life. Zugriff am 16.02.2022. Verfügbar unter: <https://www.child-encyclopedia.com/emotions/according-experts/emotional-intelligence-first-five-years-life>
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (Hrsg.). (2014). Lehrplan 21. Überfachliche Kompetenzen. Luzern. Zugriff am 14.10.2021. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>
- Düring, D. & Krause, H.-U. (2011). Einleitung (Grundsatzfragen). In D. Düring & H.-U. Krause (Hrsg.), *Pädagogische Kunst und professionelle Haltungen* (1. Aufl., S. 5–12). Regensburg: Walhalla Fachverlag.
- Figl, B. (2018a). Interview - „Ich will keine Revolution, sondern Experimente“. *Zeitgenossen - Wiener Zeitung Online*. Zugriff am 30.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/zeitgenossen/992395-Ich-will-keine-Revolution-sondern-Experimente.html>
- Figl, B. (2018b). Achtsamkeitspädagogik - Achtsamkeit sei narzisstisch und gehe nicht die Wurzel des Problems: Theodore Zeldin, Historiker an der Universität Oxford, steht Meditation und Achtsamkeit kritisch gegenüber. *Chronik - Nachrichten - Wiener Zeitung online*. Zugriff am 30.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/885371-Achtsamkeit-ist-ein-Tranquilizer.html>
- Forbes, D. (2019). The need for critical social mindfulness in schools. *openDemocracy*. Zugriff am 6.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.opendemocracy.net/en/transformation/need-critical-social-mindfulness-schools/>
- Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. *Psychophysiology*, 39(3), 281–291. <https://doi.org/10.1017/S0048577201393198>
- Gruber, J. & Vogel, D. (Hrsg.). (2020). *Achtsamkeit: für Selbstwirksamkeit, Resilienz und Partizipation* (Betrifft Kinder Extra). Weimar: verlag das netz.
- Günther, B. (2017). *Der achtsame Lehrer: Achtsamkeit entwickeln - Haltung verändern - Beziehungen neu gestalten* (1. Auflage.). Hamburg: AOL Verlag.

- Haltung (2021, Februar 11). In M. A. Wirtz (Hrsg.): Dorsch Lexikon der Psychologie. Bern: Hogrefe. Zugriff am 09.06.2022. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/haltung>
- Hawkins, K. (2018). *Achtsame Lehrer - achtsame Schule: ein Weg zu mehr Gelassenheit und Freude im Schulalltag*. (C. Sadler, Übers.) (1. Auflage.). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Hedderich, I. & Hecker, A. (2009). *Belastung und Bewältigung in Integrativen Schulen* (Klinkhardt forschung). (A. 1, Hrsg.). Verlag Julius Klinkhardt. Zugriff am 14.10.2021. Verfügbar unter: <https://elibrary-utb-de.ezproxy.hfh.ch/doi/book/10.35468/9783781551022>
- Hölzel, B. & Brähler, C. (2015). Achtsamkeit mitten im Leben. In B. Hölzel & C. Brähler (Hrsg.), *Achtsamkeit mitten im Leben: Anwendungsgebiete und wissenschaftliche Perspektiven* (S. 7–19). München: O.W. Barth.
- Homepage Arbor Verlag. (o. J.). Daniel Rechtschaffen | Arbor Verlag. Zugriff am 24.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.arbor-verlag.de/daniel-rechtschaffen>
- Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich. (2012). Prävention psychischer Erkrankungen. Grundlagen für den Kanton Zürich. Zürich: Eigenverlag.
- Iwers, T. & Roloff, C. (Hrsg.). (2021). *Achtsamkeit in Bildungsprozessen: Professionalisierung und Praxis*. Wiesbaden: Springer.
- Jennings, P. (2017). *Achtsamkeit im Klassenzimmer: mit einfachen Strategien eine gute Lernatmosphäre schaffen* (1. Auflage.). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Jensen, H. (2019). *Hellwach und ganz bei sich: Achtsamkeit und Empathie in der Schule*. (G. Frauenlob, Übers.) (3. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Kabat-Zinn, J. (2019). *Im Alltag Ruhe finden: Meditationen für ein gelassenes Leben*. (T. Kierdorf & H. Höhr, Übers.). München: Knauer.Leben.
- Kaltwasser, V. (2011). Achtsamkeit in der Schule. *Taijiquan & Qigong Journal*, 45(3), 20–24.
- Kaltwasser, V. (2013). *Achtsamkeit in der Schule: Stille-Inseln im Unterricht: Entspannung und Konzentration* (Pädagogik Praxis) (2. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Kaluza, G. & Franke, P. (2018). Stressbewältigungstraining – Schritt für Schritt. *PSYCH up2date*, 12(05), 356–359. Georg Thieme Verlag KG. <https://doi.org/10.1055/a-0621-4843>
- Klein-Heßling, J. & Lohaus, A. (2021, Januar 31). Stresspräventionstraining für Kinder im Grundschulalter. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG. Zugriff am 14.10.2021. Verfügbar unter: <https://elibrary.hogrefe.com/book/10.1026/03028-000>
- Krämer, S. (2019). *Wache Schule: Mit Achtsamkeit zu Ruhe und Präsenz* (Coaching fürs Leben). Paderborn: Junfermann Verlag.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden) (4. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarb. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Mazzola, N. & Rusterholz, B. (2013). *Achtsamkeit für LehrerInnen: Wege aus der Stressfalle*. München Basel: Reinhardt.
- Meyer, H. (2011). *Was ist guter Unterricht?* (8. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Monstein, R. (2019). BINJA - Eine achtsame Reise durch die Welt der Gefühle. Ein Bilderbuch als Grundlage für ein Achtsamkeitstraining in der Primarschule. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung: Tagungsband* (S. 175–186). Bern: hep, der bildungsverlag.
- Monstein, R. (2020). Zur Person Ruth Monstein. Zugriff am 24.5.2022. Verfügbar unter: <https://ruthmonstein.ch/zur-person/>
- Oney, E. & Oksuzoglu-Guven, G. (2015). Confidence: A Critical Review of the Literature and an Alternative Perspective for General and Specific Self-Confidence. *Psychological Reports*, 116(1), 149–163. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.2466/07.PR0.116k14w0>
- Paulus, P. (2002). Gesundheitsförderung im Setting Schule. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 45(12), 970–975. <https://doi.org/10.1007/s00103-002-0512-2>
- Petermann, F., Petermann, U. & Nitkowski, D. (2016). *Emotionstraining in der Schule: ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02710-000>
- Purser, R. (2019). The faux revolution of mindfulness. *openDemocracy*. Zugriff am 6.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.opendemocracy.net/en/transformation/faux-revolution-mindfulness/>

- Purser, R. E. (2021). *Wie Achtsamkeit die neue Spiritualität des Kapitalismus wurde*. Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag.
- Rechtschaffen, D. & Kabat-Zinn, J. (2017). *Die achtsame Schule: Achtsamkeit als Weg zu mehr Wohlbefinden für Lehrer und Schüler*. (M. Harpner, Übers.) (2. Auflage.). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Rindermann, H. (2021, Februar 10). Emotionale Kompetenz. In M.A. Wirtz, (Hrsg.), *Dorsch - Lexikon der Psychologie*. Bern: Hogrefe. Zugriff am 18.10.2021. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/emotionale-kompetenz>
- Rotter, C., Schülke, C. & Bressler, C. (2019). Einführung in den Band. In C. Rotter, C. Schülke & C. Bressler (Hrsg.), *Lehrerhandeln - eine Frage der Haltung?* (1. Auflage 2019., S. 7–11). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Rytz, T. (2019). Körper und Gefühle im Dialog - Papperla PEP. Sozial-emotionale Kompetenzen und Resilienz achtsam fördern. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung: Tagungsband* (S. 121–128). Bern: hep, der bildungsverlag.
- Rytz, T. (2022). Über uns. *Achtsame Körperwahrnehmung und Emotionsregulation*. Zugriff am 24.5.2022. Verfügbar unter: <https://www.achtsamekoerperwahrnehmung.ch/über-uns/>
- Saarni, C. (1999). *The Development of Emotional Competence*. Guilford Press.
- Saarni, C. (2011). Emotional Development in Childhood. Zugriff am 14.10.2021. Verfügbar unter: <https://www.child-encyclopedia.com/emotions/according-experts/emotional-development-childhood>
- Schmidt, J. (2020). *Achtsamkeit als kulturelle Praxis: Zu den Selbst-Welt-Modellen eines populären Phänomens*. transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/9783839452301>
- Seiferling, N., Turgut, S. & Lozo, L. (2021, März 17). Emotionsregulation. In M.A. Wirtz, (Hrsg.), *Dorsch - Lexikon der Psychologie*. Bern: Hogrefe. Zugriff am 17.10.2021. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/emotionsregulation>
- Southam-Gerow, M. A. (2013). *Emotion Regulation in Children and Adolescents: A Practitioner's Guide*. Guilford Press.
- Strobel, I. (2021). *Stressbewältigung und Burnoutprävention* (Einzelberatung und Leitfaden für Seminare) (3., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG. <https://doi.org/10.1055/b000000454>
- Tenorth, H.-E. & Tippelt, R. (2012). *Beltz Lexikon Pädagogik: Studienausgabe*. Weinheim Basel: Beltz.
- The Plum Village Collective. (2022). Die Lebensgeschichte von Thich Nhat Hanh. *Plum Village*. Zugriff am 24.5.2022. Verfügbar unter: <https://plumvillage.org/de/thich-nhat-hanh/biografie/>
- Thich Nhat Hanh. (2019). *Achtsamkeit mit Kindern* (5. Auflage.). München: Nymphenburger.
- Tomasi, C. (2019). Sara auf dem Weg zu Impulskontrolle und Emotionsregulation - Achtsamkeit als heilpädagogische Praxis. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung: Tagungsband* (S. 153–160). Bern: hep, der bildungsverlag.
- Tomasi, C. (2020). Über mich Claudia Tomasi. Zugriff am 24.5.2022. Verfügbar unter: <https://wesentli.ch/ueber-mich/>
- VandenBos, G. R. (Hrsg.). (2015). *APA dictionary of psychology* (Second edition [significantly expanded, updated, and revised]). Washington, D.C: American Psychological Association.
- Vogel, D. & Frischknecht-Tobler, U. (Hrsg.). (2019). *Achtsamkeit in Schule und Bildung: Tagungsband* (1. Auflage.). Gehalten auf der Nationalen Tagung „Achtsamkeit in Schule und Bildung“, Bern: hep, der bildungsverlag.
- Warner, L. (2019, April 30). Selbstwirksamkeitserwartung. In M.A. Wirtz, (Hrsg.), *Dorsch Lexikon der Psychologie*. Bern: Hogrefe. Zugriff am 16.10.2021. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstwirksamkeitserwartung>
- Wicki, W. (2010). *Entwicklungspsychologie: mit 2 Tabellen und 35 Übungsaufgaben* (UTB Basics). München Basel: Reinhardt.
- Zechner, F. (2021). Achtsamkeit macht Schule. Ein Werkstattbericht. In T. Iwers & C. Roloff (Hrsg.), *Achtsamkeit in Bildungsprozessen. Professionalisierung und Praxis*. (S. 129–138). Wiesbaden: Springer.

7. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die in der qualitativen Inhaltsanalyse analysierten Texte und deren Umfang	20
Tabelle 2: Kontext der analysierten Texte und deren Autorinnen und Autoren	22
Tabelle 3: Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen	27
Tabelle 4: Übersicht über die Anzahl codierter Fundstellen pro Kategorie	32
Tabelle 5: Übersicht über die Texte und deren Schwerpunkte (Schlagworte) zur Kategorie «Mangelnde Emotionsregulation»	33
Tabelle 6: Übersicht über die Texte und deren Schwerpunkte (Schlagworte) zur Kategorie «Emotionale Kompetenzen»	36
Tabelle 7: Übersicht über die Texte und deren Schwerpunkte (Schlagworte) zur Kategorie «Positive Emotionsregulation»	38
Tabelle 8: Übersicht über die Texte und deren Schwerpunkte (Schlagworte) zur Kategorie «Haltung der LP»	40
Tabelle 9: Übersicht über die Texte und deren Schwerpunkte (Schlagworte) zur Kategorie «Soziale Kompetenzen»	44
Tabelle 10: Übersicht über die Texte und deren Schwerpunkte (Schlagworte) zur Kategorie «Lernförderliches Klima»	46

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Theoretisches Modell zum Aufbau der Achtsamkeit in der Schule	52
Abbildung 2: Ankerbeispiel zur Kategorie emotionale Kompetenzen (Text 1, S. 26, EK 5), aus Mazzola & Rusterholz, 2013.	64
Abbildung 3: Ankerbeispiel zur Kategorie emotionale Kompetenzen (Text 7, S. 181, EK 49, rosafarbene Markierung in der Mitte der Seite) aus Monstein, 2019.	65
Abbildung 4: Ankerbeispiel zur Kategorie mangelnde Emotionsregulation (Text 10, S. 85, ME 28) aus Günther, 2017.	66
Abbildung 5: Ankerbeispiel zur Kategorie positive Emotionsregulation (Text 14, S. 79, PE 99) aus Jennings, 2017.	67
Abbildung 6: Ankerbeispiel zur Kategorie soziale Kompetenzen (Text 9, S. 18, SK 24) aus Altner, 2020.	68
Abbildung 7: Ankerbeispiel zur Kategorie lernförderliches Klima (Text 14, S. 83, LK 68, gelbe Markierung in der Mitte der Seite) aus Jennings, 2017.	69
Abbildung 8: Ankerbeispiel zur Kategorie lernförderliches Klima (Text 10, S. 90, LK 27) aus Günther, 2017.	70
Abbildung 9: Ankerbeispiel zur Kategorie Selbstwirksamkeitserwartung (Text 15, S. 110, SE 28) aus Rechtschaffen & Kabat-Zinn, 2017.	71
Abbildung 10: Ankerbeispiel zur Kategorie Selbstwirksamkeitserwartung (Text 10, S. 57, SE 15) aus Günther, 2017.	72
Abbildung 11: Ankerbeispiel zur Kategorie Haltung der LP (Text 6, S. 153, HL 41) aus Tomasi, 2019. ..	73

9. Anhang

- 9.1. Ankerbeispiele aus dem Kodierleitfaden
- 9.2. Exemplarischer Auszug aus der Exceltabelle zur Kodierung der Kategorie emotionale Kompetenzen
- 9.3. Zusammenfassung der Kategorie positive Emotionsregulation zur exemplarischen Darstellung des Arbeitsprozesses
 - A) Beispiel Zusammenfassung Texte 1-8 (entlang dem Wortlaut der Originalautoren)
 - B) Beispiel Zusammenfassung Texte 9-16 (in eigenen Worten, kondensiertere Zusammenfassung)
- 9.4. Beispiel Mindmap zur Kategorie emotionale Kompetenzen
- 9.5. Beispiel Bearbeitung der Zusammenfassung zur Kategorie emotionale Kompetenzen markiert anhand der Schlagworte des Mindmaps
- 9.6. Entwurf für das geplante Kartenset

9.1. Ankerbeispiele aus dem Kodierleitfaden

Abbildung 2: Ankerbeispiel zur Kategorie emotionale Kompetenzen (Text 1, S. 26, EK 5), aus Mazzola & Rusterholz, 2013.

Abbildung 3: Ankerbeispiel zur Kategorie emotionale Kompetenzen (Text 7, S. 181, EK 49, rosafarbene Markierung in der Mitte der Seite) aus Monstein, 2019.

Abbildung 4: Ankerbeispiel zur Kategorie mangelnde Emotionsregulation (Text 10, S. 85, ME 28) aus Günther, 2017.

Abbildung 5: Ankerbeispiel zur Kategorie positive Emotionsregulation (Text 14, S. 79, PE 99) aus Jennings, 2017.

Kostbare Augenblicke

berichtet eine Sozialpädagogin: »Letzte Woche stand ein Mädchen aus der zweiten Klasse auf dem Gang vor meiner Tür und hat ganz missmutig geschaut. Ich habe sie angeguckt und gesagt: »Magst du reinkommen?« Doch sie blieb stehen und schaute finster. Ich habe weiter meine Sachen vorbereitet und nach 'ner Weile zu ihr gesagt: »Dir geht es nicht so gut, oder? Weißt du was, mir geht es heute auch nicht gut.« Kurz darauf ist sie reingekommen, hat sich hingesetzt und was gemalt. Dabei konnten wir dann auch sprechen.«

Mit offenen Sinnen

Mehr Ruhe, bitte

In einer Schule hat die Leitung alle Kinder und Erwachsenen gefragt, was sie sich für eine »gute« Schule wünschen. Für beide Gruppen stand überraschend »mehr Ruhe« ganz oben auf der Liste der Bedürfnisse. Am nächsten Tag schon wurde die Schulklingel abgestellt. Jetzt werden Schulkonferenzen gemeinsam mit einer Minute oder auch mal mit drei Minuten der Stille begonnen. Ins Lehrerzimmer wurde eine Couch der Stille gestellt, auf der die KollegInnen im Alltag ein paar Atemzüge lang ohne Störung verschlafen können. Und in den Klassen hängen Gongs, mit denen die Kinder und die LehrerInnen einander um mehr Ruhe bitten können. Kinder, deren LehrerInnen Momente der

Ruhe und des des Einander-Aufmerksamkeit-und-Zuwendung-Schenkens in den Unterricht integrieren, möchten darauf nicht mehr verzichten und fordern dies auch von VertretungslehrerInnen ein. Das hören wir immer wieder.

Wenn Sie diese Beispiele ansprechen, seien Sie einfühlsam im Entdecken und Ermöglichen von Räumen der Ruhe und Herzlichkeit. Der Alltag mit Kindern ist voller Potenziale dafür! Wenn es uns gelingt, Aufmerksamkeit, Zeiträume, Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, Kooperation, Fürsorge, Liebe und Humor im Alltag mit den Kindern zu kultivieren, dann sind wir in der Lage für uns, füreinander und für die Welt so zu sorgen, dass lebendiges Wachstum und Entfaltung stattfinden kann. Statt die Ressourcen in unserem Innern und in der Natur um uns herum unwiderruflich zu verbrauchen und zerstören, können wir sie nähren. Jedes Kind gibt uns immer wieder Anlass dazu.

X Kinder und Achtsamkeit: Was sagt die Forschung?

Entfremdung und achtsam sein: In einer Welt, die für viele Kinder zunehmend von Naturentfremdung, Virtualisierung, sinnlicher Fehl- bzw. Überstimulation sowie von fehlender Rhythmisierung zwischen Aktivität und Ruhe geprägt ist, lassen sich durch achtsamkeitsbasierte Angebote die Fähigkeiten zu Selbstwahrnehmung, Selbstregulation und Selbstverantwortung nachhaltig stärken. Damit fördern wir Fähigkeiten unserer menschlichen Natur für freudvolles, lebenslanges Lernen, die in der »Zuvielisation« allzu oft verschüttet werden.¹

Achtsamkeit: Achtsamkeitsbasierte Verfahren und Programme betonen die direkt-sinnliche Erfahrung im gegenwärtigen Moment. Wichtige Aspekte aller achtsamkeitsbasierten Methoden und Programme sind:

- Bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit auf den Körper und aktuelle Sinneseindrücke
- offene, freundlich (selbst-)zugewandte, achtungsvolle Haltung
- Bewusstheit für und Abstinenz von quasi-automatischen Bewertungsprozessen

Die Entwicklung einer achtsamen Haltung sich selbst und anderen gegenüber ist das Ziel dieser Interventionen. Mithilfe altersangepasster meditativer Übungen in Stille und Bewegung, die Elemente aus Yoga, Qigong, Taiji sowie kognitiven Methoden vereinen, werden die Kinder und Jugendlichen geschult, ihre Aufmerksamkeit willentlich zu lenken und zu halten. Statt quasi-

Abbildung 6: Ankerbeispiel zur Kategorie soziale Kompetenzen (Text 9, S. 18, SK 24) aus Altner, 2020.

-beziehungen etabliert, verbindliche Grenzen setzt und statt autokratischer Zwangs- und Strafmaßnahmen Begleitung und präventive Strategien bevorzugt (Angell, 1991; Bredekamp und Copple, 1997; Brophy, 2006; DeVries und Zan, 1994; Ginott, 1993; Glasser, 1988, 1998; Kohn, 1996; Levin und Nolan, 2014; Noddings, 2005a; Watson, 2003). Die Forschung zeigt, dass solche Modelle die Bindung der Schüler und Schülerinnen an die Schule, ihr pro-soziales Verhalten sowie Lernengagement und Lernleistung auf allen Ebenen stärken (Durlak et al., 2011; Marzano, Marzano und Pickering, 2003; Osher et al., 2007; Watson und Battistich, 2006).

Der proaktive Ansatz erfordert sowohl bei Lehrenden als auch bei Schülern und Schülerinnen mehr Selbstregulierung, damit sich ein Lernumfeld entwickelt, in dem das Verhalten der Schülerinnen und Schüler aus einem gemeinsamen Verantwortungsgefühl entspringt und nicht der Angst vor Strafe oder der Hoffnung auf Belohnung (Weinstein, 1999; Woolfolk, Hoy und Weinstein, 2006). Um eine Klasse auf solche Art zu führen – sich also diese Neuorientierung zu eigen zu machen und anzuwenden, um ein gesundes Lernklima zu schaffen und die Lernleistungen zu verbessern – ist soziale und emotionale Kompetenz von zentraler Bedeutung.

Schon in den Siebzigern finanzierte die US-Regierung die ersten groß angelegten wissenschaftlichen Studien, in denen es um die Frage ging, welche Verhaltensweisen von Lehrern am ehesten zu positiven Lernergebnissen führten. Die Ergebnisse dieser Forschung bewirkten ein Umdenken: weg von einer Auffassung, die vor allem die Durchsetzung von Regeln betonte, hin zu einer, die auch das Bedürfnis der Schüler nach ermutigenden Beziehungen und Gelegenheiten, Selbstregulierung zu lernen, berücksichtigte (Weinstein 1999).

Dieser Paradigmenwechsel betonte soziale und emotionale Kompetenzen beim Lehrer, die bis dato nicht gefordert gewesen waren. Zum Beispiel verlagerte sich die Kunst der Unterrichtsführung weg von der etwas einfältigen „Trickkiste“ mit Belohnungen und Strafen hin zu einem etwas einfältigeren und individuelleren Ansatz, der auch sorgfältige Entscheidungsfindung und Reflexion nötig machte (das heißt, durch Selbst- und Fremdwahrnehmung). Dazu gehörte auch eine Verlagerung weg von bloßen

Abbildung 7: Ankerbeispiel zur Kategorie lernförderliches Klima (Text 14, S. 83, LK 68, gelbe Markierung in der Mitte der Seite) aus Jennings, 2017.

Abbildung 8: Ankerbeispiel zur Kategorie lernförderliches Klima (Text 10, S. 90, LK 27) aus Günther, 2017.

Beginne bei Dir selbst

Klassen verändert haben. In der Regel werde ich dann buchstäblich von E-Mails überschwemmt, in denen von Veränderungen einzelner Schüler und ganzer Klassen die Rede ist, ohne dass auch nur eine einzige Intervention stattgefunden hat. Diese Veränderungen sind das Nebenprodukt der inneren Arbeit, die die Lehrer an sich geleistet haben.

Kinder haben feine Antennen für ihre Lehrer und sie verlassen sich darauf, dass wir ihnen bei der Selbstregulation helfen. Jeder Sporttrainer weiß, wie sehr seine Ermutigungen einem frustrierten Spieler weiterhelfen können. Unsere Kinder blicken zum Spielfeldrand, um zu sehen, wie sie sich in unseren Augen machen. Wenn ein Kind sich wirklich wahrgenommen fühlt, wenn es das Gefühl hat, dass sein Lehrer wirklich an ihm interessiert ist, dann kann es seinen eigenen Wert erkennen. Das macht es nicht nur zu einem besseren Schüler, sondern fördert auch sein Selbstbewusstsein und sein Mitgefühl.

Unsere Aufmerksamkeit, Inspiration und Zufriedenheit ist es, die unsere Kinder dabei unterstützt, Ihren Weg zu einem gesunden Leben in dieser Welt zu finden. Wenn wir unser Herz öffnen, erzeugen wir dadurch eine neurobiologische Reaktion, die auch die Schüler einlädt, sich zu öffnen, sich zu entspannen und ihre kreative Authentizität erblühen zu lassen.

Übung zum Zurückziehen von Projektionen: Das Projektions-Tagebuch

Vorbereitung

In dieser Übung lernen wir, bewusst wahrzunehmen, wenn wir Menschen beurteilen, unsere Projektionen dann zurückzuziehen und mit unseren Emotionen zu arbeiten. Dazu brauchen Sie ein *Projektions-Tagebuch*, das Sie immer bei sich tragen. Wenn Sie merken, dass Sie über jemanden urteilen, dass Sie eifersüchtig sind oder in einer hartnäckigen Gedankenschleife über jemanden anderen feststecken, schreiben Sie die Worte auf, die Ihnen durch den Kopf gehen. Wenn Sie zum Beispiel merken, dass

Abbildung 9: Ankerbeispiel zur Kategorie Selbstwirksamkeitserwartung (Text 15, S. 110, SE 28) aus Rechtschaffen & Kabatzinn, 2017.

Abbildung 10: Ankerbeispiel zur Kategorie Selbstwirksamkeitserwartung (Text 10, S. 57, SE 15) aus Günther, 2017.

Abbildung 11: Ankerbeispiel zur Kategorie Haltung der LP (Text 6, S. 153, HL 41) aus Tomasi, 2019.

9.2. Exemplarischer Auszug aus der Exceltabelle zur Kodierung der Kategorie emotionale Kompetenzen

Emotionale Kompetenzen			Reduktion
Nr.	Text	Seite	Paraphrase
EK1	1	17	Schon das achtsame Wahrnehmen eines aktuellen Gefühls oder eines Körpersignals kann eine beruhigende und stressreduzierende Wirkung haben.
EK2	1	17	Das achtsame Wahrnehmen des Gefühls oder der mit den Körperreaktionen einhergehenden Empfindungen wirkt sich beruhigend aus.
EK3	1	23	Achtsamkeit stärkt das persönliche Wohlbefinden und kann als individuelle Strategie dienen, schwierige und belastende Situationen zu meistern.
EK4	1	26	Durch Gleichmut (oder Gelassenheit) gelingt es, ein vermeintlich schlechtes Gefühl genau zu beobachten, zu erforschen und ihm etwas Positives abzugewinnen.
EK5	1	26	Durch Klarheit können Gefühlszustände bewusst und mit einem ungetrübten Blick beobachtet werden.
EK6	1	27	In ca. 40% der Arbeitszeit interagieren LPs mit SuS. Diese Zusammenarbeit geht mit intensiven emotionalen Prozessen einher, wobei sich Freude, Verärgerung und Stress ständig abwechseln.
EK7	1	27	Eine hohe Emotionskompetenz bildet die Grundlage für ein langes und gesundes Arbeiten im Lehrberuf.
EK8	1	27	Achtsamkeit im Schulalltag kann bedeuten, sich der Geschwindigkeit, mit der man im Alltag unterwegs ist, gewahr zu werden. In diesem Bewusstsein liegt der Schlüssel zu einem achtsameren Umgang mit sich selbst und den eigenen wertvollen Ressourcen. Indem man innehält und sich die momentane Stimmung, das Tempo und das eigene Verhalten vergegenwärtigt, beginnt man an der eigenen Fähigkeit zur Achtsamkeit zu arbeiten.
EK9	1	28	Es ist besonders wichtig, sich bereits in „guten Zeiten“ um das emotionale Wohlbefinden zu kümmern, nicht erst wenn's brennt.
EK10	1	84	Das, was Schwierigkeiten bereitet, soll akzeptiert werden ohne es zu bewerten. Dazu wird das metakognitive Bewusstsein genutzt und die Situation gleichmütig betrachtet bzw. beobachtet, um auf diese Weise flexibel eine Lösung finden zu können. Dabei soll der Blick nicht nur auf dem haften, was nicht befriedigend verläuft, sondern eine nicht wertende Gesamtschau vorgenommen werden, bei der man von dem ausgeht, was gelingt und darauf aufzubauen versucht.

EK11	2	8	Die Praxis der Achtsamkeit lehrt, wie man aufmerksam sein kann. Sie zeigt, dass sowohl das fachliche als auch das sozial-emotionale Lernen dadurch gefördert werden.	Die Praxis der Achtsamkeit lehrt Aufmerksamkeit zu sein und fördert dadurch das fachliche und das sozial-emotionale Lernen.
EK12	2	8	Kinder und Jugendliche können durch die Achtsamkeitspraxis lernen, ihre Aufmerksamkeit zu entwickeln und auszurichten, wodurch sie mitführender mit sich und anderen werden und weniger reaktiv reagieren. Dies gilt auch für Kinder und Jugendliche mit einer diagnostizierten Aufmerksamkeitsstörung.	Achtsame Kinder und Jugendliche sind mitführender mit sich und anderen und weniger reaktiv. Sie empfinden weniger Stress und Unruhe und können sich besser in Mitmenschen einfühen. Die SuS lernen sich zu fokussieren und mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Diese Methoden dienen ihnen nicht nur in der Schule sondern auch im Leben mit der Familie oder im späteren Berufsleben. Achtsame LP's können sich auf ihr Umfeld einstellen, Stress bewältigen und für sich sorgen.
EK13	2	8	Achtsame Kinder und Jugendliche empfinden weniger Stress und Unruhe und können sich in andere Menschen einfühen.	
EK14	2	8	Achtsame LP's sind sich ihrer selbst bewusst, sind in der Lage, sich auf die Bedürfnisse ihrer SuS einzustellen, wissen, wie sie Stress vermeiden bzw. bewältigen können, sorgen für ein privates und berufliches Umfeld, in dem es ihnen gut geht.	
EK15	2	14	In den Unterrichtsstunden lernen die SuS nicht nur, wie sie sich auf eine Sache fokussieren können, sondern auch, wie sie mit schwierigen Gefühlen umgehen, wenn sie z.B. in einer herausfordernden Prüfungssituation oder sonst in einer emotional angespannten Lage sind. Sie lernen Methoden kennen, die ihnen nicht nur im Schulalltag, sondern auch im alltäglichen Leben zuhause in der Familie sowie im späteren Berufsleben helfen können.	
EK16	3	134	Die SuS lernen den Umgang mit starken Gefühlen, indem sie Beispiele für unangenehme Situationen nennen und diese erforschen.	Die SuS lernen den Umgang mit ihren Gefühlen in unangenehmen Situationen und verstehen die Gefühle als wichtige Signale des Körpers.
EK17	3	134	Um Gefühle als wichtige Signale des Körpers zu verstehen, lernen die SuS im vertieften Umgang mit Gefühlen auf Bildern dargestellte Gefühle zu benennen und überlegen gemeinsam, wofür diese Gefühle gut sind.	

9.3. Zusammenfassung der Kategorie positive Emotionsregulation zur exemplarischen Darstellung des Arbeitsprozesses

A) Beispiel Zusammenfassung Texte 1-8 (entlang dem Wortlaut der Originalautoren)

Positive Emotionsregulation

Text 1

Achtsamkeit ist wirkungsvoll im Umgang mit Stress, emotionalen Belastungen und unterstützt die Fähigkeit zur Emotionsregulation. Wenn durch Angst, Stress, Wut ausgelöste Körpersignale wahrgenommen werden, können sie dazu genutzt werden sich zu beruhigen und sich innerlich von den Gefühlen zu distanzieren. So kann die Intensität der Hirnaktivität im Mandelkern reduziert, das Erregungsniveau abgesenkt und die Körperfunktionen reguliert werden. So kann man sich schneller von schwierigen Emotionen erholen. Dabei dient der Umgang der LP mit ihren Gefühlen den SuS als einerseits als Vorbild, andererseits wirken sich die Gefühle der LP auch direkt auf die SuS aus. Für die emotionale Gesundheit ist es besonders wichtig, die eigenen Emotionen regulieren zu können.

Text 2

Achtsame Kinder und Jugendliche können ihre Impulse besser kontrollieren und besser mit schwierigen Gefühlen umgehen, u.a. durch bewusstes Verbinden mit dem Atem. So fühlen sie sich nicht als Opfer der eigenen Gefühle und Gedanken, sondern haben die Grundlagen zu selbstverantwortlichen und selbstbewussten Menschen heranzuwachsen und können bewusste, weltoffene Entscheidungen treffen. Als Zielgruppe der Achtsamkeit in der Pädagogik geht es aber nicht nur um die SuS sondern auch um die LPs. Diese können ihre Teamfähigkeit, ihre Fähigkeit zur Selbstregulation verbessern und durch die Kontrolle der emotionalen Impulsivität zur eigenen Gesundheit beitragen. Ausserdem ergibt sich daraus ein positiver Effekt auf die Beziehung zu den SuS und eine deeskalierende Wirkung.

Text 3

Durch Achtsamkeitsprogramme werden die SuS in ihrer Konzentration, Sozialkompetenz, emotionaler Regulation, Stressmanagement und Mitgefühl sowie im Umgang mit Wut gefördert.

Text 4

Je früher sich SuS bewusst werden, dass sie Bewerten, desto mehr Freiheit gewinnen sie im Umgang mit ihren Wünschen und Abneigungen. Das Frontalhirn ist zuständig für die folgenden Fähigkeiten: Abstraktes Denken, Zusammenhänge bei Gelerntem entdecken, Muster erkennen, aus konkreten Beispielen Regeln abzuleiten sowie aus allen Erregungsmustern ein Gesamtbild herzustellen. Dabei können Impulse, die aus tieferliegenden, früher ausgereiften Hirnregionen eintreffen, gehemmt und gesteuert werden. So erlangen die Kinder Stück für Stück Unabhängigkeit von der Führung durch die Eltern, indem sie deren Grundüberzeugungen und Werte internalisieren und weiterleben. Im Rahmen dieser Entwicklung lernen sie sich selbst zu regulieren und sich selbst zu beruhigen. Das ist eine Leistung, die mit einem stabilen Selbstwert-Empfinden zusammenhängt. All diese kleinen Schritte zur Selbstregulierung können Kindern nicht abgenommen werden. Sie brauchen dazu aber eine Anleitung und Hilfe, die sie von ihren Eltern heute immer weniger bekommen, da ein Teil dieser elterlichen Arbeit

in die Schulen verlagert wurde. Deshalb muss die Fähigkeit zur Selbstregulation heute in der Schule umfassender als früher eingeübt werden.

Nach dem Motto "Use it or lose it" sind die Pädagogen und Eltern aufgefordert, die Vielfalt von Erfahrungs- und Erprobungsmöglichkeiten bereitzustellen, bei denen Selbstregulation eingeübt werden kann. Kinder, die lernen, dass sie auf ihre Stimmungen und Gefühle Einfluss haben können, werden innerlich stärker und haben damit eher die Wahl und damit auch die Option, "Stimmungsaufheller" (wie PC-Spiele, Zigaretten, Joint, Bier usw.) abzulehnen oder zumindest als Notlösung zu durchschauen. Einmal am Tag etwas achtsam zu essen, kann die ganze Erfahrung des Essens in einen neuen Kontext stellen. Achtsam zu essen bedeutet die verschiedenen Geschmacksrichtungen wahrzunehmen und sich mit allen Sinnen aufs Essen einzulassen. Durch diese bewusste Hinwendung zum Essen verändert sich etwas, denn wenn der Autopilot ausser Kraft gesetzt ist, gibt es die Freiheit zu wählen. Im Frontalhirn liegt die Zentrale, die entscheidet und die Handlung freigibt. Hier ist die Fähigkeit zum Triebaufschub, zur Frustrationstoleranz und zum Handlungsaufschub beheimatet. Die Gewissheit selbst bestimmen zu können, wie man handelt führt zu einer gesunden Stress-Resistenz.

Durch die Achtsamkeitsschulung wird eine beobachtende, nicht reaktive Haltung gegenüber den eigenen Gedanken, Emotionen und Körperzuständen eingeübt. Entspannung ist dabei nicht das Endziel des Trainings, ist aber oft eine Begleiterscheinung. Das Hauptziel ist jedoch die Selbstregulation. Dieses Training scheint laut Forschungsergebnissen die Menschen zu befähigen eine Diskrepanz zwischen ihrem Ziel und dem Ist-Zustand zu entschärfen und in einen anderen Modus umzuschalten. Vom Modus des Tuns (doing mode/ständiges inneres Planen und Bewerten) zum Modus des Seins (being mode/ Haltung der Achtsamkeit). Hier herrscht ein Klima des Zulassens und Akzeptierens. Diese Fähigkeit das Gedankenkarussell anzuhalten können auch schon Kinder und Jugendliche erwerben, indem sie eine formale Praktik des Achtsamkeitstrainings einüben. Die LPs können mit anstehenden Stresssituationen proaktiv umgehen und so den SuS zeigen, wie man z.B. mit Visualisierungen oder QiGong-Übungen mit dem Stress umzugehen lernt. Die Wirkung der Achtsamkeitsphasen zusammengefasst: Die SuS lernen, Anspannung bei sich zu erkennen und zu lösen (Spannungsregulation), die Selbstwahrnehmung verfeinert sich, sie können sich in Stresssituationen selbst beruhigen und nehmen ihr inneres Selbstgespräch bewusst wahr und können es unterbrechen. Sie verbessern ebenfalls ihre Fähigkeit zur Impulskontrolle.

Text 5

Die Kinder lernen Handlungsimpulse wahrzunehmen und im Kontakt mit den anderen SuS und der LP Handlungsalternativen zu entwickeln, so dass sie künftig ihren Verhaltensspielraum erweitert haben. In unserem Alltag erleben wir täglich viele verschiedene Gefühle unterschiedlicher Intensität und bewerten diese in angenehme Gefühle oder unangenehme Gefühle. Normalerweise streben wir danach unangenehmen Gefühle zu vermeiden oder kontrollieren zu wollen und angenehme zu verstärken wollen. Die vorgestellten Materialien fördern die Offenheit gegenüber dem ganzen Spektrum der Gefühle und so können die Kinder lernen eine gewisses Mass an unangenehmen Gefühlen zu tolerieren, ohne sich entmutigen zu lassen, was sie nachhaltiger stärkt als das kurzfristige Vermeiden von Unangenehmem. Ausserdem erfahren sie so, dass sie mit schwierigen Situationen konstruktiv umgehen können und dass auch vermeintlich negative Gefühle wie z.B. Wut Qualitäten an sich hat wie z.B. Durchsetzungsvermögen oder die Möglichkeit andere auszuschliessen. So werden ihnen ihre Gefühle vertrauter und der Umgang damit gewinnt an Souveränität.

Belastende Situationen werden somit weniger bedrohlich, wenn die Kinder mit ihren Gefühlen nicht alleine gelassen werden und so können sie lernen, dass die Gefühle wieder vorübergehen und nicht für immer bleiben. Die Sprache symbolisiert dabei das Erleben und schafft gleichzeitig Distanz und die Möglichkeit, Gefühle besser zu verstehen und zu regulieren. Dazu braucht es eine LP, die in einer ruhigen Atmosphäre allen Empfindungen den nötigen Raum gibt ohne zu bewerten und so Akzeptanz schafft. Indem sich die Kinder auf die eigenen körperlichen Empfindungen konzentrieren, erleben sie die Wirkweise der achtsamen Selbstregulation und fühlen sich ernst genommen. Dies kann auch in akuten Situationen helfen, wenn die Kinder z.B. in der Pause Ärger hatten und nach den Übungen nicht mehr so sehr davon besetzt sind. So lernen sie, dass zum Leben angenehme und unangenehme Erfahrungen gehören und können einen konstruktiven Umgang mit Belastungen lernen, was ihre Resilienz und Stressbewältigung fördert.

Text 6

In Ausnahmesituationen, in denen es Fremdverletzung zu vermeiden gilt, müssen die LPs (bzw. SHPs) die Emotionsregulation und Selbststeuerung übernehmen. Emotionsregulation und Selbststeuerung sind Aspekte der exekutiven Funktionen (EF). Das Kennenlernen von Achtsamkeit half Sara immer öfter eine gewisse Distanz zu ihren Gefühlen aufzubauen und alternative Verhaltensweisen zu entwickeln, die sie durch üben anfang zu verinnerlichen. Unter EF wird das Zusammenspiel der drei Bereiche Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität verstanden. Diese drei Komponenten steuern gemeinsam die Selbstregulation. Selbstregulation wird in zahlreichen Studien untersucht. Im Kindergartenalter entwickeln sich diese neurokognitiven Aspekte der EF am schnellsten. Mit zunehmendem Alter können die Kinder und Jugendlichen Erfahrungen besser reflektieren, was wiederum die EF fördert. Saras Klasse hat die Funktionsweise des Gehirns erarbeitet und übt danach Achtsamkeitsübungen wie die Minute der Stille. Dabei versuchen die Kinder eine Minute lang nur auf ihren Atem zu fokussieren und automatische Handlungen zu unterlassen. Die Studien zum Einfluss von achtsamkeitsbasierten Interventionen auf EF im Kindesalter zeigen, dass sich Kinder durch ein Achtsamkeitstraining in ihrer Aufmerksamkeitsleistung, Inhibition, kognitiven Fähigkeiten und ihrem Arbeitsgedächtnis verbessern. Ausserdem soll die Achtsamkeitsmeditation wirken, indem sie Einfluss nimmt auf die Stärkung der Aufmerksamkeitsregulation, Verbesserung der Emotionsregulation und Bewirkung von Veränderungen im Selbsterleben.

Jeden Morgen wird in Saras Klasse mit einer Minute der Stille gestartet und die Kinder üben Achtsamkeit mehrheitlich bezogen auf ihre Körperwahrnehmung, die eine zentrale Ebene der Achtsamkeitspraxis darstellt. Das Körpergewahrsein ist wichtig für die Emotionsregulation, die Empathiefähigkeit und das Selbsterleben. Nach ein paar Wochen zeigt sich eine Veränderung in Saras Verhalten. Unkontrollierte Ausbrüche sind seltener. Sara verfügt über eine verbesserte Körperwahrnehmung und differenziertes Wahrnehmen von Empfindungen, Gefühlen und Bedürfnissen. Sie spürt was ihr gut tut und wünscht sich eines Tages Knete. Diese wird für sie zu einem Anker, um innerlich ruhig zu werden. Sie benutzt sie häufig und sagt, dass die Knete sie glücklich macht. So kann sie sich besser selbst regulieren und nimmt ihre Gefühle jetzt differenzierter wahr. Wo sie vorher oft Wut empfand, äussert sie nun häufig Trauer. Sara kann jetzt ihre Emotionen selbst regulieren und auch Situationen umdeuten, sowie ihr Verhalten steuern, dank der Achtsamkeitspraxis. Sara hat die Achtsamkeit zu mehr Präsenz und einem Stück inneren Frieden verholfen.

Text 7

Im Bilderbuch dreht sich die Geschichte um Binja, ein 10-jähriges, fröhliches und naturverbundenes Mädchen. Die Geschichte will Kindern im Alter von 6-12 Jahren Wege zeigen, wie sie aus den Verstrickungen ihrer intensiven Gefühlswelten wieder zurück ins Jetzt finden. Achtsames Atmen dient dabei als "Werkzeug". Binja verliert sich im Buch immer wieder in heftigen Emotionen, die sie z.B. am Erledigen ihrer Hausaufgaben hindern. Sie ist mit Ängsten konfrontiert, die ihre positive Grundstimmung verdrängen. Durch ihren Freund Alfonso, dem Strassenfeger, wird Binja ins achtsame Atmen eingeführt und lernt mit dem Atem und dem Beobachten ihres Körpergefühls ins Jetzt zu gelangen. So findet sie Ressourcen, um die Anforderungen beim Lernen zu meistern und erfährt über Alfonsos Anleitungen wie viel Macht ihre Gedanken haben. Sie lernt wie sie sich selbst ein gutes Gefühl bringen kann. Durch das Bewusstwerden der innerlichen Muster beginnt der achtsame Weg, bei dem statt zu reagieren mehr und mehr bewusste Handlungsentscheidungen getroffen werden. So lernen die Kinder einen bewussten Umgang mit ihren Gefühlen, was Stress reduziert, der Selbstregulation dient und zugleich "Schlüssel" zu Selbsterkenntnis ist. SuS lernen im sozialen Kontext positive Handlungsmuster anzuwenden.

Ein weiterer Aspekt des BINJA-Trainings ist der Bereich der Selbstmotivation. Im Vergleich mit einem Fernseher z.B. lernen sie immer wieder bewusst einen Gedanken zu wählen, der die Befindlichkeit zum Guten wendet. Sie fühlen sich so nicht mehr schuldig oder als Opfer ihrer Handlungen, sondern können mithilfe des Achtsamkeitstrainings Abstand von impulsartigem Handeln nehmen. Durch kontinuierliche Übung lernen sie nicht mehr auf Gefühle zu reagieren, sondern zu bewusst agierenden Menschen zu werden. Durch das tägliche Training von Achtsamkeit lernen die Kinder Verantwortung für ihre Gefühle und ihr Verhalten zu übernehmen. Mit den Techniken der Selbstregulation lernen sie mit Stress umzugehen und einen bewussten Zugang zu sich selbst zu finden, was wiederum ihre Selbstwirksamkeit stärkt. So lernte z.B. Karin, dass sie sich mithilfe des Atemsongs besser konzentrieren kann und ihre Noten verbesserten sich. Ashish gelang es mehr und mehr Abstand von seinen Gefühlsausbrüchen zu nehmen und Sebastian lernte, sich mit dem achtsamen Atem so zu stabilisieren, dass er den Prüfungsstress fast ganz ablegen konnte.

Text 8

Nichts

B) Beispiel Zusammenfassung Texte 9-16 (in eigenen Worten, kondensiertere Zusammenfassung)

Text 9

LPs berichten nach gemeinsamem Achtsamkeitskurs über weitreichende Veränderungen, sie können z.B. vermehrt negative Gedanken und Gefühle wahrnehmen und sich von ihnen distanzieren. Wichtiger Aspekt aller achtsamkeitsbasierten Methoden und Programme ist die Bewusstheit für und die Abstinenz von quasi-automatischen Bewertungsprozessen. Mithilfe altersangepasster Übungen in Stille und Bewegung werden die SuS geschult ihre Aufmerksamkeit willentlich zu lenken und zu halten. So lernen sie sich von ihren Gefühlen und Gedanken zu distanzieren und momentane Sinneswahrnehmungen aufmerksam zu beobachten ohne zu bewerten. Dabei können sie erkennen, dass Wahrnehmungen und Gefühle wandelbare und vorübergehende Erscheinungen sind. Zu den in pädagogischen Kontexten beschriebenen Effekten von Achtsamkeitsinterventionen bei Kindern zählen die Zunahme der Fähigkeiten für Stressregulation und Entspannung, verbesserte Emotionsregulation und sozial-emotionale Resilienz, weniger Aggressivität und grössere Impulskontrolle, grössere Akzeptanz eigener Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, Zunahme der Bewusstheit und Regulationsfähigkeit bezüglich eigener kognitiver und physiologischer Zustände. Bei LPs zeigen sich neben der verbesserten Selbstregulation und Beziehungsgestaltung auch Entwicklungen der pädagogischen Kultur zu mehr Empathie und Mitgestaltung.

Text 10

Es ist gut, sich zu vergegenwärtigen, wo und wie wir gerade unterwegs sind, so kann man seine Sinne darauf fokussieren, was gerade ist. Im Zustand gegenwärtiger Aufmerksamkeit, kann man am besten den Fokus auf sich selbst richten und sich fragen: Was geht jetzt in mir vor? Wo will ich hin? Ist das, was ich gerade tue, wirklich zielführend? So kommen wir unseren Gedanken und Gefühlen auf die Spur.

Durch Achtsamkeit können wir unsere negativen Gedanken und Emotionen besser steuern und ihnen ihre Kraft nehmen. So kann man untaugliche Verhaltensmuster verlassen und neue ins Handlungsrepertoire aufnehmen. Wer bewusst handelt, kann Gedankenkraft gezielt und verantwortungsvoll einsetzen und verliert seine Energie nicht so schnell. Der achtsame Lehrer steuert seine Gedanken und erkennt diese als sein eigenes Werk. Er hält Körper, Geist und Umwelt in gesunder Balance. Durch das Überprüfen von eingefahrenen Denk- und Verhaltensmustern durch neue Gedanken kann er seine Situation so verändern, dass es ihm besser geht. Jeder Gedanke ist Energie, der positive wie der negative. Mit positiven Gedanken erzeugen wir gute Gefühle bei uns und anderen. Wenn sich unsere Denkmuster verändern, ändert sich auch unsere Gehirnstruktur, was sich wiederum positiv auf die Gedanken auswirkt. Achtsame Emotionskontrolle ist eine wertvolle, gesundheitsfördernde Kompetenz für den Organismus, die man mit Schülern trainieren sollte. Es braucht Techniken, um mit dem inneren Druck umzugehen. Inneres Stressmanagement ist eng an Sprache gekoppelt, deshalb ist es wichtig, bestimmte Sprachmuster früh zu erkennen und aufzulösen. Es ist wichtig, unerfüllte Bedürfnisse hinter den eigenen Emotionen zu erkennen und artikulieren zu können. LPs sollten ihre Bedürfnisse nicht ständig hinten anstellen oder unterdrücken, sonst gehen sie irgendwann unter. Sie sollten sich Spass und Freude an ihrem Tun erhalten. Dazu braucht es eine funktionierende Selbstregulierung, die einem bestimmten Rhythmus folgt, zu dem auch Pausen dazugehören. Diese

sollten bewusst angenommen und gestaltet werden und als wohltuende Unterbrechung interpretiert und genutzt werden. Ein zuverlässiger Gradmesser unserer Selbstregulierung ist das Ausmass unserer Zufriedenheit. Jeder hat im Schulalltag seine individuelle Art, den eigenen energietank aufzufüllen: Wie nutze ich meine Pausen? Welche Atemübungen helfen mir bei aufkommenden Stressgefühlen? Was tue ich, um gestärkt in den Arbeitstag zu gehen? Mit welchen Gedanken betrete ich den Klassenraum? Mit wem im Kollegium kann ich bereichernde Gespräche führen? Wie verschaffe ich mir neue Kraft über einen langen Arbeitstag hinweg? Welche Affirmierungen helfen mir? Diese Fragen können helfen sich bewusst zu machen, welche Einflussmöglichkeiten ich selbst habe, um in einen guten Energiezustand zu kommen.

Text 11

Nichts

Text 12

Die Qualität unserer Beziehung hängt sehr von der Fähigkeit ab, selbstregulativ mit unseren Emotionen umzugehen und sie dann adäquat zu äussern. Davon profitiert auch die sozioemotionale Kompetenz der SuS. Dabei spielt die Volition eine Rolle, denn wenn ich mir vornehme (Motivation), Positives zu beachten, werde ich auch vermehrt diese Reize aufnehmen (Volition). Im Schulalltag braucht es Impulsdistanz und ein Überprüfen unserer Interpretationen, um adäquat zu reagieren und eine Beziehung herstellen zu können. Impulsdistanz schützt uns davor, vorschnell zu handeln und viele Verletzungen auf beiden Seiten zu vermeiden, indem man sich vor dem reagieren kurz hinterfragt und innehält. Oft fallen uns die stark wertenden Gedanken im Moment gar nicht auf, aber man kann sie im Nachhinein ordnen und lernt so, auch im Moment besonnener zu reagieren. In der Meditation haben wir die Möglichkeit du bewusst mit emotionalen Qualitäten zu verbinden, um diese auch im Alltag leichter zu aktivieren. Dabei handelt es sich nicht um Suggestion, sondern um das selektive Lenken der Aufmerksamkeit auf die positiven Aspekte des Moments. Um mit starken Emotionen umgehen zu können, müssen wir die Emotion annehmen, ohne sie zu bewerten. Dies geschieht indem man sich den Reaktionen des Körpers zuwendet: Wo sitzt die Wut? Wie fühlt sie sich an? Wenn wir der Emotion die nährenden Gedanken entziehen, wird sie sich beruhigen. Danach kann die Situation neu betrachtet werden, um darauf adäquat reagieren zu können. Im Unterrichtsalltag könnte das so aussehen, dass man sich Zeitverschafft, bevor man reagiert, z.B. durch offenes Kommunizieren oder eine Stille-Minute oder durch späteres aufgreifen. Dabei sollte sich die LP bewusst sein, dass der Umgang mit schwierigen Emotionen eine der wichtigsten Kompetenzen ist, die sie den SuS mitgeben kann durch ihr Handeln.

Text 13

Wenn wir in unseren Körper hineinspüren und ihn als Frühwarnsystem nutzen, können wir unseren Triggern auf die Spur kommen und gewohnheitsmässige Verhaltensmuster entdecken. So können wir das Klassenklima besser einschätzen, uns anpassen und sachgerechte Entscheidungen treffen. Häufig berichten LPs nach einem Kurs in Achtsamkeit von verbesserter Emotionsregulation. Das Training achtsamen Gewahrseins hilft beim Aufbau von Aufmerksamkeit, Emotionsregulation und weiteren Fähigkeiten, die den sozialen, emotionalen und akademischen Kompetenzen zugrunde liegen. Die Techniken des Atmens können helfen uns zu beruhigen und zu zentrieren und unsere

Handlungsmöglichkeiten zu erkennen. Indem wir das Herz mit in den Lernprozess einbeziehen, können wir unsere Gefühle und Impulse verstehen und bei Bedarf mässigen.

Text 14

Durch kurzes Innehalten und atmen, kann ich mich beruhigen und dann Veränderungen treffen, damit ich auf eine überlegte Art reagieren kann. Meine Sinne helfen mir beim Erkunden meines emotionalen Erlebens und beim Regulieren meiner Emotionen. Wenn wir mit unseren Emotionen achtsam umgehen, können wir auf unser Erleben wirklich eingestimmt sein und den Ausdruck der Emotion auf eine bewusstere, respektvollere und wirkungsvollere Art regulieren. Dabei dienen wir den SuS als Vorbild für diesen Prozess der Emotionsregulierung. Als LP müssen wir wissen, wie wir unsere Emotionen und unser Verhalten steuern können und Beziehungen gestalten. Wir müssen Emotionen auf eine gesunde Art regulieren, um positive Arbeit zu leisten ohne die Gesundheit aufs Spiel zu setzen und wir müssen wirksame Grenzen setzen, respektvoll aber bestimmt. Die Achtsamkeit hilft uns dabei, die Muster unserer emotionalen Impulsivität zu verstehen und vorherzusehen. Beim Üben von Achtsamkeit werden Verbindungen im Gehirn aufgebaut, die unsere Fähigkeiten zur Emotionsregulierung unterstützen. Dazu muss man der Selbstfürsorge grössere Priorität einräumen und sich fragen: Was brauche ich?

Text 15

Die LP muss manchmal als externer Neocortex für die Kinder fungieren und ihnen zeigen, wie man Emotionen reguliert. Während die Gruppe lernt sich selbst zu regulieren, verbessert sich auch die innere Regulation der einzelnen SuS.

Text 16

Achtsamkeitsbasierte Verfahren und Programme zielen auf die (Weiter-)Entwicklung folgender Fähigkeiten ab:

- Offene, freundliche (selbst-)zugewandte, achtungsvolle Haltung (Emotionsregulation)
- Bewusstheit für und Abstinenz von quasi-automatischen Be- und Abwertungsprozessen (kognitive Regulation)
- Bewusste Wahrnehmung für Handlungsimpulse und Wahl einer im Moment angemessenen Handlungsmöglichkeit (Verhaltensregulation)

Hirnphysiologisch nachweisbare Effekte der Achtsamkeitsschulung (Hölzel et al., 2011):

Gezielte Aufmerksamkeitsregulation,

erhöhtes Körperbewusstsein

Verbesserte Emotionsregulation

Perspektivwechsel bezüglich Selbst

LPs berichten, dass die als Ergebnis der Kurse bewusst in Stresssituationen Erregungsspitzen wahrnehmen, regulieren und sich entspannen können. Diese Regulation gelingt auch im Miteinander und reduziert Beschwerden. LPs können negative Gedanken und Gefühle wahrnehmen und sich von ihnen desidentifizieren.

9.4. Beispiel Mindmap zur Kategorie emotionale Kompetenzen

9.5. Beispiel Bearbeitung der Zusammenfassung zur Kategorie emotionale Kompetenzen markiert anhand der Schlagworte des Mindmaps

Ek 1

Emotionale Kompetenzen

Hauptkategorie: Emotionale Kompetenzen (orange): Textpassagen, die etwas über emotionale Kompetenzen aussagen, ohne direkt in eine der 2 Unterkategorien (positive Emotionsregulation oder mangelnde Emotionsregulation) zu gehören.

→ Ankerbeispiel: Das achtsame Wahrnehmen des Gefühls oder der mit den Körperreaktionen einhergehenden Empfindungen wirkt sich beruhigend aus. (Beispiel Nr.2 aus Text 1)

Text 1

Das achtsame Wahrnehmen eines Gefühls kann sich beruhigend und stressreduzierend auswirken. Durch Gleichmut und Klarheit kann ein vermeintlich negatives Gefühl beobachtet werden. So kann man ihm doch noch etwas Positives abgewinnen. Achtsamkeit stärkt das persönliche Wohlbefinden und ist eine Strategie, um belastende Situationen zu meistern. LP's interagieren in ca 40% ihrer Arbeitszeit mit SuS, was mit intensiven emotionalen Prozessen einhergeht. In solchen Situationen können sich Freude, Verärgerung, Stress abwechseln, weshalb es für LP's wichtig ist eine hohe Emotionskompetenz zu haben. So können sie ihren Beruf lange und gesund ausüben. Im Schulalltag bedeutet Achtsamkeit, sich der Geschwindigkeit, mit der man unterwegs ist, gewahr zu werden. Gefühle sollen akzeptiert werden ohne zu werten. Die eigenen Ressourcen können gut eingesetzt werden, in dem man sich auf das fokussiert, was gelingt und darauf aufbaut.

Text 2

Die Praxis der Achtsamkeit lehrt aufmerksam zu sein und fördert dadurch das fachliche und das sozial-emotionale Lernen. Achtsame Kinder und Jugendliche sind mitfühlender mit sich und anderen und weniger reaktiv. Sie empfinden weniger Stress und Unruhe und können sich besser in Mitmenschen einfühlen. Die SuS lernen sich zu fokussieren und mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Diese Methoden dienen ihnen nicht nur in der Schule sondern auch im Leben mit der Familie oder im späteren Berufsleben. Achtsame LP's können sich auf ihr Umfeld einstellen, Stress bewältigen und für sich sorgen.

Text 3

Die SuS lernen den Umgang mit ihren Gefühlen in unangenehmen Situationen und verstehen die Gefühle als wichtige Signale des Körpers.

Text 4

Wir Menschen bewerten immer, da diese Fähigkeit uns das Leben sichert und zur biologische Grundausstattung gehört. Dieses Bewertungssystem ist in jedem ganz tief verankert und das Ergebnis der biografischen und kulturellen Auseinandersetzung mit der Umwelt. Diese Bewertungen sind oft unbewusst, was es komplizierter macht, ohne zu bewerten Achtsamkeit zu üben. Damit, dass man sich dieser Bewertungen bewusst wird, beginnt die Einsicht ins das eigene subjektive Welt- und Selbstbild. Indem wir die Sinne schulen und die Farbigkeit der Welt wahrnehmen lernen, können wir den Augenblick in seiner Vielfalt geniessen und unsere Bewertungen auch in ihrer behindernden Dimension entlarven. Die Kinder nehmen das Verhalten der Eltern zum Vorbild und lösen ihre Konflikte so, wie sie es zuhause gelernt bzw imitiert haben. Wenn also gerade ab dem zehnten, elften Lebensjahr die Entwicklung des Frontalhirns mit der Fähigkeit zur Selbstregulation einhergeht, dann ist es eine gute Zeit mit den SuS Achtsamkeit zu üben. Denn wer als Fünftklässler gelernt hat achtsam zu sein, ist besser gerüstet für den Sturm der Pubertät mit ihren verwirrenden Gefühlen und Fragen.

Die Fähigkeit innezuhalten, achtsam zu sein, sich seiner selbst bewusst zu werden sollte nicht erst im Erwachsenenalter in der Psychotherapie entwickelt werden, wenn Probleme entstanden sind. Achtsamkeitsübungen sind kein Allheilmittel, aber sie können dabei helfen, das innere Selbstgespräch überhaupt erst einmal bewusst wahrzunehmen, indem man genauer hinschaut und spürt, was man fühlt und welches Verhalten das in einem hervorruft. Bereits die Anweisung, zunächst alles so zu lassen wie es ist, kann schon eine Entlastung bieten. Daraus entsteht die Erkenntnis, dass die Wirklichkeit eine eigene Interpretation der Welt ist. Wenn Achtsamkeitsphasen ritualisiert in den Unterricht integriert werden, wird die Wahrnehmung jedes Mal differenzierter und die Fähigkeit zur Selbstreflexion wird gestärkt. So kann immer freier entschieden werden, welchen Impulsen man nachgehen möchte und es entsteht ein Freiraum. Das regelmässige Üben in den Alltag zu integrieren ist selbst Teil des Programms.

Das Ziel der Achtsamkeitsphasen, die den Prozess zur Selbstkompetenz kontinuierlich intensivieren, ist es den SuS die Werkzeuge zu geben, um selbst mit sich zu arbeiten im Alltag. Die Haltung der Achtsamkeit lässt sich in verschiedenen Fächern besonders gut einüben, z.B. im Deutsch-, Musik- oder Kunstunterricht. Literatur, Musik und Poesie laden dazu ein, mit allen Sinnen zu erleben und sich zu fragen, was das mit sich selbst zu tun hat. Gerade auch im Deutschunterricht können emotionales Lernen und die Einübung von Empathiefähigkeit so unauffällig und doch nachhaltig geschehen. Der persönliche Zugang zu den Werken lässt sich mit den fachwissenschaftlichen Begrifflichkeiten guten Gewissens verbinden. Die Gefühle der Wärme oder der Schwere, die bei der Entspannung eintreten können, könnten eventuell als bedrohlich empfunden werden, weil sie unbekannt sind. Deshalb sollte man kurz darauf eingehen, bevor die ersten Übungen stattfinden.

Text 5

Das vorgestellte Programm arbeitet mit Liedern, Bildern, Gedichten und Spielen an den sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren. Sie werden darin unterrichtet, ihre Gefühlswelt achtsam zu erkunden. In den Gesprächen reden die Kinder über die Gefühle, die z.B. in den Liedern vorkommen oder erklären einander ihre Gefühlszustände anhand von Zeichnungen. Sie stellen einander Fragen dazu und üben den Perspektivenwechsel. Das Ganze wird auch von Bewegungen unterstützt.

Da die Kompetenz mit Belastungen umzugehen wächst, werden belastende Situationen als weniger bedrohlich wahrgenommen. Die Kompetenz im Umgang mit Gefühlen erschafft Zuversicht und Freude. Wenn angenehme Gefühle in der Gemeinschaft geteilt werden, verstärken sie sich zusätzlich und machen eine Verbundenheit sowie Vertrauen in sich selbst und andere fühlbar. Gleichzeitig dient es auch der Sprachentwicklung, wenn die Gefühle im Körper wahrgenommen werden, denn über die Sprache werden Unterschiede bewusst und das kann emotionale Sicherheit geben. Die Sprache ist ein wichtiges Mittel, um das Erlebte auszudrücken, Distanz dazu zu schaffen und die Möglichkeit, die Gefühle besser zu verstehen. Für fremdsprachige Kinder ist eine Wortschatzerweiterung und ein besserer Ausdruck die Folge. Ausserdem achten die Kinder besser auf die Gefühle von anderen und können so besser mit herausfordernden Situationen umgehen. Das vorgestellte Material ist kein strukturiertes Programm, sondern eine Sammlung vielfältiger Materialien, die eine achtsame Haltung in Beziehungen fördert und sich in verschiedenen Themengebieten im Unterricht integrieren lässt.

Text 6

Mit Achtsamkeit verbundene Qualitäten wie Präsenz, Akzeptanz, Nichturteilen, Geduld, Vertrauen oder Nichterzwingen sind in der Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen grundlegend. In den Ausnahmesituationen, in denen es Fremdverletzungen zu vermeiden gilt, müssen LP's (bzw. SHPs) die Emotionsregulierung und Selbststeuerung der Kinder übernehmen. Der Hirnstamm ist der älteste Teil unseres Gehirns und reguliert überlebenswichtige Funktionen (Atmung, Herzschlag, usw.) Bei Gefahr reagiert dieser Teil sofort mit Energiemobilisierung und Automatismen. Das limbische System lässt Gefühle entstehen und erzeugt dadurch Handlungen. In Konfliktsituationen sind diese beiden Hirnareale aktiv.

Der präfrontale Kortex ist im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen (EF) von zentraler Bedeutung, da hier bewusste Aufmerksamkeit erzeugt wird. In Saras Klasse wird die Funktionsweise des Gehirns thematisiert und die erste Achtsamkeitsübung durchgeführt: alle beobachten während einer Minute still ihren Atem und versuchen in dieser Zeit alle automatischen Handlungen zu unterlassen, z.B. nicht rufen, wenn jemand an der Tür klopft. Durch das differenzierte Erkunden von Sinneswahrnehmungen, üben die Kinder Achtsamkeit und erfahren die Wirklichkeit mit ihren Sinnen. Zuerst fokussieren die Übungen auf den Körper und die Atmung, später rücken vermehrt Gedanken und Gefühle in den Vordergrund der Praxis.

Text 7

Der Alltag in der Schule zeigt oft, dass ein bewusster Umgang mit Gefühlen entscheidend ist, damit Kinder erfolgreich lernen können. Mit der Geschichte von Binja üben die Kinder achtsames Atmen und werden in ihrer Erfahrungswelt abgeholt, um ihre eigenen Gefühle zu erfahren. Die Geschichte dient als Türöffner, um von eigenen Erlebnissen zu berichten und diese zu reflektieren, was einen lebendigen Austausch in der Klasse ermöglicht. Im MBSR-Training von Kabat-Zinn lernen die Teilnehmenden mithilfe von täglichen Meditationen und Körperübungen den achtsamen Umgang mit anspruchsvollen, vielfach beängstigenden oder gar bedrohlichen Situationen. (Darauf baut die Binja-Geschichte auf.) Sich selbst ganzheitlich wahrzunehmen, ist die Voraussetzung, um sich in der

äusseren Welt zu orientieren und dort handlungsfähig zu werden. Nach dem Wahrnehmen von Empfindungen folgt die Fähigkeit, diese in Sprache zu fassen.

So finden die SuS zu einer eigenen Identität und lernen ihr Verhalten zu verstehen und für ihr Handeln Verantwortung zu übernehmen. So entwickeln sie Fähigkeiten, um ihre Umwelt mitzugestalten. Die Achtsamkeitswerkzeuge dienen dazu, die eigenen Gefühle, die Körperempfindungen und Handlungsmuster zu erkennen und benennen. So lernen die Kinder einen bewussten Umgang mit ihren Gefühlen. Erkenntnisse aus der Trauma-Psychologie zeigen, dass es wichtig ist, dass die Kinder nicht nur den Umgang mit den Gefühlen lernen, sondern auch Kenntnisse bekommen über die Abläufe im Gehirn und Körper. Das hilft nicht in die "Schuldfrage" zu gelangen. Sie lernen unbewusste Handlungsmuster zu verstehen und fühlen sich so nicht mehr schuldig oder als Opfer ihrer Handlungen. Sie werden ermutigt mittels des Trainings Abstand von impulsartigem Handeln zu nehmen. Während des Trainings führen die SuS ein Forschertagebuch, in dem sie die erlebten Gefühle und ihre Verbindungen zu Körperempfindungen in einem leeren Körperschema festhalten.

Die im Buch enthaltenen Lieder sind eine weitere Unterstützung, um Gefühle ganzheitlich als Energie zu erleben, z.B. mit dem Wutsong erfahren die Kinder, dass Wut bedrohlich wirken kann, sie tanzen und spüren auch die Lebendigkeit dieser Energie. Im gemeinsamen Austausch kann nachher besprochen werden, wie man diese Energie einsetzen kann, z.B. zum sich Abgrenzen. So verlieren die Gefühle ihre Bewertungen und können neutral beobachtet und erfahren werden.

Text 8

(LP an Eltern gewandt:) Die wichtigste Hilfe für unsere Kinder ist es ihnen zuzuhören, um zu wissen was in ihnen vorgeht. Sie sind sehr besorgt um euch (die Eltern) und um sich. Wir müssen ihnen zu der Sprache verhelfen, damit sie ihre Gefühle ausdrücken können und ihnen das achtsame Zuhören als Ausweg geben.

Text 9

Ein achtsamer und mitfühlender Umgang mit Kindern im Alltag lässt sich bewusst stärken. Die Kinder können uns im Alltag immer wieder daran erinnern, dass neben dem geplanten TUN auch ein SEIN möglich ist, denn Kinder finden im Spiel ganz natürlich den Zugang zu diesem SEIN, wenn sie mit ganzer Aufmerksamkeit und den Herzen ihrem Spiel zugewandt sind. So geht ein Zauber von ihnen aus, den wir Erwachsenen spüren und uns ihm öffnen können. Solche Augenblicke werden für uns sichtbar, wenn wir unsere im TUN fokussierte Aufmerksamkeit pausieren. Das gemeinsame Erleben solcher Augenblicke stärkt eine (selbst-)fürsorgliche Kultur im Arbeitsalltag.

In einer Welt, die für viele Kinder zunehmend von Virtualisierung, Naturentfremdung und Überstimulation geprägt ist, lassen sich durch achtsamkeitsbasierte Angebote die Fähigkeiten zu Selbstwahrnehmung, Selbstregulation und Selbstverantwortung nachhaltig stärken. So fördern wir Fähigkeiten für lebenslanges Lernen. Wichtige Aspekte aller achtsamkeitsbasierten Methoden sind: Bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit auf den Körper und Sinneseindrücke; Entwicklung einer achtsamen Haltung gegenüber sich selbst und anderen.

Text 10

Heute sind folgende Fähigkeiten für den beruflichen Erfolg wichtig: Fähigkeit zur Selbstentwicklung, personelle Fähigkeiten zum Umgang mit heterogenen Gruppen (Lernbereitschaft und Teamfähigkeit) und Fremdsprachenkenntnisse. Wichtiger als das Eintrichtern von Wissen ist es, den Umgang mit sich selbst zu lernen.

Wer sich der eigenen Gefühle und Gedanken häufiger bewusst ist, der kommt zu innerer Ruhe und Gelassenheit und zu einem bewussteren (Berufs-)Leben insgesamt. Das bedeutet den Körper, die Gedanken und Emotionen ausschliesslich wahrzunehmen, ohne sie als angenehm oder unangenehm zu bewerten. Momente, die bewusst erlebt werden, schützen die Psyche vor Ablenkung und alltäglicher Hektik. Achtsamkeit kann uns helfen, die Sinne zu schärfen und uns für die Gegenwart zu öffnen. Für Lehrpersonen ist eine besonders gefährliche Falle die Stigmatisierungsfalle, da es Teil ihres Jobs ist, die Kinder zu beurteilen, indem man sich von festen Vorstellungen, Erwartungen und Haltungen löst, kann man andere besser wahrnehmen und sich vor dieser Falle schützen.

Durch achtsames Bewusstmachen der Gedanken, ergibt sich die Möglichkeit, sich von seinen Gedanken und Gefühlen etwas zu distanzieren und sie aus einer Beobachterrolle wahrzunehmen. Dadurch kommen wir mit Seiten von uns in Kontakt, die uns im hektischen Berufsalltag oft verborgen bleiben. So haben wir die Möglichkeit, mentale Prozesse und andere Personen genau wahrzunehmen und neue Erfahrungen zu machen. Obwohl man die Geschwindigkeit des Alltags nicht immer beeinflussen kann, kann man sich dazu passend verhalten. Achtsamkeit bewahrt davor, schnelle, unbedachte Werturteile über Schüler zu fällen, da wir sie und ihr Verhalten nun wertungsfrei wahrnehmen können. Diese zugewandte Haltung nehmen andere wahr und sie führt so zu einer vertrauensvollen Beziehungsebene. Achtsamkeit bedeutet alle Aspekte des Denkens und deren Konsequenzen sorgsam auszuleuchten. Der achtsame Lehrer ist auf seinen inneren Dialog bedacht, um sich in einen guten energetischen Zustand zu bringen.

Text 11

Die integrierende Meta-Aufmerksamkeit wird als die Fähigkeit des Kindes definiert, sich selbst wahrzunehmen, seinen Zustand zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten. So entwickelt es Selbsteinsicht und die Fähigkeit, in sich zu ruhen. Diese Qualitäten hängen eng mit der Entwicklung der exekutiven Funktionen zusammen. Sich darüber bewusst zu werden, wo seine Aufmerksamkeit gerade ist, hilft der Aufmerksamkeit mehr Präsenz und Wachheit zu geben, was für eine Lernsituation ungeheuer wichtig ist, da es die Möglichkeit schafft, Präsenz und Gegenwärtigkeit zu entwickeln. Diese sind Grundlage für echten Kontakt in der Beziehung und die mentale Klarheit und Kreativität. Präsenz ist also eng mit Aufmerksamkeit verbunden. Gegenwärtigkeit (d.h. mit ganzer Seele anwesend zu sein), ist eine der wichtigsten Eigenschaften im Kontakt mit anderen Menschen und sich selbst. So kann man in Kontakt sein mit seiner eigenen Empathie, seiner Entscheidungskraft, seinem Urteilsvermögen und seinem fachlichen Wissen.

Je ausgeglichener die Balance zwischen der nach innen und der nach aussen gerichteten Aufmerksamkeit des Lehrers ist, desto leichter fällt es, die Qualitäten Respekt, Interesse, Empathie und Toleranz, die ein positives Lernumfeld fördern, in die Beziehung einzubringen. Viele Menschen haben im Laufe des Lebens ihren natürlichen Kontakt zu sich selbst verloren und so auch den Kontakt zu ihren eigenen Ressourcen und natürlichen Kompetenzen wie Kontakt zu Körper, Herz, Atmung, Bewusstsein und Kreativität, wie man in bei ganz kleinen Kinder sehen kann. Die Übungen in diesem Buch helfen auf dem Weg zurück zu einem besseren Kontakt zu sich selbst und den natürlichen Kompetenzen.

Text 12

Ein konstruktiver Umgang mit Emotionen ist mittlerweile nicht nur als lernförderliche, sondern teilweise auch als ein zutiefst zur Bildung gehörender Bestandteil rehabilitiert. Der Begriff der "emotionalen Intelligenz", den Daniel Goleman 1997 populär machte, setzt den EQ (emotionalen Quotienten) ebenbürtig mit dem bisher gefeierten IQ, nicht nur im Hinblick auf das eigene Glück, sondern ebenso für den beruflichen und sozialen Erfolg und als Basis des gesellschaftlich verantwortlichen Handelns. Evolutionär gesehen sind alle Emotionen für unser Überleben essentiell, da sie uns wichtige Informationen geben. Jedoch braucht es Emotionsregulationssysteme, die sie austarieren. Einer der Wirkfaktoren der Achtsamkeitspraxis ist die Möglichkeit, wieder in ein Gleichgewicht zu kommen. Dabei gilt es sich mit liebevoller Geduld zu begleiten, denn die anstrengenden Momente bergen auch immer eine Chance zum Wachstum.

Krisen erschüttern uns, können uns aber mit ihrer explosiven Kraft auch die Augen öffnen. Dabei gilt es der Stimme der Emotionen zuzuhören, die uns wichtige Botschaften über unser Leben vermitteln will. Für Kinder und Jugendliche ist es oft sehr hilfreich einen sehr klaren Anker zu haben, um von starken Emotionen nicht überwältigt zu werden. Ernst Fritz-Schubert startete 2007 ein Projekt mit dem Schulfach "Glück", das mittlerweile in vielen anderen Schulen in Deutschland und Österreich eingeführt wurde. Dabei wird die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler*innen gefördert und Lebenskompetenz und Lebensfreude aufgebaut.

Hascher und Hagenauer machen das Wohlbefinden der Schulkinder von sechs Kriterien abhängig. Die Basis bilden: wenig Sorgen, keine körperlichen Beschwerden wegen der Schule und das Ausbleiben von sozialen Problemen (Mobbing, fehlende Anerkennung, etc.) in der Schule. Zudem braucht es explizite Freude- und Glückserlebnisse, die im Kontakt mit der Lehrperson durch die Anerkennung der eigenen Persönlichkeit entstehen und eine positive Grundeinstellung zur Schule als sinnstiftender und der eigenen Entwicklung förderlicher Ort. Zu diesen Aspekten gesellt sich noch die eigene Einschätzung, ob man den schulischen Anforderungen gewachsen ist, sodass sich ein "schulischer Selbstwert" ausbilden kann. Einen sehr aktiven und spielerischen Ansatz, das Miteinander zu fördern, sind Spiele, die erfahrungsbasiert arbeiten und durch Reflexionen den eigenen Anteil am Geschehen verdeutlichen. Diese Introspektion macht Achtsamkeit als grundsätzliche Haltung im Alltag erfahrbar.

Text 13

Nicht jeder Lehrer möchte Schüler in Achtsamkeit unterrichten, doch können wir alle von einem Training profitieren, das die Präsenz verstärkt, die Sensibilität für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer erhöht und unser Gewahrsein für körperliche und emotionale Signale steigert. Zum Training achtsamen Gewahrseins gehört es sich bewusst mit seinem Körper zu verbinden und ihn als Barometer zu nutzen, der und schon frühzeitig vor Spannungen und Belastungen warnt, die, wenn sie unbemerkt bleiben, zu körperlichen Anspannungen oder Krankheiten führen können. Das Verstehen unserer eigenen emotionalen Reaktionen hilft ein grösseres Verständnis für andere zu entwickeln, nicht überzureagieren und Dinge nicht persönlich zu nehmen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, während des Unterrichts und Interagierens unser Gefühl der Präsenz im Klassenzimmer und unsere Sensibilität im jeweiligen Moment zu steigern. Der Schlüssel ist das Entwickeln der Fähigkeit, körperliche Empfindungen und mentale oder emotionale Reaktionen auf das, was gerade geschieht, wahrzunehmen. Diese natürliche Sensibilität lässt sich durch das Etablieren einer persönlichen Achtsamkeitspraxis erheblich steigern. Dies kann z.B. geschehen durch unsere physische Anwesenheit, das Gewahrsein des Atems, des Körpers und der Stimme und durch die Erhöhung unserer Sensibilität, die es uns ermöglicht, die Zustände von uns selbst und anderen zu

EK4

deuten. Kleiner Kinder verfügen nicht über vollständig entwickelte kognitive Fähigkeiten, sind aber in einem günstigen Alter für die natürliche Herausbildung der affektiven Fähigkeiten. Hochwertige Programme für soziales und emotionales Lernen (SEL), die zur Entwicklung dieser Kompetenzen beitragen, können unsere Fähigkeiten verbessern. Diese Programme müssen echte erfahrungsbezogene Komponenten aufweisen und vor allem von Menschen unterrichtet werden, die die angestrebten Eigenschaften verkörpern können.

Zusätzlich ergibt sich aus der Bindungsforschung ein weiteres Ergebnis, das für Lehrer von hoher Relevanz ist. Dieses betrifft den Einfluss, den eine wichtige erwachsene Person durch modellhaftes Vorführen und durch Verbindung auf ein unsicheres Kind haben kann, welches Defizite in der sozialen Kompetenz oder Emotionsregulation aufweist. Deshalb können alle SuS von einer authentischen Verbindung mit ihrer LP sowie von guten Programmen zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen profitieren. Das Trainieren von Fertigkeiten der Achtsamkeit in Schulen hat grössere Relevanz, wenn es in den Kontext der Vermittlung sozialer und emotionaler Fähigkeiten eingebettet wird. Das Training achtsamen Gewahrseins hilft beim Aufbau von Aufmerksamkeit, Emotionsregulation und ähnlichen Fähigkeiten, die einer Reihe sozialer, emotionaler und akademischer Kompetenzen zugrunde liegen.

Das erhöhte Gewahrsein körperlicher, emotionaler und mentaler Ereignisse kann die Selbsterkenntnis steigern. Mit "das Herz in den Lernprozess einzubeziehen" ist eine Kombination aus Fertigkeiten, die das Selbstgewahrsein und die Selbstregulation fördern, gemeint. Es bedeutet auch seine Stimmungen und Emotionen zu erkennen und artikulieren zu können und diese bei Bedarf mässigen zu können. Bei dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise wird es selbstverständlicher, Lehrpläne und Aktivitäten zu planen, die das Akademische mit dem Affektiven und dem Physischen kombinieren und so ein Gleichgewicht herstellen. Die Anerkennung der Bedeutung, die der Förderung der emotionalen Gesundheit im Bildungssystem zukommt, ist in den letzten Jahren in einigen Ländern auf nationaler Ebene sichtbar geworden. Z.B. in Singapur hat man eine Änderung vorgenommen, um den Fokus auf die affektiven Fähigkeiten zu verlagern.

Text 14

Je mehr wir unsere Emotionen und emotionalen Muster verstehen, desto besser können wir mit ihnen umgehen. So haben wir mehr Reaktionsmöglichkeiten und können bewusster auf Situationen reagieren. Für eine optimale Dynamik im Klassenzimmer, brauchen wir auch einen gekonnten Umgang mit den Emotionen unserer Schüler. Emotionen ermöglichen es dem Menschen grosse Gefahren zu überstehen. Viel von unserer Bildung stammt aus einer sozialen und emotionalen Konditionierung, die für kurze Lernwege sorgt. Als Kinder lernten wir aus den Reaktionen der Umwelt. Diese Lektionen sind tief in unsere emotionale Struktur eingepägt.

Kinder, die heute aufwachsen, lernen Dinge, die in weniger als einem Jahrzehnt überholt sein werden. Durch die globale Vernetzung unserer Kultur entsteht ein ständiger Wandel und auch das Lernen muss sich entwickeln. Achtsamkeit gibt uns die Chance, automatisierte Konditionierungen zu überwinden. So können wir jeder Situation mit neuer Frische begegnen und haben eine Vielfalt möglicher Reaktionen zur Verfügung statt ein oder zwei Konditionierungen. Die Notwendigkeit eines breit angelegten Bildungskonzeptes ist mittlerweile anerkannt. Wir wollen, dass junge Menschen fachlich-akademisch erfolgreich sind, aber auch lernen respektvolle Beziehungen zu gestalten, gesunde Verhaltensweisen zu praktizieren, soziale und ethische Verantwortung übernehmen. Das alles ist wichtig für ein sinnerfülltes Leben und engagierte politische Teilhabe.

Die Ergebnisse der Forschung zeigen, dass soziales und emotionales Lernen nicht nur die Kultur einer Schule und das Schülerverhalten verbessert, sondern auch die fachlich-akademischen Leistungen

(Durlak et al., 2011). Trotz vieler vorhandener Lernprogramme zum sozialen und emotionalen Lernen lernen die Kinder diese Fähigkeiten primär anhand von Vorbildern (Fox und Lentini, 2006). Lehrpersonen und Eltern können den Kindern diese Kompetenzen vorleben. Ausserdem profitieren sie selbst auch davon: Emotionale und soziale Kompetenzen zu stärken, kann emotionale Notlagen verhindern und damit die Gefahr des Burnouts. Insbesondere die intrapersonalen Dimensionen der Selbstwahrnehmung und des Selbst-Managements bauen die Widerstandskraft auf und helfen mit den emotionalen Anforderungen des Unterrichtens klarzukommen. Dabei spielt Achtsamkeit eine wichtige Rolle, da die Praxis achtsamer Bewusstheit hilft, diese Kompetenzen aufzubauen. Eine Klasse auf diese Weise zu führen kann ein gesundes Lernklima schaffen und die Lernleistungen verbessern, bedingt aber soziale und emotionale Kompetenz. Die Praxis achtsamer Bewusstheit kann auch SEL-Programme aufwerten und stärkt Hirnfunktionen, die für die Emotions- und Aufmerksamkeitsregulierung zuständig sind.

Text 15

Kinder haben feine Antennen für ihre Lehrer und verlassen sich darauf, dass wir ihnen bei der Selbstregulierung helfen. Die Kinder halten Ausschau nach Ermutigung und Anzeichen, wie sie sich in unseren Augen machen. Nach den ersten Erfahrungen der SuS mit Achtsamkeitstraining kann man einige grundlegende Begriffe einführen. So lernen die SuS ihre Empfindungen, Emotionen und Gedanken in Worte zu fassen und klar über ihr Inneres zu sprechen. Sie lernen auch ihren achtsamen Körper aufzuwecken, d.h. dass wir auf die Empfindungen unseres Körpers achten und uns des Raums um uns bewusst sind. Ausserdem beinhaltet es das Bewusstsein über die zwei Säulen der Achtsamkeit: Fokus und Entspannung.

Ein weiterer Kerngedanke ist der Atemanker, der eine Fokussierungsübung ist, bei der wir darauf achten, wie sich unser Atem in unserem Bauch anfühlt. Er hilft sich wieder ruhig und gesammelt zu fühlen auch wenn es gerade chaotisch ist. Wenn sie den Atemanker einmal kennen, können sich die SuS gegenseitig daran erinnern oder von der LP aufgefordert werden, an diesen zu denken. Herzensöffnung und Herzensverbundenheit sind weitere Begriffe, die den SuS helfen und beziehen sich auf Achtsamkeitspraktiken, die auf positive emotionale Zustände wie Freude und Mitgefühl fokussieren. Der bewusste Umgang mit Trauer und Wut wird dabei auch gelernt. So können sie in aufwühlenden Momenten zu ihrer Herzensöffnung zurückgeführt werden.

Text 16

In den meditativen Übungen in Stille und Bewegung werden die Teilnehmer der Interventionen zunächst angeleitet, ihre Aufmerksamkeit willentlich auf die Gegenwart zu lenken und dort zu halten. Mit zunehmender Praxis gelingt es ihnen dann besser, sich selbst daran zu erinnern. Die Fähigkeit, bewusst und für einen bestimmten Zeitraum die Aufmerksamkeit wertfrei zu den gegenwärtigen Sinnesempfindungen lenken zu können, geht mit der gleichzeitigen Desidentifikation von den aktuellen emotional-kognitiven Bewusstseinsinhalten einher. So ist man nicht mehr automatisch mit seinen Wahrnehmungen und Gefühlen identifiziert und die Aufmerksamkeit kann gelenkt werden, z.B. auf den Atem. Verankert in dieser gegenwartsbasierten Referenz Erfahrung können sie erkennen, dass alle Gedanken, Wahrnehmungen usw. wandelbare und vorübergehende Erscheinungen sind und dass ihr Bewusstsein nicht mit seinen Inhalten identisch ist. Dabei zeigt sich, dass eine Zunahme der Bewusstheit für innere Zustände ohne sie zu unterdrücken zur Abnahme der wahrgenommenen Stressbelastung beitragen kann (Schussler et al., 2016).

9.6. Entwurf für das geplante Kartenset

